

ANEXA II – FIȘE DE TEREN

Număr fișă PAF_201227_01	Cod pătrat NL36	Lat 44.380044	Long 26.114167	Alt 28 m
Denumire locație: Barcea				
Toponim:				
Județ: Galați				
Data: 27.12.2020				
Tip metodă/ Metode utilizate		Observator		
Cantitativă/ Metoda creșterilor în laborator		Alexandra Popa, Andreea Drăghici, Levente, Levente Székely		
Descrierea transectului: Zonă de locuit, înconjurată de grădini și livezi.				
Nr. tub de colectare/ Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specia gazdă	Grup taxonomic	Prezență: 1 Pseudoabsență: 0	
LEP031_PAF_01; LEP031_PAF_02	boia de ardei	Lepidoptera, Pyralidae	<i>1. Plodia interpunctella</i> (Hübner, 1813)	
	Boabe de <i>Phaseolus vulgaris</i>	Coleoptera, Chrysomelidae	<i>1. Acanthoscelides obtectus</i> (Say, 1831)	
Cale de pătrundere identificată în teren: 1-asociere cu un mijloc/vector de transport (pentru <i>Plodia interpunctella</i>), 4-transportarea speciei ca bun de consum – contaminare (pentru <i>Acanthoscelides obtectus</i>)				
Observații:				
Au fost colectate boabe de fasole care prezentau orificii specifice cauzate de gărgărița fasolei, acesta fiind identificată în probe. De asemenea, specia <i>Plodia interpunctella</i> a fost identificată în boia de ardei.				

LEP031_PAF_01- Boia de ardei cu *Plodia interpunctella*

LEP031_PAF_02 -Adulți de *Plodia interpunctella*

COL001_PAF_01- Boabe de fasole atacate de *Acanthoscelides obtectus*

Număr fișă PAF_160728_01	Cod pătrat MM51	Lat 46.206045	Long 26.437376	Alt 725 m
Denumire locație: Slănic Moldova				
Toponim: parcul central				
Județ: Bacău				
Data: 28.07.2016				
Tip metodă/ Metode utilizate		Observator		
Cantitativă/Colectarea indivizilor dintr-o suprafață stabilită		Alexandra Florina Popa		
Descrierea transectului: Parcul central-au fost investigate zidurile însoțite ale clădirilor din parc, fântâna arteziană etc.				
Nr. tub de colectare/ Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specia gazdă	Grup taxonomic	Prezență: 1 Pseudoabsență: 0	
	Pe peretele fântânii arteziane din parc	Hymenoptera, Sphecidae	<i>1. Sceliphron curvatum (F. Smith, 1870)</i>	
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară				
Observații:				

Număr fișă PAF_200813_01	Cod pătrat KL95	Lat 45.616131	Long 24.322782	Alt 380 m
Denumire locație: Turnu Roșu				
Toponim:				
Județ: Sibiu				
Data: 28.07.2016				

Tip metodă/ Metode utilizate		Observator	
Calitativă/ Colectarea indivizilor dintr-o suprafață stabilită		Alexandra Florina Popa	
Descrierea transectului: Mănăstirea Turnu Roșu-au fost investigate zidurile însoțite, streășinile			
Nr. tub de colectare/ Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specia gazdă	Grup taxonomic	Prezență: 1 Pseudoabsență: 0
	Pe zidul mănștirii	Hymenoptera, Sphecidae	<i>I. Sceliphron curvatum</i> (F. Smith, 1870)
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară			
Observații:			

Număr fișă PAF_190717_01	Cod pătrat LK18	Lat 44.987130	Long 24.614086	Alt 418 m
Denumire locație: Cotmeana Toponim: mănăstirea Cotmeana Județ: Argeș Data: 17.07.2019				
Tip metodă/ Metode utilizate Calitativă/ Colectarea indivizilor dintr-o suprafață stabilită		Observator Alexandra Florina Popa		
Descrierea transectului: zona mănăstirii Cotmeana -au fost investigate zidurile înșorite, streășinile, poienile din apropiere, canalele de apă				
Nr. tub de colectare/ Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specia gazdă	Grup taxonomic	Prezență: 1 Pseudoabsență: 0	
	Sub streășina mănștirii	Hymenoptera, Sphecidae	<i>I. Sceliphron curvatum</i> (F. Smith, 1870)	
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară				
Observații:				

Număr fișă PAF_190822_01	Cod pătrat LK18	Lat 45.581412	Long 24.232837	Alt 684 m
Denumire locație: Lotrioara Toponim: Județ: Sibiu Data: 22.08.2019				
Tip metodă/ Metode utilizate Calitativă/ Colectarea indivizilor dintr-o suprafață stabilită		Observator Alexandra Florina Popa		
Descrierea transectului: drum forestier prin pădure, pajiști				
Nr. tub de colectare/ Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specia gazdă	Grup taxonomic	Prezență: 1 Pseudoabsență: 0	
	Pe marginea drumului	Hymenoptera, Sphecidae	<i>I. Sceliphron curvatum</i> (F. Smith, 1870)	
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară				
Observații:				

Număr fișă PAF_201111_01	Cod pătrat ER08	Lat 43.764200	Long 25.827640	Alt 17 m
Denumire locație: Malu Toponim: Județ: Giurgiu Data: 11.11.2020				
Tip metodă/ Metode utilizate Calitativă/ Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului, Metoda creșterilor în laborator		Observatori Alexandra Florina Popa, Alexandru Pintilioaie		
Descrierea transectului: pădure de luncă pe Malul Dunării				
Nr. tub de colectare/ Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specia gazdă	Grup taxonomic	Prezență: 1 Pseudoabsență: 0	
Δ48	Păstăi de glădiță <i>(Gleditsia triacanthos)</i>	Bruchinae	1- <i>Megabruchidius dorsalis</i>	
Δ48	Păstăi de glădiță <i>(Gleditsia triacanthos)</i>	Bruchinae	1- <i>Megabruchidius tonkineus</i>	
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară				
Observații teren: Au fost colectate păstăi de glădiță (<i>Gleditsia triacanthos</i>), etichetate și datate. Ulterior păstăile au fost depozitate în recipiente de plastic ventilate și verificate periodic pentru a observa emergența.				

COL006_PAF_01- Adult de *Megabruchidius tonkineus*

COL005_PAF_01-Adulți de *Megabruchidius dorsalis*

COL006_PAF_02- Prelucrarea pășăilor de *Gleditsia triacanthos* în laborator

COL005_PAF_02 – Habitatul speciei *Megabruchidius dorsalis*. Colectarea pășăilor de *Gleditsia triacanthos* în cadrul deplasărilor pe teren

Număr fișă PAF_201026_01	Cod pătrat MK31	Lat 44.427536	Long 26.172093	Alt 75 m
Denumire locație: București				
Toponim:				
Județ:				
Data: 26.10.2020				
Tip metodă/ Metode utilizate Cantitativă/ Monitorizarea cu ajutorul altor tipuri de capcane (capcanelor cu feromoni)		Observator Alexandra Florina Popa, Ana Stratan		
Descrierea transectului: Zonă urbană, în casă				
Nr. tub de colectare/ Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specia gazdă	Grup taxonomic	Prezență: 1 Pseudoabsență: 0	
LEP031_PAF_03, LEP031_PAF_04;	Gospodării / cămară Alimente	Lepidoptera, Pyralidae	<i>1. Plodia interpunctella</i> (Hübner, 1813)	
Cale de pătrundere identificată în teren: 1-asociere cu un mijloc/vector de transport (pentru <i>Plodia interpunctella</i>)				
Observații: Au fost puse capcane feromonale pentru idetificarea speciei <i>Plodia interpunctella</i> ; au fost identificați peste 20 de indivizi				

LEP031_PAF_03- Exemplare de *Plodia interpunctella* capturat cu ajutorul capcanelor cu feromoni

LEP031_PAF_04- Capcana feromonală cu *Plodia interpunctella*

Număr fișă PAF_191012_01	Cod pătrat LJ09	Lat 44.165556	Long 24.579167	Alt 132 m
Denumire locație: Drăgănești Olt Toponim: Județ: Olt Data: 12.10.2019				
Tip metodă/ Metode utilizate Calitativă/ Căutare vizuală și colectare		Observator Alexandra Florina Popa, Cristina Ioana Constantinescu		
Descrierea transectului: marginea pădurii				
Nr. tub de colectare/ Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specia gazdă	Grup taxonomic	Prezență: 1 Pseudoabsență: 0	
	Pe marginea drumului	Coleoptera, Coccinelidae	<i>I. Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	
Cale de pătrundere identificată în teren: 1-asociere cu un mijloc/vector de transport;				
Observații:				

Număr fișă PAF_191012_01	Cod pătrat NK74	Lat 44.683700	Long 27.953500	Alt m
Denumire locație: Hârșova Toponim: Județ: Constanța Data: 24.10.2020				
Tip metodă/ Metode utilizate Calitativă/ Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului.		Observator Irimia Angel, Alexandra Florina Popa, Cristina Ioana Constantinescu, Andreea Cătălina Drăghici, Costică Adam, Rădac Alexandru		
Descrierea transectului: Grădină, zonă cu pomi fructiferi				
Nr. tub de colectare/ Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specia gazdă	Grup taxonomic	Prezență: 1 Pseudoabsență: 0	
Δ64/	Frunze de <i>Cidonia oblonga</i>	Hemiptera, Pentatomidae	<i>I. Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară				
Observații:				
HEM005_PAF_01- Stadiu larvar la <i>Nezara viridula</i>				

Număr fișă PAF_201103_01	Cod pătrat KL86	Lat 45.738020	Long 24.227170	Alt m
Denumire locație: Mohu Toponim: Județ: Sibiu Data: 03.11.2020				
Tip metodă/ Metode utilizate Calitativă/ Metoda creșterilor în laborator		Observator Irimia Angel, Alexandra Florina Popa, Cristina Ioana Constantinescu, Andreea Cătălina Drăghici, Costică Adam, Levente Sekeley		
Descrierea transectului: Grădină, anexe gospodărești				
Nr. tub de colectare/ Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specia gazdă	Grup taxonomic	Prezență: 1 Pseudoabsență: 0	
Δ26	<i>Zea mays</i>		<i>1. Sitotroga cerealella</i> (Olivier, 1789)	
Δ25	<i>Triticum sp.</i>		<i>1. Sitotroga cerealella</i> (Olivier, 1789)	
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară				
Observații:				

LEP034_PAF_01- Adult de *Sitotroga cerealella*

Număr fișă ACD_201025_01	Cod pătrat NK64	Lat 44.682755	Long 26.54661	Alt 57 m
Denumire locație: Coșereni				
Toponim: Pătrime				
Județ: Ialomița				
Data:25.10.2020				
Tip metodă/ Metode utilizate Calitativă/ Căutare vizuală și colectare		Observatori Andreea Drăghici Cristina Constantinescu		
Descrierea transectului: Grădină de legume în câmp deschis, seră lângă spațiu de locuit.				
Nr. tub de colectare/ Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specia gazdă	Grup taxonomic	Specia identificată:1 Pseudoabsență: 0	
HEM005_ACD_01	Grâu depozitat (<i>Triticum sp.</i>)	Pentatomidae	1- <i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	
LEP030_ACD_01 LEP030_ACD_02	Frunze de salcâm (<i>Robinia pseudoacacia</i>)	Gracillaridae	1- <i>Phyllonorycter robiniella</i> (Clemens, 1859)	
LEP026_ACD_01 LEP026_ACD_02	Frunze de salcâm (<i>Robinia pseudoacacia</i>)	Gracillaridae	1- <i>Parectopa robiniella</i> Clemens, 1863	
	Frunze de căpșun (<i>Fragaria sp.</i>)	Tarsonemidae	1- <i>Phytonemus pallidus subsp. fragariae</i> (Zimmerman, 1905)	
#56/LEP035_ACD_01	Frunze și rădăcini (<i>Solanum lycopersicum</i>)	Gelechiidae	1- <i>Tuta absoluta</i> (Meyrick, 1917)	
COL045_ACD_01	Frunze de viță-de-vie (<i>Vitis sp.</i>)	Coccinellidae	1- <i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	

	Frunze de tomate (<i>Solanum lycopersicum</i>)	Eriophyidae	1- <i>Aculops lycopersici</i> (Tryon, 1917)
--	---	-------------	--

Cale de pătrundere identificată în teren: 2- Dispersie naturală secundară (pentru *Nezara viridula* (Linnaeus, 1758)); 2- Dispersie naturală secundară, 3- Facilitarea dispersiei naturale - constituire de coridoare (pentru *Phyllonorycter robiniella* (Clemens, 1859)); 2-Dispersie naturală secundară, 3-Facilitarea dispersiei naturale - constituire de coridoare (pentru *Parectopa robiniella* Clemens, 1863); 1-asociere cu un mijloc/vector de transport (pentru *Phytonemus pallidus subsp. fragariae* (Zimmerman, 1905)); 4-Transportarea speciei ca bun de consum - contaminare, 1-Asociere cu un mijloc/vector de transport (pentru *Tuta absoluta* (Meyrick, 1917); NA pentru *Harmonia axyridis* (Pallas, 1773)

Observații: Au fost colectate frunze de tomate, care prezentau leziuni specifice cauzate de acarianul tomatelor *Aculops lycopersici*, dar și *Tuta absoluta*, acesta fiind identificat în probe. Au fost colectate frunze de salcâm cu leziuni, pentru a fi căutate moliile salcâmului *Parectopa robiniella* și *Phyllonorycter robiniella*, fiind identificate în probe. Au fost colectate frunze de căpșun cu leziuni, pentru a fi căutat acarianul tarsonemid *Phytonemus pallidus fragariae*, identificat în probe.

Frunzele au fost analizate în laborator la microscop, pentru identificarea speciilor.

HEM005_ACD_01: *Nezara viridula* fotografiată pe

Triticum sp. depozitat

LEP026_ACD_01 *Parectopa robiniella* evidențiat la stereomicroscop

LEP026_ACD_02: Frunză de *Robinia pseudoacacia* cu porțiuni de atac determinate de molia sacâmului *Parectopa robiniella*

LEP030_ACD_01 Fotografie la stereomicroscop cu specia *Phyllonorycter robiniella*

LEP030_ACD_02 Frunză de *Robinia pseudoacacia* cu porțiuni de atac determinate de molia sacâmului *Phyllonorycter robiniella*

COL045_ACD_01 *Harmonia axyridis* evidențiată la stereomicroscop

LEP035_ACD_01 *Tuta absoluta* în *Solanum lycopersicum*

Număr fișă ACD_201028_01	Cod pătrat MK21		Lat 44.380184°	Long 26.114342°	Alt 296 m
Denumire locație: București					
Toponim:					
Județ:					
Data: 28.10.2020					
Tip metodă/ Metode utilizate Calitativă/ Căutare vizuală și colectare			Observator Andreea Drăghici Cristina Constantinescu Alexandra Popa Angel Irimia Costica Adam		
		Descrierea transectului: Zonă urbană, intens circulată			
Nr. tub de colectare/ Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specia gazdă	Grup taxonomic	Specia identificată: 1 Pseudoabsență: 0		
HEM095_ACD_01	Pe frunze de castan (<i>Aesculus hippocastanum</i>)	Flatidae	1- <i>Metcalfa pruinosa</i> (Say, 1830)		
HEM006_ACD_01	pe trotuar	Pentatomidae	1- <i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)		
		Cale de pătrundere identificată în teren: 1-asociere cu un mijloc/vector de transport (pentru <i>Metcalfa pruinosa</i>); 2-dispersie naturală secundară (<i>Halyomorpha halys</i>)			
Observații: Au fost colectate frunze de castan care prezentau leziuni specifice (zone cu secreții de ceară și puf alb), cauzate de <i>Metcalfa pruinosa</i> . Frunzele au fost analizate în laborator la microscop, dar și specia <i>Halyomorpha halys</i> .					

HEM095_ACD_01 Atac specific de *Metcalfa pruinosa*

HEM006_ACD_01 *Halyomorpha halys* la stereomicroscop

Număr fișă ACD_201028_02	Cod pătrat MK21		Lat 44.380044	Long 26.114167	Alt 97 m
Denumire locație: București					
Toponim:					
Județ:					
Data: 28.10.2020					
Tip metodă/ Metode utilizate Calitativă/ Căutare vizuală și colectare			Observator Andreea Drăghici Cristina Constantinescu Alexandra Popa Angel Irimia Costica Adam		
Descrierea transectului: Zonă urbană, de locuit					
Nr. tub de colectare/ Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specia gazdă	Grup taxonomic	Specia identificată: 1 Pseudoabsență: 0		
HEM005_ACD_02	în locuință	Pentatomidae	1- <i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)		
Cale de pătrundere identificată în teren: 2- Dispersie naturală secundară					
Observații: A fost observată în locuință, în zona ferestrei					

HEM005_ACD_02 *Nezara viridula* determinată la stereomicroscop

Număr fișă ACD_201103_01	Cod pătrat MK60		Lat 44.2536	Long 26.556	Alt 45 m
Denumire locație: Luica					
Toponim: Păd. Negoiasca					
Județ: Călărași					
Data: 28.10.2020					
Tip metodă/ Metode utilizate			Observator		
Calitativă/ Căutare vizuală și colectare			Andreea Drăghici		
			Cristina Constantinescu		
			Alexandra Popa		
			Angel Irimia		
			Costica Adam		
		Descrierea transectului: Zonă rurală, împădurită			
Nr. tub de colectare/ Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specia gazdă	Grup taxonomic	Specia identificată: 1		
			Pseudoabsență: 0		
HEM008_ACD_01	<i>Quercus sp.</i>	Tingidae	1- <i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)		
		Cale de pătrundere identificată în teren: 2- Dispersie naturală secundară			
Observații: A fost observată pe frunze de strejari					

HEM008_ACD_01 *Corythucha arcuata* determinată la stereomicroscop

Număr fișă ACD_201016_01	Cod pătrat LK70		Lat 44.261	Long 25.4855	Alt 106 m
Denumire locație: Mihai Vodă					
Toponim:					
Județ: Giurgiu					
Data:					
Tip metodă/ Metode utilizate			Observator		
Calitativă/Căutare vizuală și colectare			Andreea Drăghici		
			Cristina Constantinescu		
			Alexandra Popa		
			Angel Irimia		
			Costica Adam		
		Descrierea transectului: Zonă rurală, de culturi agricole cu arbori izolați			
Nr. tub de colectare/ Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specia gazdă	Grup taxonomic	Specia identificată: 1 Pseudoabsență: 0		
HEM095_ACD_02	<i>Acer sp.</i>	Flatidae	1- <i>Metcalfa pruinosa</i> (Say, 1830)		
Cale de pătrundere identificată în teren: 1-asociere cu un mijloc/vector de transport					
Observații: A fost observată pe frunze de paltin					

evidențiată la stereomicroscop

HEM095_ACD_02 Metcalfa pruinosae (Say, 1830)

Număr fișă IA_200922_1	Cod pătrat NA	Lat 45.831504	Long 24.977867	Alt 434m
Denumire locație: Făgăraș				
Toponim:				
Județ: Brașov				
Data: 22.09.2020				
Tip metodă/ Metode utilizate Calitativă/Căutare vizuală și colectare		Observatori Angel Irimia, Cristina Constantinescu, Andreea Drăghici, Alexandra Popa, Costica Adam		
Descrierea transectului: grădină de legume, lângă locuință				
Nr. tub de colectare/ Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specia gazdă	Grup taxonomic	Specia identificată: 1 Pseudoabsență: 0	
NA	Rădăcini de tomate (<i>Solanum lycopersicum</i>)	Tylenchida	0 - <i>Meloidogyne arenaria</i> (Neal, 1889), Chitwood, 1949	
NA	Rădăcini de tomate (<i>Solanum lycopersicum</i>)	Tylenchida	0 - <i>Meloidogyne hapla</i> Chitwood, 1949	
NA	Rădăcini de tomate (<i>Solanum lycopersicum</i>)	Tylenchida	0 - <i>Meloidogyne incognita</i> (Kofoid & White, 1919) Chitwood, 1949	
NA	Rădăcini de ardei gras (<i>Capsicum annuum</i>)	Tylenchida	0 - <i>Meloidogyne arenaria</i> (Neal, 1889), Chitwood, 1949	
NA	Rădăcini de ardei gras (<i>Capsicum annuum</i>)	Tylenchida	0 - <i>Meloidogyne hapla</i> Chitwood, 1949	
NA	Rădăcini de ardei gras (<i>Capsicum annuum</i>)	Tylenchida	0 - <i>Meloidogyne incognita</i> (Kofoid & White, 1919) Chitwood, 1949	
NA	Frunze de bujor (<i>Paeonia sp.</i>)	Aphelenchida	0 - <i>Aphelenchoides fragariae</i> (Ritzema Bos, 1891) Cristie, 1932	
NA	Frunze de bujor (<i>Paeonia sp.</i>)	Aphelenchida	0 - <i>Aphelenchoides ritzemabosi</i> (Schwartz, 1911) Steiner et Buhner, 1932	
Cale de pătrundere identificată în teren: NA				

Observații: au fost examinate în teren rădăcini de tomate, dar acestea nu prezentau infestare cu nematozi galicoli.

Au fost colectate frunze de bujor care prezentau simptome similare cu cele ale atacului cu nematozi foliari. Proba colectată nu prezenta infestare cu *Aphelenchoides fragariae* sau *Aphelenchoides ritzemabosi*.

Număr fișă IA_200923_1	Cod pătrat NA	Lat 45.794948	Long 24.155002	Alt 419m
Denumire locație: Sibiu				
Toponim:				
Județ: Sibiu				
Data: 23.09.2020				
Tip metodă/ Metode utilizate Calitativă/ Căutare vizuală și colectare		Observatori Angel Irimia, Cristina Constantinescu, Andreea Drăghici, Alexandra Popa, Costica Adam		
Descrierea transectului: mediu urban				
Nr. tub de colectare/ Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specia gazdă	Grup taxonomic	Specia identificată: 1 Pseudoabsență: 0	
NA	În clădirea Muzeului de Științe Naturale, Brukenthal	Lepidoptera	<i>1 - Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	
Cale de pătrundere identificată în teren: NA				
Observații:				

Număr fișă IA_201002_1	Cod pătrat NA	Lat 45.809769	Long 24.144383	Alt 406 m
Denumire locație: Sibiu				
Toponim:				
Județ: Sibiu				
Data: 02.10.2020				
Tip metodă/ Metode utilizate Calitativă/ Căutare vizuală și colectare.		Observatori Angel Irimia, Cristina Constantinescu, Andreea Drăghici, Alexandra Popa, Costica Adam		
Descrierea transectului: mediu urban, spațiu verde între blocuri				
Nr. tub de colectare/ Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specia gazdă	Grup taxonomic	Specia identificată: 1 Pseudoabsență: 0	
NA	În locuință	Coleoptera	1 - <i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	
NA	Frunze de crizantemă (<i>Chrysanthemum sp.</i>)	Aphelenchida	0 - <i>Aphelenchoides fragariae</i> (Ritzema Bos, 1891) Cristie, 1932	
NA	Frunze de crizantemă (<i>Chrysanthemum sp.</i>)	Aphelenchida	0 - <i>Aphelenchoides ritzemabosi</i> (Schwartz, 1911) Steiner et Buhner, 1932	
Cale de pătrundere identificată în teren: NA				
Observații: frunzele de crizantemă au fost examinate în teren. Nu s-au colectat probe deoarece frunzele nu prezentau simptomatologie specifică atacului cu nematozi.				

Număr fișă IA_201003_1	Cod pătrat NA	Lat 45.737887	Long 24.226777	Alt 385 m
Denumire locație: Mohu				
Toponim:				
Judet: Sibiu				
Data: 03.10.2020				
Tip metodă/ Metode utilizate Calitativă/ Căutare vizuală și colectare. Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului.		Observatori Angel Irimia, Cristina Constantinescu, Andreea Drăghici, Alexandra Popa, Costica Adam		
Descrierea transectului: grădină de legume în câmp deschis, lângă spațiu de locuit, mediu rural.				
Nr. tub de colectare/ Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specia gazdă	Grup taxonomic	Specia identificată: 1 Pseudoabsență: 0	
Cod foto: COL001_AD_1 COL001_AD_2 COL001_AD_3	Păstăi cu semințe de fasole (<i>Phaseolus sp.</i>)	Coleoptera	1 - <i>Acanthoscelides obtectus</i> Say, 1831	
NA	În locuință	Coleoptera	1 - <i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	
NA	funze de căpșun (<i>Fragaria sp.</i>)	Prostigmata	1 - <i>Phytonemus pallidus subsp. fragariae</i> (Zimmerman, 1905)	
NA	funze de căpșun (<i>Fragaria sp.</i>)	Aphelenchida	0 - <i>Aphelenchoides fragariae</i> (Ritzema Bos, 1891) Cristie, 1932	
NA	funze de căpșun (<i>Fragaria sp.</i>)	Aphelenchida	0 - <i>Aphelenchoides ritzemabosi</i> (Schwartz, 1911) Steiner et Buhner, 1932	
NA	Frunze de bujor (<i>Paeonia sp.</i>)	Aphelenchida	0 - <i>Aphelenchoides fragariae</i> (Ritzema Bos, 1891) Cristie, 1932	
NA	Frunze de bujor (<i>Paeonia sp.</i>)	Aphelenchida	0 - <i>Aphelenchoides ritzemabosi</i> (Schwartz, 1911) Steiner et Buhner, 1932	

NA	Frunze de crizantemă (<i>Chrysanthemum sp.</i>)	Aphelenchida	0 - <i>Aphelenchoides fragariae</i> (Ritzema Bos, 1891) Cristie, 1932
NA	Frunze de crizantemă (<i>Chrysanthemum sp.</i>)	Aphelenchida	0 - <i>Aphelenchoides ritzemabosi</i> (Schwartz, 1911) Steiner et Buhner, 1932
NA	Rădăcini de tomate (<i>Solanum lycopersicum</i>)	Tylenchida	0 - <i>Meloidogyne incognita</i> (Kofoid & White, 1919) Chitwood, 1949
NA	Rădăcini de tomate (<i>Solanum lycopersicum</i>)	Tylenchida	0 - <i>Meloidogyne arenaria</i> (Neal, 1889), Chitwood, 1949
NA	Rădăcini de tomate (<i>Solanum lycopersicum</i>)	Tylenchida	0 - <i>Meloidogyne hapla</i> Chitwood, 1949

Cale de pătrundere identificată în teren: NA

Observații: Exemplarele de *Acanthoscelides obtectus* au fost observate în păstăi de fasole recoltate în 2019 și depozitate în pungi de plastic, în interiorul locuinței, până în 2020.

Pentru a observa prezența/absența speciei *Phytonemus pallidus*, s-au colectat frunze și plante întregi de căpșun, care prezentau urme de atac și care apoi au fost examinate microscopic.

Pentru stabilirea prezenței/absenței speciilor *Aphelenchoides fragariae* și *Aphelenchoides ritzemabosi*, s-au colectat frunze de căpșun, bujor și crizantemă, care prezentau simptomatologie similară cu cea a atacului acestor două specii de nematode. Probele au fost ulterior examinate microscopic.

Pentru stabilirea prezenței/absenței speciilor de nematozi galicoli, au fost deșeurăcinate cca. 20 tomate și examinate în teren pentru observarea urmelor de atac. Nici una dintre tomatele examinate nu prezentau urme de atac.

COL001_AD_1: *Acanthoscelides obtectus* Say, 1831 (Foto: Andreea Drăghici)

COL001_AD_2: Păstăie de fasole infestată cu *Acanthoscelides obtectus* (Foto: Andreea Drăghici)

COL001_AD_3: Fasole infestată cu *Acanthoscelides obtectus* (Foto: Andreea Drăghici)

Număr fișă IA_201005_1	Cod pătrat NA	Lat 44.683907	Long 27.953441	Alt 16m
Denumire locație: Hârșova				
Toponim:				
Județ: Constanța				
Data:05.10.2020				
Tip metodă/ Metode utilizate Calitativă/ Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului.		Observatori Angel Irimia, Cristina Constantinescu, Andreea Drăghici, Alexandra Popa, Costica Adam		
Descrierea transectului: gazon, grădină de legume în câmp deschis, lângă spațiu de locuit, mediu urban.				
Nr. tub de colectare/ Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specia gazdă	Grup taxonomic	Specia identificată: 1 Pseudoabsență: 0	
materialul nu a fost colectat	Frunze de tomată (<i>Solanum lycopersicum</i>)	Eriophyidae	1 - <i>Aculops lycopersici</i> (Tryon, 1917)	
Cale de pătrundere identificată în teren: NA				
Observații: frunzele au fost colectate într-o pungă de plastic și păstrate în frigider până la determinare. Determinarea a fost făcută în laborator, cu ajutorul microscopului.				

Număr fișă IA_201024_1	Cod pătrat NA	Lat 44.683907	Long 27.953441	Alt 16 m
Denumire locație: Hârșova				
Toponim:				
Județ: Constanța				
Data: 24.10.2020				
Tip metodă/ Metode utilizate Calitativă/ Căutare vizuală și colectare		Observatori Angel Irimia, Cristina Constantinescu, Andreea Drăghici, Alexandra Popa, Costica Adam		
Descrierea transectului: mediu urban, în interiorul locuinței				
Nr. tub de colectare/ Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specia gazdă	Grup taxonomic	Specia identificată: 1 Pseudoabsență: 0	
Nu s-au colectat probe	În casă, pe perete	Hemiptera	1 - Halyomorpha halys (Stål, 1855)	
Cale de pătrundere identificată în teren: NA				
Observații: observarea exemplarelor s-a facut accidental.				

Număr fișă IA_201025_1	Cod pătrat NA	Lat 44.683907	Long 27.953441	Alt 16 m
Denumire locație: Hârșova				
Toponim:				
Județ: Constanța				
Data: 25.10.2020				
Tip metodă/ Metode utilizate Calitativă/ Căutare vizuală și colectare		Observatori Angel Irimia, Cristina Constantinescu, Andreea Drăghici, Alexandra Popa, Costica Adam		
Descrierea transectului: gazon, grădină de legume în câmp deschis, lângă spațiu de locuit, mediu urban.				
Nr. tub de colectare/ Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specia gazdă	Grup taxonomic	Specia identificată: 1 Pseudoabsență: 0	
Nr. tub: #50 Cod foto: HEM005_AD_01	Frunze de tomate (<i>Solanum lycopersicum</i>)	Hemiptera	1 - <i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	
Nu s-au colectat probe	Tomate (fruct) (<i>Solanum lycopersicum</i>)	Lepidoptera	1 - <i>Tuta absoluta</i> (Meyrick, 1917)	
Nu s-au colectat probe	Tulpină de gutui (<i>Cydonia oblonga</i>)	Coleoptera	1 - <i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	
Nu s-au colectat probe	Frunze de păr (<i>Pyrus</i> sp.)	Hemiptera	1 - <i>Metcalfa pruinosa</i> Say, 1830	
Cale de pătrundere identificată în teren: NA				
Observații:				

HEM005_AD_01: *Nezara viridula* (Linnaeus, 1758), stadiile de dezvoltare 4 (stânga) și 5 (dreapta) (foto Andreea Drăghici)

Număr fișă IA_201025_2	Cod pătrat NA	Lat 44,683907	Long 27,953441	Alt 16 m
Denumire locație: Hârșova				
Toponim:				
Județ: Constanța				
Data: 25.10.2020				
Tip metodă/ Metode utilizate Calitativă/ Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului. Căutare vizuală și colectare.		Observatori Angel Irimia, Cristina Constantinescu, Andreea Drăghici, Alexandra Popa, Costica Adam		
Descrierea transectului: gazon, grădină de legume în câmp deschis, lângă spațiu de locuit, mediu urban.				
Nr. tub de colectare/ Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specia gazdă	Grup taxonomic	Specia identificată: 1 Pseudoabsență: 0	
Proba nu a fost numerotată, fiind examinată în ziua următoare.	Frunze de căpșun (<i>Fragaria sp.</i>)	Prostigmata	0 - <i>Phytonemus pallidus fragariae</i> (Zimmerman, 1905)	
Proba nu a fost numerotată, fiind examinată în ziua următoare.	Frunze de căpșun (<i>Fragaria sp.</i>)	Aphelenchida	0 - <i>Aphelenchoides fragariae</i> (Ritzema Bos, 1891) Cristie, 1932	
Proba nu a fost numerotată, fiind examinată în ziua următoare.	Frunze de căpșun (<i>Fragaria sp.</i>)	Aphelenchida	0 - <i>Aphelenchoides ritzemabosi</i> (Schwartz, 1911) Steiner et Buhner, 1932	
Proba nu a fost numerotată, fiind examinată în ziua următoare.	Frunze de cârciumăreasă (<i>Zinnia elegans</i>)	Aphelenchida	0 - <i>Aphelenchoides fragariae</i> (Ritzema Bos, 1891) Cristie, 1932	
Proba nu a fost numerotată, fiind examinată în ziua următoare.	Frunze de cârciumăreasă (<i>Zinnia elegans</i>)	Aphelenchida	0 - <i>Aphelenchoides ritzemabosi</i> (Schwartz, 1911) Steiner et Buhner, 1932	

Nu s-au colectat probe.	Frunze de busuioc (<i>Ocimum basilicum</i>)	Aphelenchida	0 - <i>Aphelenchoides fragariae</i> (Ritzema Bos, 1891) Cristie, 1932
Nu s-au colectat probe.	Frunze de busuioc (<i>Ocimum basilicum</i>)	Aphelenchida	0 - <i>Aphelenchoides ritzemabosi</i> (Schwartz, 1911)
Nu s-au colectat probe, examinarea s-a facut în teren.	Rădăcini de troscot (<i>Polygonum aviculare</i>)	Tylenchida	0 - <i>Meloidogyne incognita</i> (Kofoid & White, 1919) Chitwood, 1949
Nu s-au colectat probe, examinarea s-a facut în teren.	Rădăcini de troscot (<i>Polygonum aviculare</i>)	Tylenchida	0 - <i>Meloidogyne arenaria</i> (Neal, 1889), Chitwood, 1949
Nu s-au colectat probe, examinarea s-a facut în teren.	Rădăcini de troscot (<i>Polygonum aviculare</i>)	Tylenchida	0 - <i>Meloidogyne hapla</i> Chitwood, 1949
Nu s-au colectat probe, examinarea s-a facut în teren.	Rădăcini de știr (<i>Amaranthus retroflexus</i>)	Tylenchida	0 - <i>Meloidogyne incognita</i> (Kofoid & White, 1919) Chitwood, 1949
Nu s-au colectat probe, examinarea s-a facut în teren.	Rădăcini de știr (<i>Amaranthus retroflexus</i>)	Tylenchida	0 - <i>Meloidogyne arenaria</i> (Neal, 1889), Chitwood, 1949
Nu s-au colectat probe, examinarea s-a facut în teren.	Rădăcini de știr (<i>Amaranthus retroflexus</i>)	Tylenchida	0 - <i>Meloidogyne hapla</i> Chitwood, 1949
Nu s-au colectat probe, examinarea s-a facut în teren.	Rădăcini de tomate (<i>Solanum lycopersicum</i>)	Tylenchida	0 - <i>Meloidogyne incognita</i> (Kofoid & White, 1919) Chitwood, 1949
Nu s-au colectat probe, examinarea s-a facut în teren.	Rădăcini de tomate (<i>Solanum lycopersicum</i>)	Tylenchida	0 - <i>Meloidogyne arenaria</i> (Neal, 1889), Chitwood, 1949
Nu s-au colectat probe, examinarea s-a facut în teren.	Rădăcini de tomate (<i>Solanum lycopersicum</i>)	Tylenchida	0 - <i>Meloidogyne hapla</i> Chitwood, 1949
Nu s-au colectat probe, examinarea s-a facut în teren.	Rădăcini de iarbă de gazon (<i>Festuca rubra</i>)	Tylenchida	0 - <i>Meloidogyne incognita</i> (Kofoid & White, 1919) Chitwood, 1949
Nu s-au colectat probe, examinarea s-a facut în teren.	Rădăcini de iarbă de gazon - păiuș roșu (<i>Festuca rubra</i>)	Tylenchida	0 - <i>Meloidogyne arenaria</i> (Neal, 1889), Chitwood, 1949
Nu s-au colectat probe, examinarea s-a facut în teren.	Rădăcini de iarbă de gazon (<i>Festuca rubra</i>)	Tylenchida	0 - <i>Meloidogyne hapla</i> Chitwood, 1949
Nu s-au colectat probe, examinarea s-a facut în teren.	Rădăcini de iarbă de gazon - <i>Poa pratensis</i>	Tylenchida	0 - <i>Meloidogyne incognita</i> (Kofoid & White, 1919) Chitwood, 1949

Nu s-au colectat probe, examinarea s-a facut în teren.	Rădăcini de iarbă de gazon - <i>Poa pratensis</i>	Tylenchida	0 - <i>Meloidogyne arenaria</i> (Neal, 1889), Chitwood, 1949
Nu s-au colectat probe, examinarea s-a facut în teren.	Rădăcini de iarbă de gazon - <i>Poa pratensis</i>	Tylenchida	0 - <i>Meloidogyne hapla</i> Chitwood, 1949
Nu s-au colectat probe, examinarea s-a facut în teren.	Rădăcini de iarbă de gazon - raigras englezesc (<i>Lolium perenne</i>)	Tylenchida	0 - <i>Meloidogyne incognita</i> (Kofoid & White, 1919) Chitwood, 1949
Nu s-au colectat probe, examinarea s-a facut în teren.	Rădăcini de iarbă de gazon - raigras englezesc (<i>Lolium perenne</i>)	Tylenchida	0 - <i>Meloidogyne arenaria</i> (Neal, 1889), Chitwood, 1949
Nu s-au colectat probe, examinarea s-a facut în teren.	Rădăcini de iarbă de gazon - raigras englezesc (<i>Lolium perenne</i>)	Tylenchida	0 - <i>Meloidogyne hapla</i> Chitwood, 1949
Nu s-au colectat probe, examinarea s-a facut în teren.	Rădăcini de volbură (<i>Convolvulus arvensis</i>)	Tylenchida	0 - <i>Meloidogyne incognita</i> (Kofoid & White, 1919) Chitwood, 1949
Nu s-au colectat probe, examinarea s-a facut în teren.	Rădăcini de volbură (<i>Convolvulus arvensis</i>)	Tylenchida	0 - <i>Meloidogyne arenaria</i> (Neal, 1889), Chitwood, 1949
Nu s-au colectat probe, examinarea s-a facut în teren.	Rădăcini de volbură (<i>Convolvulus arvensis</i>)	Tylenchida	0 - <i>Meloidogyne hapla</i> Chitwood, 1949
Nu s-au colectat probe, examinarea s-a facut în teren.	Rădăcini de <i>Oxalis corniculata</i>	Tylenchida	0 - <i>Meloidogyne incognita</i> (Kofoid & White, 1919) Chitwood, 1949
Nu s-au colectat probe, examinarea s-a facut în teren.	Rădăcini de <i>Oxalis corniculata</i>	Tylenchida	0 - <i>Meloidogyne arenaria</i> (Neal, 1889), Chitwood, 1949
Nu s-au colectat probe, examinarea s-a facut în teren.	Rădăcini de <i>Oxalis corniculata</i>	Tylenchida	0 - <i>Meloidogyne hapla</i> Chitwood, 1949
Nu s-au colectat probe, examinarea s-a facut în teren.	Rădăcină de bostan (<i>Cucurbita maxima</i>)	Tylenchida	0 - <i>Meloidogyne incognita</i> (Kofoid & White, 1919) Chitwood, 1949
Nu s-au colectat probe, examinarea s-a facut în teren.	Rădăcină de bostan (<i>Cucurbita maxima</i>)	Tylenchida	0 - <i>Meloidogyne arenaria</i> (Neal, 1889), Chitwood, 1949
Nu s-au colectat probe, examinarea s-a facut în teren.	Rădăcină de bostan (<i>Cucurbita maxima</i>)	Tylenchida	0 - <i>Meloidogyne hapla</i> Chitwood, 1949
Cale de pătrundere identificată în teren: NA			
Observații:			

- în cazul funzelor de capșun și cărciumăreasă – au fost recoltate frunze și plante întregi, care prezentau simptomatologie similară cu cea a atacului de *Phytonemus pallidus fragariae*, *Aphelenchoides fragariae* și *Aphelenchoides ritzemabosi*, dar în urma examinării microscopice din laborator s-a observat că simptomele nu au fost produse de nici una dintre cele 3 specii menționate anterior.
- în cazul frunzelor de busuioc – nu s-au colectat probe deoarece funzele nu prezentau urme de atac.
- în cazul rădăcinilor de la plante de cultură cât și a celor din flora spontană – plantele au fost smulse din pământ iar rădăcinile au fost inspectate pentru a se observa eventuale simptome ale infestării cu nematozi galicoli. Rădăcinile nu prezentau urme de atac.

Număr fișă IA_201025_03	Cod pătrat NA	Lat 44.569233	Long 27.385160	Alt 22m
Denumire locație: Slobozia				
Toponim:				
Județ: Ialomița				
Data: 25.10.2020				
Tip metodă/ Metode utilizate Calitativă/ Căutare vizuală și colectare.		Observatori Angel Irimia, Cristina Constantinescu, Andreea Drăghici, Alexandra Popa, Costica Adam		
Descrierea transectului: mediu urban, în stație de carburanți la marginea orașului, înconjurată de cca. 600-700m ² de gazon				
Nr. tub de colectare/ Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specia gazdă	Grup taxonomic	Specia identificată: 1 Pseudoabsență: 0	
materialul nu a fost colectat	mediu urban, în pece	Hemiptera	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	
Cale de pătrundere identificată în teren: NA				
Observații: observat accidental				

Număr fișă IA_201114_1	Cod pătrat NA	Lat 44.691773	Long 27.942648	Alt 22m
Denumire locație: Hârșova				
Toponim:				
Județ: Constanța				
Data: 14.11.2020				
Tip metodă/ Metode utilizate Calitativă/ Căutare vizuală și colectare.		Observatori Angel Irimia, Cristina Constantinescu, Andreea Drăghici, Alexandra Popa, Costica Adam		
Descrierea transectului: mediu urban (la marginea orașului), grădină de legume și flori				
Nr. tub de colectare/ Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specia gazdă	Grup taxonomic	Specia identificată: 1 Pseudoabsență: 0	
Nu s-au colectat probe	Pe ramuri și frunze de gutui (<i>Cydonia oblonga</i>)	Hemiptera	1 - Metcalfa pruinosa Say, 1830	
Cale de pătrundere identificată în teren: NA				
Observații: afecta cca. 1-2% din coroana pomului				

Număr fișă IA_201114_2	Cod pătrat	Lat 44.391240	Long 26.187965	Alt 57m
Denumire locație: Popești-Leordeni				
Toponim:				
Județ: Ilfov				
Data: 14.11.2020				
Tip metodă/ Metode utilizate Calitativă/ Căutare vizuală și colectare.		Observatori Angel Irimia, Cristina Constantinescu, Andreea Drăghici, Alexandra Popa, Costica Adam		
Descrierea transectului: locația Centrul de Salvare și Reabilitare a Animalelor Sălbatic, Visul Luanei, construcție metalică înconjurată de terenuri agricole unde se cultivă cereale.				
Nr. tub de colectare/ Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specia gazdă	Grup taxonomic	Specia identificată: 1 Pseudoabsență: 0	
Nu s-au colectat probe	Construcție metalică înconjurată de terenuri agricole	Hemiptera	1 - <i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	
Cale de pătrundere identificată în teren: NA				
Observații: a fost observat un singur exemplar, mort, prins în pânză de păianjen				

Număr fișă IA_201117_1	Cod pătrat NA	Lat 45.794948	Long 24.155002	Alt 419m
Denumire locație: Sibiu				
Toponim:				
Județ: Sibiu				
Data: 17.11.2020				
Tip metodă/ Metode utilizate Calitativă/ Căutare vizuală și colectare		Observatori Angel Irimia, Cristina Constantinescu, Andreea Drăghici, Alexandra Popa, Costica Adam		
Descrierea transectului: mediu urban,				
Nr. tub de colectare/ Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specia gazdă	Grup taxonomic	Specia identificată: 1 Pseudoabsență: 0	
NA	În clădirea Muzeului de Științe Naturale, Brukenthal	Hemiptera	1 - <i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	
Cale de pătrundere identificată în teren: NA				
Observații:				

Număr fișă IA_210117_1	Cod pătrat NA	Lat 44.497514	Long 25.590651	Alt 128m
Denumire locație: Poiana lui Stângă (autostrada A1, km 43)				
Toponim:				
Județ: Giurgiu				
Data: 17.01.2021				
Tip metodă/ Metode utilizate Calitativă/ Căutare vizuală și colectare.		Observatori Angel Irimia, Cristina Constantinescu, Andreea Drăghici, Alexandra Popa, Costica Adam		
Descrierea transectului: stație de carbunați (Lukoil), înconjurată de terenuri agricole				
Nr. tub de colectare/ Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specia gazdă	Grup taxonomic	Specia identificată: 1 Pseudoabsență: 0	
Nu s-au colectat probe	În interiorul stației peco	Hemiptera	1 - <i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	
Cale de pătrundere identificată în teren: NA				
Observații:				

Număr fișă IA_210207_1	Cod pătrat NA	Lat 44,683907	Long 27,953441	Alt 16m
Denumire locație: Hârșova				
Toponim:				
Județ: Constața				
Data:07.02.2021				
Tip metodă/ Metode utilizate Calitativă/ Căutare vizuală și colectare		Observatori Irimia Angel		
Descrierea transectului: gazon, grădină de legume în câmp deschis, lângă spațiu de locuit, mediu urban.				
Nr. tub de colectare/ Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specia gazdă	Grup taxonomic	Specia identificată: 1 Pseudoabsență: 0	
NA	Pe <i>Apis mellifera</i>	Mesostigmata	1 - <i>Varroa destructor</i> Anderson & Trueman, 2000	
Cale de pătrundere identificată în teren: NA				
Observații:				

Număr fișă CC_201113_01	Cod pătrat NK68	Lat 44.986928	Long 27.801167	Alt 18 m
Denumire locație: Toponim: Tufești Județ: Brăila Data:13.11.2020				
Tip metodă/ Metode utilizate Calitativă/ Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului.		Observatori Cristina Constantinescu Costică Adam		
Descrierea transectului: Grădină de legume în câmp deschis, lângă spațiu de locuit.				
Nr. tub de colectare/ Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specia gazdă	Grup taxonomic	Prezență: 1 Pseudoabsență: 0	
PRO010_DA_01 PRO010_CC_02 PRO010_RM_03 PRO010_RM_04	Frunze de tomate (<i>Solanum lycopersicum</i>)	Eriophyidae	1- <i>Aculops lycopersici</i> (Tryon, 1917)	
	Frunze de gutui (<i>Cydonia oblonga</i>)	Eriophyidae	0- <i>Eriophyes pyri</i> (Pagenstecher, 1857)	
	Frunze de căpșun (<i>Fragaria ananassa</i>)	Tarsonemidae	0- <i>Phytonemus pallidus fragariae</i> (Zimmerman, 1905)	
Cale de pătrundere identificată în teren: 4-transportarea speciei ca bun de consum, contaminare (pentru <i>Aculops lycopersici</i>).				
Observații: Au fost colectate frunze de tomate, care prezentau leziuni specifice cauzate de acarianul tomatelor <i>Aculops lycopersici</i> , acesta fiind identificat în probe. Au fost colectate frunze de gutui cu leziuni, pentru a fi căutat acarianul galicol <i>Eriophyes pyri</i> , dar nu a fost identificat în probe. Au fost colectate frunze de căpșun cu leziuni, pentru a fi căutat acarianul tarsonemid <i>Phytonemus pallidus fragariae</i> , dar nu a fost identificat în probe.				

Frunzele au fost analizate în laborator la microscop, pentru identificarea speciilor.

PRO010_DA_01: Frunză de tomate fotografiată la stereomicroscop, pe care se evidențiază (în cercul roșu) prezența acarianului eriofiid *Aculops lycopersici*. (Foto: Andreea Cătălina Drăghici).

PRO010_CC_02: Frunză de tomate cu porțiuni necrotice determinate de atacul acarianului eriofiid *Aculops lycopersici*.

(Foto: Cristina Constantinescu).

PRO010_RM_03: Fotografie la microscopul electronic cu specia de acarian eriofiid *Aculops lycopersici*. (Foto: Rozalia Motoc)

PRO010_RM_04: Fotografie la microscopul electronic cu detaliul scutului prodorsal la specia de acarian eriofiid *Aculops lycopersici*. (Foto: Rozalia Motoc).

Număr fișă CC_201115_01	Cod pătrat LK27	Lat 44.889369	Long 24.814881	Alt 296 m
Denumire locație: Strada Rotărești				
Toponim: Comuna Bascov				
Județ: Argeș				
Data: 15.11.2020				
Tip metodă/ Metode utilizate		Observator		
Calitativă/		Constantinescu Cristina		
Căutare vizuală și colectare (pentru <i>Nezara viridula</i> , <i>Metcalfa pruinosa</i>).				
Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului (pentru <i>Phytonemus pallidus fragariae</i>).				
Descrierea transectului: Zonă de locuit, înconjurată de grădini și livezi.				
Nr. tub de colectare/ Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specia gazdă	Grup taxonomic	Prezență: 1 Pseudoabsență: 0	
#92/ HEM005_AP_01	Interiorul locuinței	Pentatomidae	1- <i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	
#92	Pe frunze de coacăz (<i>Ribes nigrum</i>)	Flatidae	1- <i>Metcalfa pruinosa</i> (Say, 1830)	
#92	Pe frunze de coacăz (<i>Ribes nigrum</i>)	Tingidae	1- <i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	
	Pe frunze de căpșun (<i>Fragaria ananassa</i>)	Tarsonemidae	0- <i>Phytonemus pallidus fragariae</i> (Zimmerman, 1905)	

Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară (pentru *Nezara viridula*; *Metcalfa pruinosa*, *Corythucha arcuata*).

Observații:

Au fost colectate frunze de căpșun care prezentau leziuni specifice (frunze diforme, cu pețiolul scurtat, cu zone de necroză), cauzate de acarianul căpșunului *Phytonemus pallidus fragariae*, acesta nefiind identificat în probe. Frunzele au fost analizate în laborator la microscop.

HEM005_AP_01:

Exemplar de *Nezara viridula* (Linnaeus, 1758) (Foto Cristina Constantinescu)

Număr fișă CC_201109_01	Cod pătrat MJ59	Lat 44.199444	Long 26.456667	Alt
Denumire locație: Toponim: Crivăț Județ: Călărași Data: 9.11.2020				
Tip metodă/ Metode utilizate Căutare vizuală și colectare		Observator (i) Cristina Constantinescu, Andreea Drăghici		
Descrierea transectului: Stupină în interiorul localității.				
Nr. tub de colectare/ Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specia gazdă	Grup taxonomic	Specia identificată: 1 Pseudoabsență: 0	
#78 #79 #80 #81 #82 #83/(MES001_CC_01)	<i>Apis mellifera</i>	Varroidae	<i>1-Varroa destructor</i> Anderson & Trueman, 2000	
Cale de pătrundere identificată în teren: 1-asociere cu un mijloc/vector de transport;				
Observații: Date obținute pe albinele adulte: stupul 1-1 exemplar, stupul 2-1 exemplar, stupul 3-0 exemplare, stupul 4-3 exemplare, stupul 5-8 exemplare.				

MES001_CC_01: Lucrul în stupină pentru colectarea acarianului *Varroa destructor* (Foto: Cristina Constantinescu)

Număr fișă CC_201109_02	Cod pătrat MJ59	Lat 44.1925	Long 26.434444	Alt
Denumire locație: Radovanu				
Toponim:				
Județ: Călărași				
Data: 9.11.2020				
Tip metodă/ Metode utilizate Căutare vizuală și colectare		Observator (i) Cristina Constantinescu, Andreea Drăghici		
Descrierea transectului: Stupină în interiorul localității.				
Nr. tub de colectare/ Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specia gazdă	Grup taxonomic	Specia identificată: 1 Pseudoabsență: 0	
#85/ MES001_AA_01	<i>Apis mellifera</i>	Varroidae	<i>I-Varroa destructor</i> Anderson & Trueman, 2000	
Cale de pătrundere identificată în teren: 1-asociere cu un mijloc/vector de transport;				
Observații: Date obținute pe albinele adulte: stupul 1-2 exemplare, stupul 2-14 exemplar, stupul 3-19 exemplare, stupul 4-2 exemplare, stupul 5-10 exemplare.				

MES001_AD_01: Exemplar de albină meliferă parazitată de specia de acarian *Varroa destructor* (Foto Andreea Cătălina Drăghici).

Număr fișă CC_201109_03	Cod pătrat MJ69	Lat 44.201389	Long 26.510278	Alt
Denumire locație: Radovanu				
Toponim:				
Județ: Călărași				
Data: 9.11.2020				
Tip metodă/ Metode utilizate Căutare vizuală și colectare		Observator (i) Cristina Constantinescu, Andreea Drăghici		
Descrierea transectului: Stupină în interiorul localității.				
Nr. tub de colectare/ Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specia gazdă	Grup taxonomic	Specia identificată: 1 Pseudoabsență: 0	
#86/ MES001_AA_02	<i>Apis mellifera</i>	Varroidae	<i>I-Varroa destructor</i> Anderson & Trueman, 2000	
Cale de pătrundere identificată în teren: 1-asociere cu un mijloc/vector de transport;				
Observații: Date obținute pe albinele adulte: stupul 1-5 exemplare, stupul 2-1 exemplar, stupul 3-2 exemplare, stupul 4-1 exemplar, stupul 5-22 exemplare.				

MES001_AD_02: Lucrul în stupină pentru colectarea acarianului *Varroa destructor* (Foto: Andreea Cătălina Drăghici)

Număr fișă CC_201109_04	Cod pătrat MJ59	Lat 44.199444	Long 26.456667	Alt
Denumire locație: Crivăț				
Toponim:				
Județ: Călărași				
Data: 9.11.2020				
Tip metodă/ Metode utilizate Căutare vizuală și colectare		Observator (i) Cristina Constantinescu, Andreea Drăghici		
Descrierea transectului: Stupină în interiorul localității.				
Nr. tub de colectare/ Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specia gazdă	Grup taxonomic	Specia identificată: 1 Pseudoabsență: 0	
#87/ MES001_CC_02	<i>Apis mellifera</i>	Varroidae	<i>I-Varroa destructor</i> Anderson & Trueman, 2000	
Cale de pătrundere identificată în teren: 1-asociere cu un mijloc/vector de transport;				
Observații: Date obținute pe puietul căpăcit dintr-un stup abandonat de albine: 64 exemplare parazit/120 celule cu puiet de albine verificate. Infestare puternică.				

MES001_CC_02: Exemplare de *Varroa destructor* colectate din celule cu puiet de albină meliferă (Foto: Cristina Constantinescu).

Număr fișă CC_200923_01	Cod pătrat PK48	Lat 45.016195	Long 28.855792	Alt
Denumire locație: Agighiol				
Toponim:				
Județ: Tulcea				
Data: 23.09.2020				
Tip metodă/ Metode utilizate Căutare vizuală și colectare		Observator (i) Cătălin Stanciu, Cristina Constantinescu		
Descrierea transectului: Zonă de stepă.				
Nr. tub de colectare/ Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specia gazdă	Grup taxonomic	Specia identificată: 1 Pseudoabsență: 0	
#33/ IXO002_AD_01	<i>Testudo graeca</i>	Ixodidae	<i>I-Hyalomma aegyptium</i> (Linnaeus, 1758)	
Cale de pătrundere identificată în teren: 1-asociere cu un mijloc/vector de transport;				
Observații: 4 exemplare masculi.				

IXO002_AD_01: Exemplar de *Hyalomma aegyptium* (Linnaeus, 1758), fotografiat la stereomicroscop. (Foto Andreea Cătălina Drăghici)

Număr fișă CC_201124_01	Cod pătrat MK31	Lat 44.417239	Long 26.160753	Alt
Denumire locație: Parcul Alexandru Ioan Cuza				
Toponim:				
Județ: București				
Data: 24.11.2020				
Tip metodă/ Metode utilizate Căutare vizuală și colectare		Observator (i) Cristina Constantinescu		
Descrierea transectului: Alee la limita parcului.				
Nr. tub de colectare/ Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specia gazdă	Grup taxonomic	Specia identificată: 1 Pseudoabsență: 0	
HEM095_AP_01	<i>Ficus carica</i>	Flatidae	<i>I-Metcalfa pruinosa</i> (Say, 1830)	
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară;				
Observații:				

HEM095_AP_01: Atac de *Metcalfa pruinosus* (Foto: Alexandra Florina Popa)

Număr fișă CC_201005_01	Cod pătrat GR30	Lat 45.131721	Long 23.966202	Alt
Denumire locație: Horezu				
Toponim:				
Județ: Vâlcea				
Data: 05.10.2020				
Tip metodă/ Metode utilizate Căutare vizuală și colectare		Observator (i) Andreea Drăghici, Alexandra Popa, Angel Irimia, Costica Adam, Cristina Constantinescu		
Descrierea transectului: Zonă de pășune cu arbori izolați.				
Nr. tub de colectare/ Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specia gazdă	Grup taxonomic	Specia identificată: 1 Pseudoabsență: 0	
#23/ HEM008_AP_01	<i>Quercus robur</i>	Tingidae	<i>I-Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară;				
Observații:				

HEM008_AP_01: Frunze de stejar cu
clustere cu ouă de *Corythucha*
arcuata (Foto: Alexandra Florina
Popa)

Număr fișă CC_201005_02	Cod pătrat GR06	Lat 45.752	Long 23.5758	Alt
Denumire locație: Horezu				
Toponim:				
Județ: Vâlcea				
Data: 05.10.2020				
Tip metodă/ Metode utilizate Căutare vizuală și colectare		Observator (i) Andreea Drăghici, Alexandra Popa, Angel Irimia, Costica Adam, Cristina Constantinescu		
Descrierea transectului: Zonă de pășune cu arbori izolați.				
Nr. tub de colectare/ Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specia gazdă	Grup taxonomic	Specia identificată: 1 Pseudoabsență: 0	
#24/ COL045_AP_01	<i>Carpinus betulus</i>	Coccinellidae	<i>1-Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară;				
Observații:				

COL045_AP_01: Exemplar de *Harmonia axyridis* identificat sub scoarță de arbore.
(Foto Alexandra Florina Popa)

Număr fișă CC_201005_03	Cod pătrat GR06	Lat 45.74915	Long 23.575562	Alt
Denumire locație: Horezu				
Toponim:				
Județ: Vâlcea				
Data: 05.10.2020				
Tip metodă/ Metode utilizate Căutare vizuală și colectare		Observator (i) Andreea Drăghici, Alexandra Popa, Angel Irimia, Costica Adam, Cristina Constantinescu		
Descrierea transectului: Zonă de pășune cu arbori izolați.				
Nr. tub de colectare/ Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specia gazdă	Grup taxonomic	Specia identificată: 1 Pseudoabsență: 0	
#25/ LEP026_AD_01	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Gracillaridae	<i>1-Parectopa robiniella</i> <i>Clemens, 1863</i>	
#26/ LEP030_AD_01	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Gracillaridae	<i>1-Phyllonorycter</i> <i>robiniella (Clemens, 1859)</i>	
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară;				
Observații: -				

LEP026_AD_01: Larvă de *Parectopa robiniella*, pe frunză de salcâm. (Foto Andreea Cătălina Drăghici)

LEP030_AD_01: Larvă de *Phyllonorycter robiniella*, pe frunză de salcâm. (Foto Andreea Cătălina Drăghici)

Număr fișă CC_201216_01	Cod pătrat MK31	Lat 44.414031	Long 26.172653	Alt
Denumire locație: București				
Toponim:				
Județ: București				
Data: 16.12.2020				
Tip metodă/ Metode utilizate Căutare vizuală și colectare		Observator (i) Cristina Constantinescu, Andreea Drăghici, Alexandra Popa, Angel Irimia, Costica Adam		
Descrierea transectului: Zonă de locuit.				
Nr. tub de colectare/ Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specia gazdă	Grup taxonomic	Specia identificată: 1 Pseudoabsență: 0	
	Pereții locuinței	Pentatomidae	<i>1-Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară;				
Observații:				

Număr fișă CC_200827_01	Cod pătrat NJ58	Lat 44.1275	Long 27.628889	Alt
Denumire locație: Oltina Toponim: Strunga Județ: Constanța Data: 27.08.2020				
Tip metodă/ Metode utilizate Căutare vizuală și colectare		Observator (i) Constantinescu Cristina, Stanciu Cătălin		
Descrierea transectului: Stupină în interiorul localității.				
Nr. tub de colectare/ Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specia gazdă	Grup taxonomic	Specia identificată: 1 Pseudoabsență: 0	
#19/ MES001_CS_01 MES001_CS_02	<i>Apis mellifera</i>	Varroidae	<i>I-Varroa destructor</i> Anderson & Trueman, 2000	
Cale de pătrundere identificată în teren: 1-asociere cu un mijloc/vector de transport;				
Observații: . Au fost colectați din stupul 1-16 exemplare acarieni, stupul 2-3 exemplare acarieni, stupul 3-14 exemplare acarieni.				

MES001_CS_01: Lucrul în stupina de la Oltina, pentru colectarea acarianului parazit pe albine, (Foto Cătălin Stanciu)

MES001_CS_02: Lucrul în stupina de la Oltina, pentru colectarea acarianului parazit pe albine, (Foto Cătălin Stanciu)

Număr fișă CC_201107_01	Cod pătrat MK20	Lat 44.275456	Long 26.004039	Alt
Denumire locație: Dărăști				
Toponim: Vlașca				
Județ: Giurgiu				
Data: 7.11.2020				
Tip metodă/ Metode utilizate Căutare vizuală și colectare		Observator (i) Constantinescu Cristina, Alexandra Popa		
Descrierea transectului: Stupină în interiorul localității.				
Nr. tub de colectare/ Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specia gazdă	Grup taxonomic	Specia identificată: 1 Pseudoabsență: 0	
#74/ MES001_AP_01, MES001_AP_02	<i>Apis mellifera</i>	Varroidae	<i>I-Varroa destructor</i> Anderson & Trueman, 2000	
Cale de pătrundere identificată în teren: 1-asociere cu un mijloc/vector de transport;				
Observații: Au fost colectați din stupul 1-2exempare acarieni, stupul 2-0 exempalre acarieni, stupul 3-0 exemplare acarieni, stupul 4-1 exemplar acarian, stupul 5-1 exemplar acarian.				

MES001_AP_01: Lucrul în stupina de la Dărăști, pentru colectarea acarianului parazit pe albine, (Foto Alexandra Florina Popa)

MES001_AP_02: Lucrul în stupina de la Dărăști, pentru colectarea acarianului parazit pe albine, (Foto Alexandra Florina Popa)

Număr fișă CC_201016_01	Cod pătrat MK80	Lat 44.3142	Long 25.5447	Alt
Denumire locație: Toponim: Pădurea Râioasa Județ: Ilfov Data: 16.10.2020				
Tip metodă/ Metode utilizate Căutare vizuală și colectare		Observator (i) Alexandra Popa, Andreea Drăghici, Alexandra Popa, Angel Irimia, Costica Adam, Constantinescu Cristina		
Descrierea transectului: Pădure de stejar, în amestec cu alte specii de foioase.				
Nr. tub de colectare/ Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specia gazdă	Grup taxonomic	Specia identificată: 1 Pseudoabsență: 0	
#44/ HEM008_AD_01	<i>Quercus sp.</i>	Tingidae	<i>1-Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	
#44	<i>Quercus sp.</i>	Flatidae	<i>1-Metcalfa pruinosa</i> Say, 1830	
#43	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Flatidae	<i>1-Metcalfa pruinosa</i> Say, 1830	
#43	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Gracillaridae	<i>1-Cameraria ohridella</i> Deschka & Dimic, 1986	
#43	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Gracillaridae	<i>1-Phyllonorycter</i> <i>robiniella</i> (Clemens, 1859)	
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară;				
Observații:				

HEM008_AD_01: Clustere cu ouă de *Corythucha arcuata* (Foto Andreea Cătălina Drăghici)

Număr fișă CC_201016_02	Cod pătrat LK81	Lat 44.3352	Long 25.5505	Alt
Denumire locație: Toponim: Pădurea Râioasa Județ: Ilfov Data: 16.10.2020				
Tip metodă/ Metode utilizate Căutare vizuală și colectare		Observator (i) Alexandra Popa, Andreea Drăghici, Angel Irimia, Costica Adam, Constantinescu Cristina		
Descrierea transectului: Pădure de stejar.				
Nr. tub de colectare/ Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specia gazdă	Grup taxonomic	Specia identificată: 1 Pseudoabsență: 0	
#44	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Flatidae	<i>1-Metcalfa pruinosa Say, 1830</i>	
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară;				
Observații:				

Număr fișă CC_201016_03	Cod pătrat LK80	Lat 44.3047	Long 25.5937	Alt
Denumire locație: Toponim: Pădurea Mogoșoaia Județ: Ilfov Data: 16.10.2020				
Tip metodă/ Metode utilizate Căutare vizuală și colectare		Observator (i) Alexandra Popa, Andreea Drăghici, Alexandra Popa, Angel Irimia, Costica Adam, Constantinescu Cristina		
Descrierea transectului: Pădure de amestec de foioase.				
Nr. tub de colectare/ Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specia gazdă	Grup taxonomic	Specia identificată: 1 Pseudoabsență: 0	
#42	<i>Sambucus nigra</i>	Flatidae	<i>1-Metcalfa pruinosa</i> Say, 1830	
#42	<i>Acer sp.</i>	Flatidae	<i>1-Metcalfa pruinosa</i> Say, 1830	
#42	<i>Ulmus sp</i>	Flatidae	<i>1-Metcalfa pruinosa</i> Say, 1830	
#42	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Gracillaridae	<i>1-Phyllonorycter robinella</i> (Clemens, 1859)	
#42	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Cecidomyiidae	<i>1-Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	
#42	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Tingidae	<i>1-Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	
#42	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Flatidae	<i>1-Metcalfa pruinosa</i> Say, 1830	
#42	<i>Quercus sp.</i>	Tingidae	<i>1-Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	
#42	<i>Quercus sp.</i>	Flatidae	<i>1-Metcalfa pruinosa</i> Say, 1830	
#42	<i>Fraxinus sp.</i>	Tingidae	<i>1-Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	
#42	<i>Fraxinus sp.</i>	Flatidae	<i>1-Metcalfa pruinosa</i> Say, 1830	
#42	<i>Juglans sp.</i>	Flatidae	<i>1-Metcalfa pruinosa</i> Say, 1830	
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară;				

Observații:

Număr fișă CC_201015_01	Cod pătrat MK21	Lat 44.4032	Long 26.1024	Alt
Denumire locație: Toponim: Pădurea Snagov Județ: Ilfov Data: 15.10.2020				
Tip metodă/ Metode utilizate Căutare vizuală și colectare		Observator (i) Angel Irimia, Cristina Constantinescu, Andreea Drăghici, Alexandra Popa, Costica Adam		
Descrierea transectului: Pădure de amestec de foioase.				
Nr. tub de colectare/ Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specia gazdă	Grup taxonomic	Specia identificată: 1 Pseudoabsență: 0	
#41	<i>Tilia sp.</i>	Flatidae	<i>I-Metcalfa pruinosa Say, 1830</i>	
#41	<i>Tilia sp.</i>	Tingidae	<i>I-Corythucha arcuata (Say, 1832)</i>	
#41	<i>Crataegus sp.</i>	Flatidae	<i>I-Metcalfa pruinosa Say, 1830</i>	
#41	<i>Crataegus sp.</i>	Tingidae	<i>I-Corythucha arcuata (Say, 1832)</i>	
#41	<i>Quercus sp.</i>	Tingidae	<i>I-Corythucha arcuata (Say, 1832)</i>	
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară;				
Observații:				

Număr fișă IT_200712_01	Cod pătrat KL91	Lat 45.257312	Long 24.336055	Alt 279 m
Denumire locație: Căciulata Județ: Vâlcea Data: 02.07.2020				
Tip metodă/ Metode utilizate Calitativă/ Căutare vizuală și colectare		Observatori Ioan Tăușan		
Descrierea transectului: Zonă rurală				
Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specia gazdă	Grup taxonomic	Prezență: 1 Pseudoabsență: 0	
-	Zonă rurală – spațiu verde - grădini	Blattodea	<i>I. Blattella germanica</i> (Linnaeus, 1767)	
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară				
Observații:				

Număr fișă IT_200712_02	Cod pătrat KL91	Lat 45.256884	Long 24.330329	Alt 285 m
Denumire locație: Căciulata Județ: Vâlcea Data: 02.07.2020				
Tip metodă/ Metode utilizate Calitativă/ Căutare vizuală și colectare		Observatori Ioan Tăușan		
Descrierea transectului: Zonă rurală				
Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specia gazdă	Grup taxonomic	Prezență: 1 Pseudoabsență: 0	
-	Zonă rurală – spațiu verde - grădini	Blattodea	<i>I. Blattella germanica</i> (Linnaeus, 1767)	
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară				
Observații:				

Număr fișă IT_200815_01	Cod pătrat KL91	Lat 45.241088	Long 24.340045	Alt 271 m
Denumire locație: Călimănești Județ: Vâlcea Data: 15.08.2020				
Tip metodă/ Metode utilizate Calitativă/ Căutare vizuală și colectare		Observatori Ioan Tăușan		
Descrierea transectului: Zonă rurală				
Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specia gazdă	Grup taxonomic	Prezență: 1 Pseudoabsență: 0	
-	Zonă rurală – spațiu verde - grădini	Blattodea	1. <i>Blattella germanica</i> (Linnaeus, 1767)	
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară				
Observații:				

Număr fișă IT_200815_02	Cod pătrat KL91	Lat 45.235012	Long 24.340329	Alt 282 m
Denumire locație: Călimănești Județ: Vâlcea Data: 15.08.2020				
Tip metodă/ Metode utilizate Calitativă/ Căutare vizuală și colectare		Observatori Ioan Tăușan		
Descrierea transectului: Zonă rurală				
Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specia gazdă	Grup taxonomic	Prezență: 1 Pseudoabsență: 0	
-	Zonă rurală – spațiu verde - grădini	Blattodea	<i>1. Blattella germanica</i> (Linnaeus, 1767)	
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară				
Observații:				

Număr fișă IT_200919_01	Cod pătrat KL91	Lat 45.263769	Long 24.325668	Alt 305 m
Denumire locație: Păușa Județ: Vâlcea Data: 19.09.2020				
Tip metodă/ Metode utilizate Calitativă/ Căutare vizuală și colectare		Observatori Ioan Tăușan		
Descrierea transectului: Zonă rurală				
Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specia gazdă	Grup taxonomic	Prezență: 1 Pseudoabsență: 0	
-	Zonă rurală – spațiu verde - grădini	Coleoptera	<i>1. Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară				
Observații:				

Număr fișă IT_200901_01	Cod pătrat FS53	Lat 46.361569	Long 23.036037	Alt 550 m
Denumire locație: Câmpeni Județ: Alba Data: 01.09.2020				
Tip metodă/ Metode utilizate Calitativă/ Căutare vizuală și colectare		Observatori Ioan Tăușan		
Descrierea transectului: Zonă rurală				
Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specia gazdă	Grup taxonomic	Prezență: 1 Pseudoabsență: 0	
-	Zonă rurală – grădini	Coleoptera	<i>1. Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară				
Observații:				

Număr fișă IT_200901_02	Cod pătrat FS53	Lat 46.360400	Long 23.026122	Alt 552 m
Denumire locație: Câmpeni Județ: Alba Data: 01.09.2020				
Tip metodă/ Metode utilizate Calitativă/ Căutare vizuală și colectare		Observatori Ioan Tăușan		
Descrierea transectului: Zonă rurală				
Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specia gazdă	Grup taxonomic	Prezență: 1 Pseudoabsență: 0	
-	Zonă rurală – grădini	Coleoptera	<i>1. Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară				
Observații:				

Număr fișă IT_200907_01	Cod pătrat FS78	Lat 46.771753	Long 23.327936	Alt 468 m
Denumire locație: Căpușu Mare Județ: Cluj Data: 07.09.2020				
Tip metodă/ Metode utilizate Calitativă/ Căutare vizuală și colectare		Observatori Ioan Tăușan		
Descrierea transectului: Zonă rurală				
Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specia gazdă	Grup taxonomic	Prezență: 1 Pseudoabsență: 0	
-	Zonă rurală – grădini	Coleoptera	<i>1. Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară				
Observații:				

Număr fișă IT_201017_02	Cod pătrat FT15	Lat 47.454962	Long 22.543014	Alt 211 m
Denumire locație: Tășnad Județ: Satu Mare Data: 17.09.2020				
Tip metodă/ Metode utilizate Calitativă/ Căutare vizuală și colectare		Observatori Ioan Tăușan		
Descrierea transectului: Zonă rurală				
Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specia gazdă	Grup taxonomic	Prezență: 1 Pseudoabsență: 0	
-	Zonă rurală – grădini	Coleoptera	<i>1. Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară				
Observații:				

Număr fișă IT_201017_03	Cod pătrat FT15	Lat 47.438745	Long 22.511360	Alt 205 m
Denumire locație: Cean Județ: Satu Mare Data: 17.09.2020				
Tip metodă/ Metode utilizate Calitativă/ Căutare vizuală și colectare		Observatori Ioan Tăușan		
Descrierea transectului: Zonă rurală				
Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specia gazdă	Grup taxonomic	Prezență: 1 Pseudoabsență: 0	
-	Zonă rurală – grădini	Coleoptera	<i>1. Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară				
Observații:				

Număr fișă IT_201017_04	Cod pătrat FT15	Lat 47.414090	Long 22.496858	Alt 189 m
Denumire locație: Pagaia Județ: Satu Mare Data: 17.09.2020				
Tip metodă/ Metode utilizate Calitativă/ Căutare vizuală și colectare		Observatori Ioan Tăușan		
Descrierea transectului: Zonă rurală				
Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specia gazdă	Grup taxonomic	Prezență: 1 Pseudoabsență: 0	
-	Zonă rurală – grădini	Coleoptera	<i>1. Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară				
Observații:				

Număr fișă IT_201016_01	Cod pătrat FT15	Lat 47.475040	Long 22.586100	Alt 256 m
Denumire locație: Tășnad Județ: Satu Mare Data: 16.10.2020				
Tip metodă/ Metode utilizate Calitativă/ Căutare vizuală și colectare		Observatori Ioan Tăușan		
Descrierea transectului: Zonă rurală				
Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specia gazdă	Grup taxonomic	Prezență: 1 Pseudoabsență: 0	
-	Zonă rurală – locuință	Blatodaea	<i>1. Blattella germanica</i> Linnaeus, 1770	
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară				
Observații:				

Număr fișă IT_201017_01	Cod pătrat FT15	Lat 47.477596	Long 22.580473	Alt 262m
Denumire locație: Tășnad Județ: Satu Mare Data: 17.10. 2020				
Tip metodă/ Metode utilizate Calitativă/ Căutare vizuală și colectare		Observatori Ioan Tăușan		
Descrierea transectului: Zonă rurală				
Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specia gazdă	Grup taxonomic	Prezență: 1 Pseudoabsență: 0	
-	Zonă rurală – locuință	Blatodaea	<i>1. Blattella germanica</i> Linnaeus, 1770	
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară				
Observații:				

Număr fișă IT_201014_01	Cod pătrat KL95	Lat 45.649495	Long 24.335880	Alt 492 m
Denumire locație: Sebeșul de Jos Județ: Sibiu Data: 14.10. 2020				
Tip metodă/ Metode utilizate Calitativă/ Căutare vizuală și colectare		Observatori Ioan Tăușan		
Descrierea transectului: Zonă rurală				
Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specia gazdă	Grup taxonomic	Prezență: 1 Pseudoabsență: 0	
-	Zonă rurală – grădini – <i>Buxus sp</i>	Lepidoptera	<i>I. Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară				
Observații:				

Număr fișă IT_201014_02	Cod pătrat LL16	Lat 45.724245	Long 24.574992	Alt 502 m
Denumire locație: Cârțișoara Județ: Sibiu Data: 14.10. 2020				
Tip metodă/ Metode utilizate Calitativă/ Căutare vizuală și colectare		Observatori Ioan Tăușan		
Descrierea transectului: Zonă rurală				
Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specia gazdă	Grup taxonomic	Prezență: 1 Pseudoabsență: 0	
-	Zonă rurală – grădini – <i>Buxus sp</i>	Lepidoptera	<i>1. Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară				
Observații:				

Număr fișă ISI_20201001_1	Cod pătrat MK21	Lat 44.419746	Long 26.024541	Alt 89 m
Denumire locație: București Județ: București Data: 01.10.2020				
Tip metodă/ Metode utilizate Calitativă/ Căutare vizuală și colectare		Observatori Ionuț Ștefan Iorgu		
Descrierea transectului: Zonă urbană				
Nr. tub de colectare/ Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specia gazdă	Grup taxonomic	Specii identificate: 3 Pseudoabsență: 0	
-	Zonă cu blocuri, spațiu verde	Blattodea Hemiptera Coleoptera	<i>Blattella germanica</i> (Linnaeus, 1767) <i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855) <i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară				
Observații: Număr exemplare: <i>Blattella germanica</i> (Linnaeus, 1767) (1), <i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855) (2), <i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773) (2)				

Număr fișă ISI_20201004_1	Cod pătrat NM57	Lat 46.692059	Long 27.748197	Alt 103 m
Denumire locație: Satu Nou Județ: Vaslui Data: 04.10.2020				
Tip metodă/ Metode utilizate Calitativă/ Căutare vizuală și colectare		Observatori Ionuț Ștefan Iorgu		
Descrierea transectului: Zonă rurală				
Nr. tub de colectare/Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specia gazdă	Grup taxonomic	Specii identificate: 2 Pseudoabsență: 0	
-	Zonă cu case, pomi	Hemiptera Coleoptera	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855) <i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară				
Observații: Număr exemplare: <i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855) (1), <i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773) (3)				

Număr fișă ISI_20201004_2	Cod pătrat NN32	Lat 47.190200	Long 27.4172	Alt 48 m
Denumire locație: Lețcani Județ: Iași Data: 04.10.2020				
Tip metodă/ Metode utilizate Calitativă/ Căutare vizuală și colectare		Observatori Ionuț Ștefan Iorgu		
Descrierea transectului: Zonă rurală, periferie				
Nr. tub de colectare/Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specia gazdă	Grup taxonomic	Specii identificate: 1 Pseudoabsență: 0	
-	Pajiște, margine de drum	Coleoptera	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară				
Observații: Număr exemplare: <i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773) (1)				

Număr fișă ISI_20201004_3	Cod pătrat NN32	Lat 47.216171	Long 27.501515	Alt 129 m
Denumire locație: Rediu Județ: Iași Data: 04.10.2020				
Tip metodă/ Metode utilizate Calitativă/ Căutare vizuală și colectare		Observatori Ionuț Ștefan Iorgu		
Descrierea transectului: Zonă rurală				
Nr. tub de colectare/Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specia gazdă	Grup taxonomic	Specii identificate: 1 Pseudoabsență: 0	
-	Zonă cu case	Blattodea	<i>Blattella germanica</i> (Linnaeus, 1767)	
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară				
Observații: Număr exemplare: <i>Blattella germanica</i> (Linnaeus, 1767) (1)				

Număr fișă ISI_20201004_4	Cod pătrat NN32	Lat 47.190206	Long 27.417455	Alt 49 m
Denumire locație: Lețcani Județ: Iași Data: 04.10.2020				
Tip metodă/ Metode utilizate Calitativă/ Căutare vizuală și colectare		Observatori Ionuț Ștefan Iorgu		
Descrierea transectului: Zonă rurală, periferie				
Nr. tub de colectare/Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specia gazdă	Grup taxonomic	Specii identificate: 1 Pseudoabsență: 0	
-	Pajiște, margine de drum	Hemiptera	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară				
Observații: Număr exemplare: <i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855) (1)				

Număr fișă ISI_20201005_1	Cod pătrat MK21	Lat 44.419966	Long 26.031682	Alt 89 m
Denumire locație: București Județ: București Data: 05.10.2020				
Tip metodă/ Metode utilizate Calitativă/ Căutare vizuală și colectare		Observatori Ionuț Ștefan Iorgu		
Descrierea transectului: Zonă urbană				
Nr. tub de colectare/Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specia gazdă	Grup taxonomic	Specii identificate: 3 Pseudoabsență: 0	
-	Parc, spațiu verde	Diptera Hemiptera Coleoptera	<i>Aedes (Stegomyia) albopictus</i> (Skuse, 1894) <i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855) <i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară				
Observații: Număr exemplare: <i>Aedes (Stegomyia) albopictus</i> (Skuse, 1894) (1), <i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855) (2), <i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773) (1)				

Număr fișă ISI_20201005_2	Cod pătrat MK21	Lat 44.422074	Long 26.027000	Alt 89 m
Denumire locație: București Județ: București Data: 05.10.2020				
Tip metodă/ Metode utilizate Calitativă/ Căutare vizuală și colectare		Observatori Ionuț Ștefan Iorgu		
Descrierea transectului: Zonă urbană				
Nr. tub de colectare/Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specia gazdă	Grup taxonomic	Specii identificate: 2 Pseudoabsență: 0	
-	Zonă cu blocuri	Diptera Blattodea	<i>Aedes (Stegomyia) albopictus</i> (Skuse, 1894) <i>Periplaneta americana</i> (Linnaeus, 1758)	
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară				
Observații: Număr exemplare: <i>Aedes (Stegomyia) albopictus</i> (Skuse, 1894) (2), <i>Periplaneta americana</i> (Linnaeus, 1758) (1)				

Număr fișă ISI_20201007_1	Cod pătrat MK21	Lat 44.415855	Long 26.026622	Alt 89 m
Denumire locație: București Județ: București Data: 07.10.2020				
Tip metodă/ Metode utilizate Calitativă/ Căutare vizuală și colectare		Observatori Ionuț Ștefan Iorgu		
Descrierea transectului: Zonă urbană				
Nr. tub de colectare/Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specia gazdă	Grup taxonomic	Specii identificate: 4 Pseudoabsență: 0	
-	Zonă cu blocuri, spațiu verde	Blattodea Hemiptera	<i>Blatta orientalis</i> Linnaeus, 1758 <i>Periplaneta americana</i> (Linnaeus, 1758) <i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855) <i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară				
Observații: Număr exemplare: <i>Blatta orientalis</i> Linnaeus, 1758 (1), <i>Periplaneta americana</i> (Linnaeus, 1758) (1), <i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855) (2), <i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758) (1)				

Număr fișă ISI_20201118_1	Cod pătrat MK21	Lat 44.406837	Long 26.013218	Alt 86 m
Denumire locație: București Județ: București Data: 18.11.2020				
Tip metodă/ Metode utilizate Calitativă/ Căutare vizuală și colectare		Observatori Ionuț Ștefan Iorgu		
Descrierea transectului: Zonă urbană, periferie				
Nr. tub de colectare/Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specia gazdă	Grup taxonomic	Specii identificate: 3 Pseudoabsență: 0	
-	Zona de case, tufe	Blattodea Coleoptera Hemiptera	<i>Blatta orientalis</i> Linnaeus, 1758 <i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773) <i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară				
Observații: Număr exemplare: <i>Blatta orientalis</i> Linnaeus, 1758 (1), <i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773) (3), <i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758) (1)				

Număr fișă ISI_20201101_1	Cod pătrat MK21	Lat 44.403370	Long 26.009254	Alt 85 m
Denumire locație: Bragadiru Județ: Ilfov Data: 01.11.2020				
Tip metodă/ Metode utilizate Calitativă/ Căutare vizuală și colectare		Observatori Ionuț Ștefan Iorgu		
Descrierea transectului: Zonă urbană, periferie				
Nr. tub de colectare/Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specia gazdă	Grup taxonomic	Specii identificate: 3 Pseudoabsență: 0	
-	Zonă cu case	Diptera Blattodea Hemiptera	<i>Aedes (Stegomyia) albopictus</i> (Skuse, 1894) <i>Blatta orientalis</i> Linnaeus, 1758 <i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară				
Observații: Număr exemplare: <i>Aedes (Stegomyia) albopictus</i> (Skuse, 1894) (3), <i>Blatta orientalis</i> Linnaeus, 1758 (1), <i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855) (3)				

Număr fișă ISI_20201101_2	Cod pătrat MK21	Lat 44.404119	Long 26.012511	Alt 85 m
Denumire locație: Bragadiru Județ: Ilfov Data: 01.11.2020				
Tip metodă/ Metode utilizate Calitativă/ Căutare vizuală și colectare		Observatori Ionuț Ștefan Iorgu		
Descrierea transectului: Zonă urbană, periferie				
Nr. tub de colectare/Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specia gazdă	Grup taxonomic	Specii identificate: 1 Pseudoabsență: 0	
-	Zonă cu case	Blattodea	<i>Blatta orientalis</i> Linnaeus, 1758	
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară				
Observații: Număr exemplare: <i>Blatta orientalis</i> Linnaeus, 1758 (1)				

Număr fișă ISI_20201101_3	Cod pătrat MK21	Lat 44.401894	Long 26.010467	Alt 85 m
Denumire locație: Bragadiru Județ: Ilfov Data: 01.11.2020				
Tip metodă/ Metode utilizate Calitativă/ Căutare vizuală și colectare		Observatori Ionuț Ștefan Iorgu		
Descrierea transectului: Zonă urbană, periferie				
Nr. tub de colectare/Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specia gazdă	Grup taxonomic	Specii identificate: 1 Pseudoabsență: 0	
-	Zonă cu case	Hemiptera	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară				
Observații: Număr exemplare: <i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855) (1)				

Număr fișă ISI_20201105_1	Cod pătrat MK21	Lat 44.411238	Long 26.03000	Alt 86 m
Denumire locație: Bragadiru Județ: Ilfov Data: 05.11.2020				
Tip metodă/ Metode utilizate Calitativă/ Căutare vizuală și colectare		Observatori Ionuț Ștefan Iorgu		
Descrierea transectului: Zonă urbană, periferie				
Nr. tub de colectare/Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specia gazdă	Grup taxonomic	Specii identificate: 1 Pseudoabsență: 0	
-	Zonă cu case	Hemiptera	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară				
Observații: Număr exemplare: <i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758) (1)				

Număr fișă ISI_20201121_1	Cod pătrat MK21	Lat 44.397786	Long 26.996494	Alt 84 m
Denumire locație: Bragadiru Județ: Ilfov Data: 21.11.2020				
Tip metodă/ Metode utilizate Calitativă/ Căutare vizuală și colectare		Observatori Ionuț Ștefan Iorgu		
Descrierea transectului: Zonă urbană, periferie				
Nr. tub de colectare/Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specia gazdă	Grup taxonomic	Specii identificate: 1 Pseudoabsență: 0	
-	Zonă cu case	Hemiptera	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară				
Observații: Număr exemplare: <i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855) (2)				

Număr fișă ISI_20201121_2	Cod pătrat MK21	Lat 44.40394	Long 26.008903	Alt 85 m
Denumire locație: Bragadiru Județ: Ilfov Data: 21.11.2020				
Tip metodă/ Metode utilizate Calitativă/ Căutare vizuală și colectare		Observatori Ionuț Ștefan Iorgu		
Descrierea transectului: Zonă urbană, periferie				
Nr. tub de colectare/Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specia gazdă	Grup taxonomic	Specii identificate: 1 Pseudoabsență: 0	
-	Zonă cu case	Hemiptera	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară				
Observații: Număr exemplare: <i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758) (1)				

Număr fișă ISI_20201121_3	Cod pătrat MK21	Lat 44.404119	Long 26.012511	Alt 86 m
Denumire locație: Bragadiru Județ: Ilfov Data: 21.11.2020				
Tip metodă/ Metode utilizate Calitativă/ Căutare vizuală și colectare		Observatori Ionuț Ștefan Iorgu		
Descrierea transectului: Zonă urbană, periferie				
Nr. tub de colectare/Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specia gazdă	Grup taxonomic	Specii identificate: 1 Pseudoabsență: 0	
-	Zonă cu case	Hemiptera	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară				
Observații: Număr exemplare: <i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855) (1)				

Număr fișă ISI_20201121_4	Cod pătrat MK21	Lat 44.40337	Long 26.009254	Alt 85 m
Denumire locație: Bragadiru Județ: Ilfov Data: 21.11.2020				
Tip metodă/ Metode utilizate Calitativă/ Căutare vizuală și colectare		Observatori Ionuț Ștefan Iorgu		
Descrierea transectului: Zonă urbană, periferie				
Nr. tub de colectare/Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specia gazdă	Grup taxonomic	Specii identificate: 1 Pseudoabsență: 0	
-	Zonă cu case	Coleoptera	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară				
Observații: Număr exemplare: <i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773) (3)				

Număr fișă ISI_20201122_1	Cod pătrat MK21	Lat 44.403378	Long 26.011613	Alt 84 m
Denumire locație: Bragadiru Județ: Ilfov Data: 22.11.2020				
Tip metodă/ Metode utilizate Calitativă/ Căutare vizuală și colectare		Observatori Ionuț Ștefan Iorgu		
Descrierea transectului: Zonă urbană, periferie				
Nr. tub de colectare/Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specia gazdă	Grup taxonomic	Specii identificate: 4 Pseudoabsență: 0	
-	Zonă cu case	Blattodea Coleoptera Hemiptera	<i>Blatta orientalis</i> Linnaeus, 1758 <i>Blattella germanica</i> (Linnaeus, 1767) <i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773) <i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară				
Observații: Număr exemplare: <i>Blatta orientalis</i> Linnaeus, 1758 (1), <i>Blattella germanica</i> (Linnaeus, 1767) (1), <i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773) (1), <i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758) (2)				

Număr fișă ISI_20201122_2	Cod pătrat MK21	Lat 44.404119	Long 26.012511	Alt 86 m
Denumire locație: Bragadiru Județ: Ilfov Data: 22.11.2020				
Tip metodă/ Metode utilizate Calitativă/ Căutare vizuală și colectare		Observatori Ionuț Ștefan Iorgu		
Descrierea transectului: Zonă urbană, periferie				
Nr. tub de colectare/Nr. tub de colectare/Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specia gazdă	Grup taxonomic	Specii identificate: 2 Pseudoabsență: 0	
-	Zonă cu case	Diptera Coleoptera	<i>Aedes (Stegomyia) albopictus</i> (Skuse, 1894) <i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară				
Observații: Număr exemplare: <i>Aedes (Stegomyia) albopictus</i> (Skuse, 1894) (3), <i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773) (1)				

Număr fișă ISI_20200614_1	Cod pătrat MK22	Lat 44.457277	Long 26.079106	Alt 85 m
Denumire locație: București Județ: București Data: 14.06.2020				
Tip metodă/ Metode utilizate Calitativă/ Căutare vizuală și colectare		Observatori Ionuț Ștefan Iorgu		
Descrierea transectului: Zonă urbană				
Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specia gazdă	Grup taxonomic	Specii identificate: 2 Pseudoabsență: 0	
-	Trotuar în apropierea blocului	Blattodea	<i>Blatta orientalis</i> Linnaeus, 1758 <i>Blattella germanica</i> (Linnaeus, 1767)	
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară				
Observații: Număr exemplare: <i>Blatta orientalis</i> Linnaeus, 1758 (1); <i>Blattella germanica</i> (Linnaeus, 1767) (1)				

Număr fișă ISI_20200614_2	Cod pătrat MK22	Lat 44.459760	Long 26.076109	Alt 86 m
Denumire locație: București Județ: București Data: 14.06.2020				
Tip metodă/ Metode utilizate Calitativă/ Căutare vizuală și colectare		Observatori Ionuț Ștefan Iorgu		
Descrierea transectului: Zonă urbană				
Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specia gazdă	Grup taxonomic	Specii identificate: 1 Pseudoabsență: 0	
-	Trotuar în apropierea blocului	Blattodea	<i>Blatta orientalis</i> Linnaeus, 1758	
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară				
Observații: Număr exemplare: <i>Blatta orientalis</i> Linnaeus, 1758 (1)				

Număr fișă ISI_20200621_1	Cod pătrat MK21	Lat 44.401894	Long 26.010467	Alt 85 m
Denumire locație: Bragadiru Județ: Ilfov Data: 21.06.2020				
Tip metodă/ Metode utilizate Calitativă/ Căutare vizuală și colectare		Observatori Ionuț Ștefan Iorgu		
Descrierea transectului: Zonă urbană, periferie				
Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specia gazdă	Grup taxonomic	Specii identificate: 1 Pseudoabsență: 0	
-	Stradă, zonă de case	Blattodea	<i>Blatta orientalis</i> Linnaeus, 1758	
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară				
Observații: Număr exemplare: <i>Blatta orientalis</i> Linnaeus, 1758 (1)				

Număr fișă ISI_20200621_2	Cod pătrat MK21	Lat 44.403378	Long 26.011613	Alt 84 m
Denumire locație: Bragadiru Județ: Ilfov Data: 21.06.2020				
Tip metodă/ Metode utilizate Calitativă/ Căutare vizuală și colectare		Observatori Ionuț Ștefan Iorgu		
Descrierea transectului: Zonă urbană, periferie				
Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specia gazdă	Grup taxonomic	Specii identificate: 1 Pseudoabsență: 0	
-	Stradă, zonă de case	Hemiptera	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară				
Observații: Număr exemplare: <i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832) (2)				

Număr fișă ISI_20200621_3	Cod pătrat MK21	Lat 44.397786	Long 25.996494	Alt 84 m
Denumire locație: Bragadiru Județ: Ilfov Data: 21.06.2020				
Tip metodă/ Metode utilizate Calitativă/ Căutare vizuală și colectare		Observatori Ionuț Ștefan Iorgu		
Descrierea transectului: Zonă urbană, periferie				
Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specia gazdă	Grup taxonomic	Specii identificate: 2 Pseudoabsență: 0	
-	Zonă cu arbuști, zonă de case	Hemiptera	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832) <i>Metcalfa pruinoso</i> (Say, 1830)	
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară				
Observații: Număr exemplare: <i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832) (1); <i>Metcalfa pruinoso</i> (Say, 1830) (1)				

Număr fișă ISI_20200621_4	Cod pătrat MK21	Lat 44.404119	Long 26.012511	Alt 86 m
Denumire locație: Bragadiru Județ: Ilfov Data: 21.06.2020				
Tip metodă/ Metode utilizate Calitativă/ Căutare vizuală și colectare		Observatori Ionuț Ștefan Iorgu		
Descrierea transectului: Zonă urbană, periferie				
Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specia gazdă	Grup taxonomic	Specii identificate: 1 Pseudoabsență: 0	
-	Zonă cu arbuști, zonă de case	Hemiptera	<i>Metcalfa pruinosa</i> (Say, 1830)	
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară				
Observații: Număr exemplare: <i>Metcalfa pruinosa</i> (Say, 1830) (1)				

Număr fișă ISI_20200624_1	Cod pătrat MK21	Lat 44.41007	Long 26.0295	Alt 84 m
Denumire locație: București Județ: București Data: 24.06.2020				
Tip metodă/ Metode utilizate Calitativă/ Căutare vizuală și colectare		Observatori Ionuț Ștefan Iorgu		
Descrierea transectului: Zonă urbană, periferie				
Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specia gazdă	Grup taxonomic	Specii identificate: 1 Pseudoabsență: 0	
-	Stradă, zonă de case	Hemiptera	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară				
Observații: Număr exemplare: <i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832) (1)				

Număr fișă ISI_20200701_1	Cod pătrat MK21	Lat 44.411224	Long 26.030642	Alt 87 m
Denumire locație: București Județ: București Data: 01.07.2020				
Tip metodă/ Metode utilizate Calitativă/ Căutare vizuală și colectare		Observatori Ionuț Ștefan Iorgu		
Descrierea transectului: Zonă urbană, periferie				
Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specia gazdă	Grup taxonomic	Specii identificate: 1 Pseudoabsență: 0	
-	Stradă, zonă de case	Hemiptera	<i>Metcalfa pruinosa</i> (Say, 1830)	
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară				
Observații: Număr exemplare: <i>Metcalfa pruinosa</i> (Say, 1830) (2)				

Număr fișă ISI_20200702_1	Cod pătrat MK21	Lat 44.419966	Long 26.031682	Alt 89 m
Denumire locație: București Județ: București Data: 02.07.2020				
Tip metodă/ Metode utilizate Calitativă/ Căutare vizuală și colectare		Observatori Ionuț Ștefan Iorgu		
Descrierea transectului: Zonă urbană, parc				
Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specia gazdă	Grup taxonomic	Specii identificate: 2 Pseudoabsență: 0	
-	parc	Hemiptera	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832) <i>Metcalfa pruinosa</i> (Say, 1830)	
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară				
Observații: Număr exemplare: <i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832) (1); <i>Metcalfa pruinosa</i> (Say, 1830) (1)				

Număr fișă ISI_20200702_2	Cod pătrat MK21	Lat 44.4135	Long 26.02415	Alt 86 m
Denumire locație: București Județ: București Data: 02.07.2020				
Tip metodă/ Metode utilizate Calitativă/ Căutare vizuală și colectare		Observatori Ionuț Ștefan Iorgu		
Descrierea transectului: Zonă urbană				
Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specia gazdă	Grup taxonomic	Specii identificate: 1 Pseudoabsență: 0	
-	Spațiu verde, zonă de blocuri	Hemiptera	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară				
Observații: Număr exemplare: <i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832) (1)				

Număr fișă ISI_20200704_1	Cod pătrat MK21	Lat 44.3903	Long 26.007401	Alt 83 m
Denumire locație: Bragadiru Județ: Ilfov Data: 04.07.2020				
Tip metodă/ Metode utilizate Calitativă/ Căutare vizuală și colectare		Observatori Ionuț Ștefan Iorgu		
Descrierea transectului: Zonă urbană				
Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specia gazdă	Grup taxonomic	Specii identificate: 1 Pseudoabsență: 0	
-	Trotuar, zonă de blocuri	Blattodea	<i>Blattella germanica</i> (Linnaeus, 1767)	
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară				
Observații: Număr exemplare: <i>Blattella germanica</i> (Linnaeus, 1767) (1)				

Număr fișă ISI_20200704_2	Cod pătrat MK21	Lat 44.403378	Long 26.011613	Alt 84 m
Denumire locație: Bragadiru Județ: Ilfov Data: 04.07.2020				
Tip metodă/ Metode utilizate Calitativă/ Căutare vizuală și colectare		Observatori Ionuț Ștefan Iorgu		
Descrierea transectului: Zonă urbană, periferie				
Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specia gazdă	Grup taxonomic	Specii identificate: 1 Pseudoabsență: 0	
-	Curte cu pomi fructiferi, zonă de case	Hemiptera	<i>Metcalfa pruinosa</i> (Say, 1830)	
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară				
Observații: Număr exemplare: <i>Metcalfa pruinosa</i> (Say, 1830) (2)				

Număr fișă ISI_20200704_3	Cod pătrat MK21	Lat 44.403940	Long 26.008903	Alt 85 m
Denumire locație: Bragadiru Județ: Ilfov Data: 04.07.2020				
Tip metodă/ Metode utilizate Calitativă/ Căutare vizuală și colectare		Observatori Ionuț Ștefan Iorgu		
Descrierea transectului: Zonă urbană, periferie				
Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specia gazdă	Grup taxonomic	Specii identificate: 2 Pseudoabsență: 0	
-	zonă de case, cu pomi	Hemiptera	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832) <i>Metcalfa pruinoso</i> (Say, 1830)	
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară				
Observații: Număr exemplare: <i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832) (1); <i>Metcalfa pruinoso</i> (Say, 1830) (1)				

Număr fișă ISI_20200704_4	Cod pătrat MK21	Lat 44.404119	Long 26.012511	Alt 86 m
Denumire locație: Bragadiru Județ: Ilfov Data: 04.07.2020				
Tip metodă/ Metode utilizate Calitativă/ Căutare vizuală și colectare		Observatori Ionuț Ștefan Iorgu		
Descrierea transectului: Zonă urbană, periferie				
Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specia gazdă	Grup taxonomic	Specii identificate: 1 Pseudoabsență: 0	
-	zonă de case, cu pomi	Hemiptera	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară				
Observații: Număr exemplare: <i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832) (1)				

Număr fișă ISI_20200705_1	Cod pătrat PK37	Lat 44.892819	Long 28.721565	Alt 25 m
Denumire locație: Babadag Județ: Tulcea Data: 05.07.2020				
Tip metodă/ Metode utilizate Calitativă/ Căutare vizuală și colectare		Observatori Ionuț Ștefan Iorgu		
Descrierea transectului: Zonă urbană				
Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specia gazdă	Grup taxonomic	Specii identificate: 1 Pseudoabsență: 0	
-	Parcare, zonă blocuri, magazin, restaurant	Blattodea	<i>Blatta orientalis</i> Linnaeus, 1758	
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară				
Observații: Număr exemplare: <i>Blatta orientalis</i> Linnaeus, 1758 (1)				

Număr fișă ISI_20200705_2	Cod pătrat PK37	Lat 44.89308	Long 28.722722	Alt 25 m
Denumire locație: Babadag Județ: Tulcea Data: 05.07.2020				
Tip metodă/ Metode utilizate Calitativă/ Căutare vizuală și colectare		Observatori Ionuț Ștefan Iorgu		
Descrierea transectului: Zonă urbană				
Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specia gazdă	Grup taxonomic	Specii identificate: 1 Pseudoabsență: 0	
-	Parcare, zonă blocuri	Blattodea	<i>Blatta orientalis</i> Linnaeus, 1758	
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară				
Observații: Număr exemplare: <i>Blatta orientalis</i> Linnaeus, 1758 (1)				

Număr fișă ISI_20200705_3	Cod pătrat PK37	Lat 44.893485	Long 28.723741	Alt 25 m
Denumire locație: Babadag Județ: Tulcea Data: 05.07.2020				
Tip metodă/ Metode utilizate Calitativă/ Căutare vizuală și colectare		Observatori Ionuț Ștefan Iorgu		
Descrierea transectului: Zonă urbană				
Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specia gazdă	Grup taxonomic	Specii identificate: 1 Pseudoabsență: 0	
-	Trotuar, zonă blocuri	Blattodea	<i>Blattella germanica</i> (Linnaeus, 1767)	
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară				
Observații: Număr exemplare: <i>Blattella germanica</i> (Linnaeus, 1767) (1)				

Număr fișă ISI_20200705_4	Cod pătrat PK37	Lat 44.893986	Long 28.724874	Alt 26 m
Denumire locație: Babadag Județ: Tulcea Data: 05.07.2020				
Tip metodă/ Metode utilizate Calitativă/ Căutare vizuală și colectare		Observatori Ionuț Ștefan Iorgu		
Descrierea transectului: Zonă urbană				
Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specia gazdă	Grup taxonomic	Specii identificate: 1 Pseudoabsență: 0	
-	Trotuar, zonă blocuri	Blattodea	<i>Blattella germanica</i> (Linnaeus, 1767)	
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară				
Observații: Număr exemplare: <i>Blattella germanica</i> (Linnaeus, 1767) (1)				

Număr fișă ISI_20200708_1	Cod pătrat MK21	Lat 44.4068	Long 26.013101	Alt 86 m
Denumire locație: București Județ: București Data: 08.07.2020				
Tip metodă/ Metode utilizate Calitativă/ Căutare vizuală și colectare		Observatori Ionuț Ștefan Iorgu		
Descrierea transectului: Zonă urbană, periferie				
Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specia gazdă	Grup taxonomic	Specii identificate: 1 Pseudoabsență: 0	
-	Zonă cu tufărișuri, în apropiere de case	Hemiptera	<i>Metcalfa pruinosa</i> (Say, 1830)	
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară				
Observații: Număr exemplare: <i>Metcalfa pruinosa</i> (Say, 1830) (3)				

Număr fișă ISI_20200721_1	Cod pătrat MK22	Lat 44.4534	Long 26.084	Alt 86 m
Denumire locație: București Județ: București Data: 21.07.2020				
Tip metodă/ Metode utilizate Calitativă/ Căutare vizuală și colectare		Observatori Ionuț Ștefan Iorgu		
Descrierea transectului: Zonă urbană				
Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specia gazdă	Grup taxonomic	Specii identificate: 2 Pseudoabsență: 0	
-	Grădina Muzeului Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa”	Hemiptera	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832) <i>Metcalfa pruinosa</i> (Say, 1830)	
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară				
Observații: Număr exemplare: <i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832) (3), <i>Metcalfa pruinosa</i> (Say, 1830) (5)				

Număr fișă ISI_20200811_1	Cod pătrat MK21	Lat 44.409085	Long 26.019042	Alt 87 m
Denumire locație: București Județ: București Data: 11.08.2020				
Tip metodă/ Metode utilizate Calitativă/ Căutare vizuală și colectare		Observatori Ionuț Ștefan Iorgu		
Descrierea transectului: Zonă urbană, periferie				
Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specia gazdă	Grup taxonomic	Specii identificate: 1 Pseudoabsență: 0	
-	Pe <i>Aesculus hippocastanum</i>	Lepidoptera	<i>Cameraria ohridella</i> Deschka & Dimić, 1986	
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară				
Observații: Număr exemplare: <i>Cameraria ohridella</i> Deschka & Dimić, 1986 (5)				

Număr fișă ISI_20200815_1	Cod pătrat MN19	Lat 44.840688	Long 25.906747	Alt 377 m
Denumire locație: Rădăuți Județ: Suceava Data: 15.08.2020				
Tip metodă/ Metode utilizate Calitativă/ Căutare vizuală și colectare		Observatori Ionuț Ștefan Iorgu		
Descrierea transectului: Zonă urbană				
Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specia gazdă	Grup taxonomic	Specii identificate: 1 Pseudoabsență: 0	
-	Trotuar, zonă cu blocuri, parcare magazin	Blattodea	<i>Blatta orientalis</i> Linnaeus, 1758	
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară				
Observații: Număr exemplare: <i>Blatta orientalis</i> Linnaeus, 1758 (1)				

Număr fișă ISI_20200815_2	Cod pătrat MN19	Lat 44.841181	Long 25.908505	Alt 374 m
Denumire locație: Rădăuți Județ: Suceava Data: 15.08.2020				
Tip metodă/ Metode utilizate Calitativă/ Căutare vizuală și colectare		Observatori Ionuț Ștefan Iorgu		
Descrierea transectului: Zonă urbană				
Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specia gazdă	Grup taxonomic	Specii identificate: 1 Pseudoabsență: 0	
-	Trotuar, zonă cu case	Blattodea	<i>Blattella germanica</i> (Linnaeus, 1767)	
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară				
Observații: Număr exemplare: <i>Blattella germanica</i> (Linnaeus, 1767) (1)				

Număr fișă ISI_20200816_1	Cod pătrat MN81	Lat 47.120273	Long 26.745008	Alt 326 m
Denumire locație: Muncelul de Sus Județ: Iași Data: 16.08.2020				
Tip metodă/ Metode utilizate Calitativă/ Căutare vizuală și colectare		Observatori Ionuț Ștefan Iorgu		
Descrierea transectului: Zonă rurală				
Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specia gazdă	Grup taxonomic	Specii identificate: 2 Pseudoabsență: 0	
-	zonă cu case, curți cu pomi (<i>Prunus</i> sp.)	Coleoptera Lepidoptera	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773) <i>Hyphantria cunea</i> (Drury, 1773)	
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară				
Observații: Număr exemplare: <i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773) (3), <i>Hyphantria cunea</i> (Drury, 1773) (>50)				

Număr fișă ISI_20200816_2	Cod pătrat MN71	Lat 47.080474	Long 26.638978	Alt 257 m
Denumire locație: Tupilați Județ: Neamț Data: 16.08.2020				
Tip metodă/ Metode utilizate Calitativă/ Căutare vizuală și colectare		Observatori Ionuț Ștefan Iorgu		
Descrierea transectului: Zonă rurală				
Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specia gazdă	Grup taxonomic	Specii identificate: 2 Pseudoabsență: 0	
-	zonă cu case, curți cu pomi (<i>Prunus</i> sp. etc.)	Coleoptera Lepidoptera	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773) <i>Hyphantria cunea</i> (Drury, 1773)	
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară				
Observații: Număr exemplare: <i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773) (1), <i>Hyphantria cunea</i> (Drury, 1773) (>50)				

Număr fișă ISI_20200827_1	Cod pătrat MK22	Lat 44.453483	Long 26.084045	Alt 82 m
Denumire locație: București Județ: București Data: 27.08.2020				
Tip metodă/ Metode utilizate Calitativă/ Căutare vizuală și colectare		Observatori Ionuț Ștefan Iorgu		
Descrierea transectului: Zonă urbană				
Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specia gazdă	Grup taxonomic	Specii identificate: 5 Pseudoabsență: 0	
-	În curtea Muzeului Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa”	Diptera Blattodea Lepidoptera Hemiptera	<i>Aedes (Stegomyia) albopictus</i> (Skuse, 1894) <i>Blatta orientalis</i> Linnaeus, 1758 <i>Cameraria ohridella</i> Deschka & Dimić, 1986 <i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855) <i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară				
Observații: Număr exemplare: <i>Aedes (Stegomyia) albopictus</i> (Skuse, 1894) (>10), <i>Blatta orientalis</i> Linnaeus, 1758 (1), <i>Cameraria ohridella</i> Deschka & Dimić, 1986 (>10), <i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855) (1), <i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758) (1)				

Număr fișă ISI_20200827_2	Cod pătrat MK22	Lat 44.439299	Long 26.065878	Alt 73 m
Denumire locație: București Județ: București Data: 27.08.2020				
Tip metodă/ Metode utilizate Calitativă/ Căutare vizuală și colectare		Observatori Ionuț Ștefan Iorgu		
Descrierea transectului: Zonă urbană				
Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specia gazdă	Grup taxonomic	Specii identificate: 2 Pseudoabsență: 0	
-	Grădina Botanică, pe <i>Aesculus</i> <i>hippocastanum</i>	Lepidoptera Coleoptera	<i>Cameraria ohridella</i> Deschka & Dimić, 1986 <i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară				
Observații: Număr exemplare: <i>Cameraria ohridella</i> Deschka & Dimić, 1986 (>10), <i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773) (3)				

Număr fișă ISI_20200908_1	Cod pătrat MK21	Lat 44.410193	Long 26.029589	Alt 86 m
Denumire locație: București Județ: București Data: 08.09.2020				
Tip metodă/ Metode utilizate Calitativă/ Căutare vizuală și colectare		Observatori Ionuț Ștefan Iorgu		
Descrierea transectului: Zonă urbană, periferie				
Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specia gazdă	Grup taxonomic	Specii identificate: 3 Pseudoabsență: 0	
-	Trotuar, zonă cu case	Diptera Blattodea	<i>Aedes (Stegomyia) albopictus</i> (Skuse, 1894) <i>Blatta orientalis</i> Linnaeus, 1758 <i>Blattella germanica</i> (Linnaeus, 1767)	
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară				
Observații: Număr exemplare: <i>Aedes (Stegomyia) albopictus</i> (Skuse, 1894) (1), <i>Blatta orientalis</i> Linnaeus, 1758 (1), <i>Blattella germanica</i> (Linnaeus, 1767) (1)				

Număr fișă ISI_20200908_2	Cod pătrat MK21	Lat 44.409193	Long 26.017419	Alt 87 m
Denumire locație: București Județ: București Data: 08.09.2020				
Tip metodă/ Metode utilizate Calitativă/ Căutare vizuală și colectare		Observatori Ionuț Ștefan Iorgu		
Descrierea transectului: Zonă urbană, periferie				
Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specia gazdă	Grup taxonomic	Specii identificate: 1 Pseudoabsență: 0	
-	zonă cu case	Blattodea	<i>Periplaneta americana</i> (Linnaeus, 1758)	
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară				
Observații: Număr exemplare: <i>Periplaneta americana</i> (Linnaeus, 1758) (1)				

Număr fișă ISI_20200927_1	Cod pătrat PK37	Lat 44.878515	Long 28.690834	Alt 52 m
Denumire locație: Babadag Județ: Tulcea Data: 27.09.2020				
Tip metodă/ Metode utilizate Calitativă/ Căutare vizuală și colectare		Observatori Ionuț Ștefan Iorgu		
Descrierea transectului: Zonă rurală, periferie				
Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specia gazdă	Grup taxonomic	Specii identificate: 1 Pseudoabsență: 0	
-	Zonă case	Diptera	<i>Aedes (Stegomyia) albopictus</i> (Skuse, 1894)	
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară				
Observații: Număr exemplare: <i>Aedes (Stegomyia) albopictus</i> (Skuse, 1894) (1)				

Număr fișă ISI_20200927_2	Cod pătrat PK37	Lat 44.892911	Long 28.721673	Alt 25 m
Denumire locație: Babadag Județ: Tulcea Data: 27.09.2020				
Tip metodă/ Metode utilizate Calitativă/ Căutare vizuală și colectare		Observatori Ionuț Ștefan Iorgu		
Descrierea transectului: Zonă urbană				
Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specia gazdă	Grup taxonomic	Specii identificate: 1 Pseudoabsență: 0	
-	Parcare, magazin, restaurant	Hemiptera	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară				
Observații: Număr exemplare: <i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855) (1)				

Număr fișă ISI_20200927_3	Cod pătrat PK37	Lat 44.893336	Long 28.723138	Alt 25 m
Denumire locație: Babadag Județ: Tulcea Data: 27.09.2020				
Tip metodă/ Metode utilizate Calitativă/ Căutare vizuală și colectare		Observatori Ionuț Ștefan Iorgu		
Descrierea transectului: Zonă urbană				
Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specia gazdă	Grup taxonomic	Specii identificate: 1 Pseudoabsență: 0	
-	Spațiu verde	Hemiptera	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară				
Observații: Număr exemplare: <i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855) (1)				

Număr fișă ISI_20200927_4	Cod pătrat PK37	Lat 44.892816	Long 28.721609	Alt 25 m
Denumire locație: Babadag Județ: Tulcea Data: 27.09.2020				
Tip metodă/ Metode utilizate Calitativă/ Căutare vizuală și colectare		Observatori Ionuț Ștefan Iorgu		
Descrierea transectului: Zonă urbană				
Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specia gazdă	Grup taxonomic	Specii identificate: 1 Pseudoabsență: 0	
-	Parcare magazin, restaurant	Coleoptera	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară				
Observații: Număr exemplare: <i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773) (2)				

Număr fișă ISI_20200927_5	Cod pătrat PK37	Lat 44.891346	Long 28.716855	Alt 29 m
Denumire locație: Babadag Județ: Tulcea Data: 27.09.2020				
Tip metodă/ Metode utilizate Calitativă/ Căutare vizuală și colectare		Observatori Ionuț Ștefan Iorgu		
Descrierea transectului: Zonă urbană				
Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specia gazdă	Grup taxonomic	Specii identificate: 1 Pseudoabsență: 0	
-	Parcare benzinărie	Coleoptera	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară				
Observații: Număr exemplare: <i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773) (1)				

Număr fișă ISI_20200927_6	Cod pătrat PK37	Lat 44.878522	Long 28.690841	Alt 52 m
Denumire locație: Babadag Județ: Tulcea Data: 27.09.2020				
Tip metodă/ Metode utilizate Calitativă/ Căutare vizuală și colectare		Observatori Ionuț Ștefan Iorgu		
Descrierea transectului: Zonă rurală, periferie				
Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specia gazdă	Grup taxonomic	Specii identificate: 1 Pseudoabsență: 0	
-	Zona case, drum	Coleoptera	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară				
Observații: Număr exemplare: <i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773) (3)				

Număr fișă ISI_20200927_7	Cod pătrat PK37	Lat 44.893150	Long 28.723210	Alt 25 m
Denumire locație: Babadag Județ: Tulcea Data: 27.09.2020				
Tip metodă/ Metode utilizate Calitativă/ Căutare vizuală și colectare		Observatori Ionuț Ștefan Iorgu		
Descrierea transectului: Zonă urbană				
Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specia gazdă	Grup taxonomic	Specii identificate: 1 Pseudoabsență: 0	
-	Spațiu verde	Hemiptera	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară				
Observații: Număr exemplare: <i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758) (1)				

Număr fișă ISI_20200930_1	Cod pătrat MK21	Lat 44.403378	Long 26.011613	Alt 84 m
Denumire locație: Bragadiru Județ: Ilfov Data: 30.09.2020				
Tip metodă/ Metode utilizate Calitativă/ Căutare vizuală și colectare		Observatori Ionuț Ștefan Iorgu		
Descrierea transectului: Zonă urbană, periferie				
Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specia gazdă	Grup taxonomic	Specii identificate: 1 Pseudoabsență: 0	
-	Curte	Diptera	<i>Aedes (Stegomyia) albopictus</i> (Skuse, 1894)	
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară				
Observații: Număr exemplare: <i>Aedes (Stegomyia) albopictus</i> (Skuse, 1894) (5)				

Număr fișă ISI_20200930_2	Cod pătrat MK21	Lat 44.394378	Long 26.009013	Alt 82 m
Denumire locație: Bragadiru Județ: Ilfov Data: 30.09.2020				
Tip metodă/ Metode utilizate Calitativă/ Căutare vizuală și colectare		Observatori Ionuț Ștefan Iorgu		
Descrierea transectului: Zonă urbană, periferie				
Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specia gazdă	Grup taxonomic	Specii identificate: 1 Pseudoabsență: 0	
-	Zonă cu case și blocuri	Blattodea	<i>Blatta orientalis</i> Linnaeus, 1758	
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară				
Observații: Număr exemplare: <i>Blatta orientalis</i> Linnaeus, 1758 (1)				

Număr fișă ISI_20200930_3	Cod pătrat MK21	Lat 44.394378	Long 26.009013	Alt 84 m
Denumire locație: Bragadiru Județ: Ilfov Data: 30.09.2020				
Tip metodă/ Metode utilizate Calitativă/ Căutare vizuală și colectare		Observatori Ionuț Ștefan Iorgu		
Descrierea transectului: Zonă urbană, periferie				
Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specia gazdă	Grup taxonomic	Specii identificate: 1 Pseudoabsență: 0	
-	Zonă cu tufe	Diptera	<i>Aedes (Stegomyia) albopictus</i> (Skuse, 1894)	
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară				
Observații: Număr exemplare: <i>Aedes (Stegomyia) albopictus</i> (Skuse, 1894) (7)				

Număr fișă ISI_20200930_4	Cod pătrat MK21	Lat 44.403370	Long 26.009254	Alt 85 m
Denumire locație: Bragadiru Județ: Ilfov Data: 30.09.2020				
Tip metodă/ Metode utilizate Calitativă/ Căutare vizuală și colectare		Observatori Ionuț Ștefan Iorgu		
Descrierea transectului: Zonă urbană, periferie				
Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specia gazdă	Grup taxonomic	Specii identificate: 1 Pseudoabsență: 0	
-	Zonă cu case	Blattodea	<i>Periplaneta americana</i> (Linnaeus, 1758)	
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară				
Observații: Număr exemplare: <i>Periplaneta americana</i> (Linnaeus, 1758) (1)				

Număr fișă LF_200703_01	Cod pătrat MM59	Lat 46.935481	Long 26.374867	Alt 336 m
Denumire locație: Piatra Neamț Județ: Neamț Data: 03.07.2020				
Tip metodă/ Metode utilizate Calitativă/Cercetarea materialului vegetal		Observatori Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian		
Descrierea transectului: Zonă urbană				
Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specia gazdă	Grup taxonomic	Specii identificate: 1	
	Alee între blocuri, cu tufe de <i>Buxus sempervirens</i> L.	Lepidoptera, Crambidae	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară				
Observații: Număr exemplare: <i>Cydalima perspectalis</i> (peste 10); 10% din frunze cu semne de atac caracteristic				

Număr fișă MMF_200714_01	Cod pătrat MN43	Lat 47.246938	Long 26.22128	Alt 477 m
Denumire locație: Vânători-Neamt Județ: Neamt Data: 14.07.2020				
Tip metodă/ Metode utilizate Calitativă/Cercetarea materialului vegetal		Observatori Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian		
Descrierea transectului: Zonă rurală				
Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specia gazdă	Grup taxonomic	Specii identificate: 2	
	Parcul grădinii zoologice, cu tufe de <i>Buxus sempervirens</i> L. și <i>Aesculus hippocastanum</i> L.	Lepidoptera, Crambidae Lepidoptera, Gracillariidae	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859) <i>Cameraria ohridella</i> Deschka & Dimic, 1986	
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară				
Observații: Număr exemplare: <i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859) (peste 10); 10% din frunze cu semne de atac caracteristic. <i>Cameraria ohridella</i> Deschka & Dimic, 1986 (60 % frunze cu semne de atac caracteristic)				

Număr fișă LF_200814_01	Cod pătrat MM79	Lat 46.867661	Long 26.653734	Alt 293 m
Denumire locație: Hoisești Județ: Neamț Data: 14.08.2020				
Tip metodă/ Metode utilizate Calitativă/Cercetarea materialului vegetal		Observatori Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian		
Descrierea transectului: Zonă rurală				
Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specia gazdă	Grup taxonomic	Specii identificate: 1	
	Aliniament stradal cu <i>Robinia pseudoacacia</i> L.	Lepidoptera, Gracillariidae	<i>Phyllonorycter robiniella</i> (Clemens, 1859)	
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară				
Observații: 10% din frunze cu semne de atac caracteristic				

Număr fișă LF_200814_02	Cod pătrat MM78	Lat 46.805975	Long 26.633243	Alt 289 m
Denumire locație: Podoleni Județ: Neamt Data: 14.08.2020				
Tip metodă/ Metode utilizate Calitativă/Cercetarea materialului vegetal		Observatori Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian		
Descrierea transectului: Zonă rurală				
Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specia gazdă	Grup taxonomic	Specii identificate: 1	
	Aliniament stradal cu <i>Robinia pseudoacacia</i> L.	Lepidoptera, Gracillariidae	<i>Phyllonorycter robiniella</i> (Clemens, 1859)	
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară				
Observații: 20 % din frunze cu semne de atac caracteristic				

Număr fișă MMF_200817_01	Cod pătrat MM68	Lat 46.790369	Long 26.598644	Alt 242 m
Denumire locație: Podoleni Județ: Neamț Data: 17.08.2020				
Tip metodă/ Metode utilizate Calitativă/Cercetarea materialului vegetal		Observatori Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian		
Descrierea transectului: Zonă rurală				
Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specia gazdă	Grup taxonomic	Specii identificate: 1	
	Grădină în câmp deschis, lângă spațiu de locuit, cu <i>Robinia pseudoacacia</i> L	Lepidoptera, Gracillariidae	<i>Phyllonorycter robiniella</i> (Clemens, 1859)	
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară				
Observații: 10% din frunze cu semne de atac caracteristic				

Număr fișă LF_200903_01	Cod pătrat NM09	Lat 46.925964	Long 27.052549	Alt 314 m
Denumire locație: Gâdiniți Județ: Neamț Data: 03.09.2020				
Tip metodă/ Metode utilizate Calitativă/Cercetarea materialului vegetal		Observatori Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian		
Descrierea transectului: Drum național prin zonă forestieră				
Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specia gazdă	Grup taxonomic	Specii identificate: 2	
	Plantație cu <i>Robinia pseudoacacia</i> L.;	Lepidoptera, Gracillariidae	<i>Phyllonorycter robiniella</i> (Clemens, 1859)	
	un butuc de <i>Vitis</i> cultivar hibrid lângă un motel	Lepidoptera, Gracillariidae	<i>Phyllocnistis vitegenella</i> Clemens, 1859	
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară și probabil antropogenă				
Observații: <i>Phyllonorycter robiniella</i> (Clemens, 1859) (10% din frunze cu semne de atac caracteristic); <i>Phyllocnistis vitegenella</i> Clemens, 1859 (10% frunze cu semne de atac caracteristic)				

Număr fișă MMF_200910_01	Cod pătrat MM78	Lat 46.796782	Long 26.620751	Alt 228 m
Denumire locație: Podoleni Județ: Neamt Data: 10.09.2020				
Tip metodă/ Metode utilizate Calitativă/Cercetarea materialului vegetal		Observatori Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian		
Descrierea transectului: Zonă rurală				
Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specia gazdă	Grup taxonomic	Specii identificate: 1	
	Grădină lângă spațiu de locuit cu copertină de <i>Vitis</i> cultivar hibrid	Lepidoptera, Gracillariidae	<i>Phyllocnistis vitegenella</i> Clemens, 1859	
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară				
Observații: <i>Phyllocnistis vitegenella</i> Clemens, 1859 (20% frunze cu semne de atac caracteristic)				

Număr fișă MMF_200910_02	Cod pătrat MM68	Lat 46.795216	Long 26.601539	Alt 241 m
Denumire locație: Podoleni Județ: Neamt Data: 10.09.2020				
Tip metodă/ Metode utilizate Calitativă/Cercetarea materialului vegetal		Observatori Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian		
Descrierea transectului: Zonă rurală				
Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specia gazdă	Grup taxonomic	Specii identificate: 1	
	Grădină lângă spațiu de locuit cu <i>Vitis</i> cultivar hibrid	Lepidoptera, Gracillariidae	<i>Phyllocnistis vitegenella</i> Clemens, 1859	
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară				
Observații: <i>Phyllocnistis vitegenella</i> Clemens, 1859 (5 % frunze cu semne de atac caracteristic)				

Număr fișă MMF_200913_01	Cod pătrat NN42	Lat 47.150576	Long 27.581241	Alt 38 m
Denumire locație: Iasi Județ: Iasi Data: 13.09.2020				
Tip metodă/ Metode utilizate Calitativă/ Căutare vizuală și colectare		Observatori Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian		
Descrierea transectului: Zonă urbană				
Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specia gazdă	Grup taxonomic	Specii identificate: 1	
	Spatiu verde in cartier cu copaci si tufe	Coleoptera, Coccinelidae	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară				
Observații: Număr exemplare: <i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773) (2)				

Număr fișă LF_200920_01	Cod pătrat NN00	Lat 47.023031	Long 27.035175	Alt 251 m
Denumire locație: Bira Județ: Neamt Data: 20.09.2020				
Tip metodă/ Metode utilizate Calitativă/Cercetarea materialului vegetal		Observatori Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian		
Descrierea transectului: Zonă rurală				
Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specia gazdă	Grup taxonomic	Specii identificate: 1	
	Lăstariș cu <i>Robinia pseudoacacia</i> L. lângă un fânaș la liziera pădurii	Lepidoptera, Gracillariidae	<i>Phyllonorycter robiniella</i> (Clemens, 1859)	
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară				
Observații: 40% din frunze cu atac caracteristic				

Număr fișă LF_200921_01	Cod pătrat NM65	Lat 46.572448	Long 27.788425	Alt 102 m
Denumire locație: Băcăoani Județ: Vaslui Data: 21.09.2020				
Tip metodă/ Metode utilizate Calitativă/Cercetarea materialului vegetal		Observatori Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian		
Descrierea transectului: Zonă rurală				
Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specia gazdă	Grup taxonomic	Specii identificate: 1	
	Zonă verde cu tufe de <i>Buxus sempervirens</i> L in vecinatatea monumentului lui Stefan cel Mare.	Lepidoptera, Crambidae	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară				
Observații: 90% din gardul viu cu semne de atac caracteristic				

Număr fișă LF_200921_01	Cod pătrat NM55	Lat 46.578816	Long 27.78001	Alt 97 m
Denumire locație: Băcăoani Județ: Vaslui Data: 21.09.2020				
Tip metodă/ Metode utilizate Calitativă/Cercetarea materialului vegetal		Observatori Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian		
Descrierea transectului: Zonă rurală				
Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specia gazdă	Grup taxonomic	Specii identificate: 1	
	Tufe de <i>Buxus sempervirens</i> L. in sat	Lepidoptera, Crambidae	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară				
Observații: Număr exemplare: <i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859) (1)				

Număr fișă MF_200928_01	Cod pătrat NN42	Lat 47.1501	Long 27.585416	Alt 47 m
Denumire locație: Iasi Județ: Iasi Data: 28.09.2020				
Tip metodă/ Metode utilizate Calitativă/Cercetarea materialului vegetal		Observatori Fusu Maria-Magdalena		
Descrierea transectului: Zonă urbană				
Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specia gazdă	Grup taxonomic	Specii identificate: 1	
	Zona verde în cartier cu un singur exemplar de <i>Aesculus hippocastanum</i> L.	Lepidoptera, Gracillariidae	<i>Cameraria ohridella</i> Deschka & Dimic, 1986	
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară				
Observații: 90% din frunze cu semne de atac caracteristic				

Număr fișă MF_200928_02	Cod pătrat NN42	Lat 47.185617	Long 27.556752	Alt 134 m
Denumire locație: Iași Județ: Iași Data: 28.09.2020				
Tip metodă/ Metode utilizate Calitativă/Cercetarea materialului vegetal		Observatori Fusu Maria-Magdalena		
Descrierea transectului: Zonă urbană				
Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specia gazdă	Grup taxonomic	Specii identificate: 1	
	Aliniament cu tufe de <i>Buxus sempervirens</i> L. în Grădina Botanica	Lepidoptera, Crambidae	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară				
Observații: atac caracteristic dar redus datorită tratamentelor cu insecticide				

Număr fișă MMF_201002_01	Cod pătrat MM78	Lat 46.806169	Long 26.615008	Alt 253 m
Denumire locație: Podoleni Județ: Neamț Data: 02.10.2020				
Tip metodă/ Metode utilizate Calitativă/Cercetarea materialului vegetal		Observatori Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian		
Descrierea transectului: Zonă rurală				
Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specia gazdă	Grup taxonomic	Specii identificate: 1	
	Curte cu o tufă de <i>Buxus sempervirens</i> L.	Lepidoptera, Crambidae	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară				
Observații: toata tufa distrusă de atac caracteristic				

Număr fișă MMF_201002_02	Cod pătrat MM78	Lat 46.796856	Long 26.618551	Alt 240 m
Denumire locație: Podoleni Județ: Neamț Data: 02.10.2020				
Tip metodă/ Metode utilizate Calitativă/Cercetarea materialului vegetal		Observatori Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian		
Descrierea transectului: Zonă rurală				
Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specia gazdă	Grup taxonomic	Specii identificate: 1	
	Curte privată cu tufe de <i>Buxus sempervirens</i> L.	Lepidoptera, Crambidae	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară				
Observații: 80% din frunze distruse de atac caracteristic				

Număr fișă LF_201003_01	Cod pătrat MM59	Lat 46.923777	Long 26.369427	Alt 314 m
Denumire locație: Piatra Neamț Județ: Neamț Data: 03.10.2020				
Tip metodă/ Metode utilizate Calitativă/ Căutare vizuală și colectare		Observatori Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian		
Descrierea transectului: Zonă urbană				
Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specia gazdă	Grup taxonomic	Specii identificate: 1	
	In piață agroalimentară, deschisă	Blattodea, Blattidae	<i>Blatta orientalis</i> Linnaeus, 1758	
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară				
Observații: Număr exemplare: <i>Blatta orientalis</i> Linnaeus, 1758 (2 ex)				

Număr fișă LF_201009_01	Cod pătrat NN42	Lat 47.174352	Long 27.574841	Alt 103 m
Denumire locație: Iasi Județ: Iasi Data: 09.10.2020				
Tip metodă/ Metode utilizate Calitativă/ Căutare vizuală și colectare		Observatori Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian		
Descrierea transectului: Zonă urbană				
Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specia gazdă	Grup taxonomic	Specii identificate: 1	
	In clădirea Facultății de Biologie	Hemiptera, Pentatomidae	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară				
Observații: Număr exemplare: <i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855) (23 ex. intrate între geamuri)				

Număr fișă MMF_201015_01	Cod pătrat NN42	Lat 47.150105	Long 27.585415	Al 47 m
Denumire locație: Iași Județ: Iași Data: 15.10.2020				
Tip metodă/ Metode utilizate Calitativă/ Căutare vizuală și colectare		Observatori Fusu Maria-Magdalena		
Descrierea transectului: Zonă urbană				
Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specia gazdă	Grup taxonomic	Specii identificate: 1	
	Zonă verde cu tufe și copaci, în cartier	Hemiptera, Pentatomidae	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară				
Observații: Număr exemplare: <i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855) (4)				

Număr fișă MMF_201016_01	Cod pătrat NN42	Lat 47.179811	Long 27.570293	Alt 131 m
Denumire locație: Iași Județ: Iași Data: 16.10.2020				
Tip metodă/ Metode utilizate Calitativă/Cercetarea materialului vegetal		Observatori Fusu Maria-Magdalena		
Descrierea transectului: Zonă urbană				
Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specia gazdă	Grup taxonomic	Specii identificate:1	
	Aliniament stradal cu aproximativ 17 castani (<i>Aesculus hippocastanum</i> L.)	Lepidoptera, Gracillariidae	<i>Cameraria ohridella</i> Deschka & Dimic, 1986	
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară				
Observații: 80% din frunze afectate de atac				

Număr fișă MMF_201017_01	Cod pătrat NN42	Lat 47.186463	Long 27.557466	Alt 147 m
Denumire locație: Iasi Județ: Iasi Data: 17.10.2020				
Tip metodă/ Metode utilizate Calitativă/Cercetarea materialului vegetal		Observatori Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian		
Descrierea transectului: Zonă urbană				
Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specia gazdă	Grup taxonomic	Specii identificate:1	
	Aliniament in Gradina Botanica cu aproximativ 20 de castani (<i>Aesculus hippocastanum</i> L.)	Lepidoptera, Gracillariidae	<i>Cameraria ohridella</i> Deschka & Dimic, 1986	
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară				
Observații: 70% din frunze afectate de atac caracteristic				

Număr fișă MMF_201017_02	Cod pătrat NN42	Lat 47.186106	Long 27.5566	Alt 143 m
Denumire locație: Iasi Județ: Iasi Data: 17.10.2020				
Tip metodă/ Metode utilizate Calitativă/ Căutare vizuală și colectare		Observatori Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian		
Descrierea transectului: Zonă urbană				
Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specia gazdă	Grup taxonomic	Specii identificate: 1	
	Grădina Botanică, zonă cu <i>Tilia</i> sp.	Hemiptera, Lygaeidae	<i>Oxycarenus lavatae</i> (Fabricius, 1787)	
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară				
Observații: câteva sute de exemplare aglomerate pe trunchiul unui tei				

Număr fișă MMF_201019_01	Cod pătrat NN42	Lat 47.1501	Long 27.585416	Alt 47 m
Denumire locație: Iasi Județ: Iasi Data: 19.10.2020				
Tip metodă/ Metode utilizate Calitativă/ Căutare vizuală și colectare		Observatori Fusu Maria-Magdalena		
Descrierea transectului: Zonă urbană				
Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specia gazdă	Grup taxonomic	Specii identificate: 1	
	Zona verde cu <i>Tilia</i> sp., în cartier	Hemiptera, Lygaeidae	<i>Oxycarenus lavatae</i> (Fabricius, 1787)	
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară				
Observații: câteva sute de exemplare aglomerate pe trunchiul unui tei				

Număr fișă MMF_201118_01	Cod pătrat NN42	Lat 47.150105	Long 27.585415	Alt 47 m
Denumire locație: Iasi Județ: Iasi Data: 18.11.2020				
Tip metodă/ Metode utilizate Calitativă/ Căutare vizuală și colectare		Observatori Fusu Maria-Magdalena		
Descrierea transectului: Zonă urbană				
Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specia gazdă	Grup taxonomic	Specii identificate: 2	
	In scara unui bloc de locuit	Blattodea, Blattidae	<i>Blatta orientalis</i> Linnaeus, 1758 <i>Periplaneta americana</i> Linnaeus, 1758	
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară				
Observații: Număr exemplare: <i>Blatta orientalis</i> Linnaeus, 1758 (3), <i>Periplaneta americana</i> Linnaeus, 1758 (1)				

Număr fișă MMF_201119_01	Cod pătrat NN42	Lat 47.164304	Long 27.581337	Alt 69 m
Denumire locație: Iasi Județ: Iasi Data: 19.11.2020				
Tip metodă/ Metode utilizate Calitativă/ Căutare vizuală și colectare		Observatori Fusu Maria-Magdalena		
Descrierea transectului: Zonă urbană				
Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specia gazdă	Grup taxonomic	Specii identificate: 1	
	Pe trotuarul din fața unei cofetării	Blattodea, Blattidae	<i>Blatta orientalis</i> Linnaeus, 1758	
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară				
Observații: Număr exemplare: <i>Blatta orientalis</i> Linnaeus, 1758 (1)				

Număr fișă MMF_201119_02	Cod pătrat NN42	Lat 47.174381	Long 27.574747	Alt 103 m
Denumire locație: Iași Județ: Iași Data: 19.11.2020				
Tip metodă/ Metode utilizate Calitativă/ Căutare vizuală și colectare		Observatori Fusu Maria-Magdalena		
Descrierea transectului: Zonă urbană				
Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specia gazdă	Grup taxonomic	Specii identificate: 1	
	In clădirea Facultății de Biologie	Blattodea, Blattidae	<i>Blatta orientalis</i> Linnaeus, 1758	
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară				
Observații: Număr exemplare: <i>Blatta orientalis</i> Linnaeus, 1758 (1)				

Număr fișă LF_201123_01	Cod pătrat NN42	Lat 47.152111	Long 27.58775	Alt 35 m
Denumire locație: Iasi Județ: Iasi Data: 23.11.2020				
Tip metodă/ Metode utilizate Calitativă/ Căutare vizuală și colectare		Observatori Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian		
Descrierea transectului: Zonă urbană				
Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specia gazdă	Grup taxonomic	Specii identificate: 2	
	In zona cu țevi de distribuire a agentului termic	Blattodea, Blattidae	<i>Blatta orientalis</i> Linnaeus, 1758 <i>Periplaneta americana</i> Linnaeus, 1758	
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară				
Observații: Număr exemplare <i>Blatta orientalis</i> Linnaeus, 1758 (1); <i>Periplaneta americana</i> Linnaeus, 1758 (1)				

Număr fișă MF_201203_01	Cod pătrat NN42	Lat 47.162807	Long 27.579477	Alt 57 m
Denumire locație: Iasi Județ: Iasi Data: 03.12.2020				
Tip metodă/ Metode utilizate Calitativă/Cercetarea materialului vegetal		Observatori Fusu Maria-Magdalena		
Descrierea transectului: Zonă urbană				
Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specia gazdă	Grup taxonomic	Specii identificate: 1	
	In curtea bisericii Gheorghe Lozonschi, cu tufe de <i>Buxus sempervirens</i> L.	Lepidoptera, Crambidae	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară				
Observații: 2 tufe parțial distruse de atac caracteristic				

Număr fișă RA_200907_01	Cod pătrat FR69	Lat 46.028201	Long 23.134696	Alt 494 m
Denumire locație: Toponim: Ardeu Județ: Hunedoara Data: 07.09.2020				
Tip metodă/ Metode utilizate Calitativă/Căutare vizuală și colectare.		Observatori Rădac Ioan-Alexandru		
Descrierea transectului: pajiște degradată cu arbori și tufe la periferia localității Ardeu				
Nr. tub de colectare/ Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specia gazdă	Grup taxonomic	Prezență: 1 Pseudoabsență: 0	
Proba HET8	Frunze de stejar	Heteroptera	1- <i>Corythucha arcuata</i>	
Proba LEP2	Frunze de stejar	Lepidoptera	1- <i>Cydalima perspectalis</i>	
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară				
Observații teren: Au fost identificată specia <i>Corythucha arcuata</i> pe frunze de stejar, în timpul căutărilor a fost reperat accidental și un individ de <i>Cydalima perspectalis</i> .				

Număr fișă RA_200907_02	Cod pătrat FR49	Lat 46.033397	Long 22.877246	Alt 494 m
Denumire locație: Toponim: Băița Județ: Hunedoara Data: 07.09.2020				
Tip metodă/ Metode utilizate Calitativă/Căutare vizuală și colectare.		Observatori Rădac Ioan-Alexandru		
Descrierea transectului: pajiște degradată cu arbori și tufe la periferia localității Ardeu				
Nr. tub de colectare/ Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specia gazdă	Grup taxonomic	Prezență: 1 Pseudoabsență: 0	
Proba HET9	Frunze de stejar	Heteroptera	1- <i>Corythucha arcuata</i>	
Proba LEP3	Frunze de stejar	Lepidoptera	1- <i>Cydalima perspectalis</i>	
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară				
<p>Observații teren:</p> <p>Au fost identificată specia <i>Corythucha arcuata</i> pe frunze de stejar, în timpul căutărilor a fost reperat accidental și un individ de <i>Cydalima perspectalis</i>.</p>				

Număr fișă RA_200907_03	Cod pătrat FR48	Lat 45.888506	Long 22.878400	Alt 459 m
Denumire locație: Toponim: Deva Județ: Hunedoara Data: 07.09.2020				
Tip metodă/ Metode utilizate Calitativă/ Căutare vizuală și colectare.		Observatori Rădac Ioan-Alexandru		
Descrierea transectului: pajiște degradată cu arbori și tufe la periferia localității Ardeu				
Nr. tub de colectare/ Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specia gazdă	Grup taxonomic	Prezență: 1 Pseudoabsență: 0	
Proba HET10	Frunze de stejar	Heteroptera	1- <i>Corythucha arcuata</i>	
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară				
<p>Observații teren:</p> <p>Au fost identificați 2 indivizi din specia <i>Corythucha arcuata</i> pe plante ierboase, la cercetarea stejarilor din zonă specia nu a fost identificată, semn că abundența sa e redusă.</p>				

Număr fișă RA_200908_01	Cod pătrat ES32	Lat 46.282499	Long 21.395006	Alt 93 m
Denumire locație: Toponim: Zimandu nou Județ: Arad Data: 08.09.2020				
Tip metodă/ Metode utilizate Calitativă/ Căutare vizuală și colectare.		Observatori Rădac Ioan-Alexandru		
Descrierea transectului: pajiște degradată cu arbori și tufe la periferia localității Ardeu				
Nr. tub de colectare/ Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specia gazdă	Grup taxonomic	Prezență: 1 Pseudoabsență: 0	
Proba LEP3	Tufe de <i>Buxus sempervirens</i>	Lepidoptera	1- <i>Cydalima perspectalis</i>	
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară				
<p>Observații teren:</p> <p>Au fost identificată specia <i>Cydalima perspectalis</i> pe tufele din zonă gării. Tufele prezentau numeroase zone defoliate, aproximativ 30% din suprafața foliară fiind atacată.</p>				

Număr fișă RA_200908_02	Cod pătrat ES45	Lat 46.524164	Long 21.531814	Alt 93 m
Denumire locație: Toponim: Chișineu-Criș Județ: Arad Data: 08.09.2020				
Tip metodă/ Metode utilizate Calitativă/ Căutare vizuală și colectare.		Observatori Rădac Ioan-Alexandru		
Descrierea transectului: zona gării din Chișineu-Criș, aliniament de Buxus				
Nr. tub de colectare/ Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specia gazdă	Grup taxonomic	Prezență: 1 Pseudoabsență: 0	
LEP4	Tufe de cimișir (<i>Buxus sempervirens</i>)	Lepidoptera	1- <i>Cydalima perspectalis</i>	
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară				
Observații teren: Au fost identificat tufe cu atac de <i>Cydalima perspectalis</i> , impactul atacului era variat, unele tufe fiind afectate într-o proporție mai ridicată în timp de altele nu păreau să fie atacate.				

Număr fișă RA_200909_01	Cod pătrat ER26	Lat 45.780102	Long 21.265797	Alt 89 m
Denumire locație: Toponim: Timișoara Județ: Timiș Data: 09.09.2020				
Tip metodă/ Metode utilizate Calitativă/ Căutare vizuală și colectare.		Observatori Rădac Ioan-Alexandru		
Descrierea transectului: lizera pădurii în zona Zoo Timișoara				
Nr. tub de colectare/ Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specia gazdă	Grup taxonomic	Prezență: 1 Pseudoabsență: 0	
HET16	Lizieră pădure de stejar	Hemiptera	1- <i>Corythucha arcuata</i>	
	Lizieră pădure de stejar		1- <i>Nezara viridula</i>	
	Lizieră pădure de stejar		1- <i>Stictocephala bisonia</i>	
	Lizieră pădure de stejar		1- <i>Metcalfa pruinosa</i>	
	Lizieră pădure de stejar		1- <i>Halyomorpha halys</i>	
COL3	Lizieră pădure de stejar	Coleoptera	1- <i>Harmonia axyridis</i>	
	<i>Thuja occidentalis</i>		1- <i>Lamprodila festiva</i>	
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară				
Observații teren: Au fost identificate tufe de <i>Thuja</i> cu atac de <i>Lamprodila festiva</i> , impactul atacului era scăzut, unele tufe fiind însă uscate. Ulterior s-au realizat căutări active în zona de lizieră a Pădurii Verzi.				
<i>Nezara viridula</i> (stânga) și <i>Harmonia axyridis</i> (dreapta)				

Număr fișă RA_200909_02	Cod pătrat ER27	Lat 45.804997	Long 21.265095	Alt 93 m
Denumire locație: Toponim: Dumbrăvița Județ: Timiș Data: 09.09.2020				
Tip metodă/ Metode utilizate Calitativă/ Căutare vizuală și colectare.		Observatori Rădac Ioan-Alexandru		
Descrierea transectului: lizera pădurii în zona barajului Dumbrăvița				
Nr. tub de colectare/ Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specia gazdă	Grup taxonomic	Prezență: 1 Pseudoabsență: 0	
HET17	Lizieră pădure de stejar	Hemiptera	1- <i>Corythucha arcuata</i>	
	Lizieră pădure de stejar		1- <i>Nezara viridula</i>	
	Lizieră pădure de stejar		1- <i>Stictocephala bisonia</i>	
	Lizieră pădure de stejar pe <i>Prunus cerasifera</i>		1- <i>Metcalfa pruinosa</i>	
	Lizieră pădure de stejar		1- <i>Halyomorpha halys</i>	
COL4	Lizieră pădure de stejar	Coleoptera	1- <i>Harmonia axyridis</i>	
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară				
<p>Observații teren:</p> <p>Au fost identificați stejari atac ridicat de <i>Corythucha arcuata</i>, uni indivizi având suprafața foliară în proporție de ca 90-100% afectați de insectă. Ulterior s-au realizat căutări active în zona de lizieră a Pădurii Verzi pentru a identifica și alte specii de nevertebrate invazive.</p>				

Indivizi de *Corythucha arcuata* pe ritidom de stejar.

Număr fișă RA_200909_03	Cod pătrat ER16	Lat 45.747385	Long 21.236839	Alt 93 m
Denumire locație: Toponim: Timi; Județ: Timișoara Data: 09.09.2020				
Tip metodă/ Metode utilizate Calitativă/ Căutare vizuală și colectare.		Observatori Rădac Ioan-Alexandru		
Descrierea transectului: lizera pădurii în zona barajului Dumbrăvița				
Nr. tub de colectare/ Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specia gazdă	Grup taxonomic	Prezență: 1 Pseudoabsență: 0	
HET18	Pe stejari	Hemiptera	1- <i>Corythucha arcuata</i>	
	Pe platan		1- <i>Corythucha ciliata</i>	
	Pe platan		1- <i>Nezara viridula</i>	
	Pe platan		1- <i>Metcalfa pruinosa</i>	
	Pe platan		1- <i>Halyomorpha halys</i>	
	NA		1- <i>Leptoglossus occidentalis</i>	
NA	NA	Blattidae	1- <i>Blatta orientalis</i>	
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară				
<p>Observații teren:</p> <p>Au fost identificați stejari atac ridicat de <i>Corythucha arcuata</i> și platani afectați de <i>Corythucha ciliata</i>, uni indivizi având suprafața foliară în proporție de cca 90-100% afectată. Ulterior s-au realizat căutări active pentru a identifica și alte specii de nevertebrate invazive.</p> <p>Un individ de <i>Blatta orientalis</i> a fost observat după lăsarea seriei în zona căminelor studențești.</p>				

Indivizi de *Corythucha arcuata* și *Corythucha ciliata*

Număr fișă RA_201010_01	Cod pătrat FQ47	Lat 44,950479	Long 22,786226	Alt 588 m
Denumire locație: Toponim: Gărdăneasa Județ: Mehedinți Data: 10.10.2020				
Tip metodă/ Metode utilizate Calitativă/ Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului. Metoda creșterilor în laborator		Observatori Rădac Ioan-Alexandru		
Descrierea transectului: depozit de fasole al unui localnic				
Nr. tub de colectare/ Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specia gazdă	Grup taxonomic	Prezență: 1 Pseudoabsență: 0	
Proba P1	Păstăi de fasole (<i>Phaseolus vulgaris</i>)	Bruchinae	1- <i>Acanthoscelides obtectus</i>	
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară				
<p>Observații teren:</p> <p>Au fost colectate păstăi de fasole (<i>Phaseolus vulgaris</i>), etichetate și datate. Ulterior păstăile au fost depozitate în recipiente de plastic ventilate și verificate periodic pentru a observa emergența.</p> <p>Observații labotator:</p> <p>Până la 30.01.2021 au fost observați peste 50% din boabele de fasole au prezentat emergențe <i>Acanthoscelides obtectus</i>.</p>				

Indiviz de *Acanthoscelides obtectus*.

Număr fișă RA_201010_02	Cod pătrat FR78	Lat 45.867463	Long 23.301363	Alt 254 m
Denumire locație: Toponim: Vaidei Județ: Hunedoara Data: 10.10.2020				
Tip metodă/ Metode utilizate Calitativă/ Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului. Metoda creșterilor în laborator		Observatori Rădac Ioan-Alexandru		
Descrierea transectului: depozit de fasole al unui localnic				
Nr. tub de colectare/ Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specia gazdă	Grup taxonomic	Prezență: 1 Pseudoabsență: 0	
Proba P2	Păstăi de fasole <i>(Phaseolus vulgaris)</i>	Bruchinae	1- <i>Acanthoscelides obtectus</i>	
Proba LEP1	Cămară alimente	Lepidoptera	1- <i>Plodia interpunctella</i>	
	Grădină, zonă cu pomi fructiferi	Hemiptera	1- <i>Stictocephala bisonia</i>	
	Grădină, zonă cu legume	Hemiptera	1- <i>Trialeurodes vaporariorum</i>	
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară				
<p>Observații teren:</p> <p>Au fost colectate păstăi de fasole (<i>Phaseolus vulgaris</i>), etichetate și datate. Ulterior păstăile au fost depozitate în recipiente de plastic ventilate și verificate periodic pentru a observa emergența. La colectarea semințelor au fost observați și indivizi de <i>Plodia interpunctella</i>.</p> <p>Ulterior au fost realizate observații și în grădină.</p> <p>Observații laborator:</p> <p>Până la 30.01.2021 au fost observați peste 80% din boabele de fasole au prezentat emergențe <i>Acanthoscelides obtectus</i>.</p>				

Număr fișă RA_201102_01	Cod pătrat ER08	Lat Proba HET5 45.942806	Long 21.036001	Alt 97 m
Denumire locație: Toponim: Satchinez Județ: Timiș Data: 02.11.2020		Proba COL1 45.945908 Proba COL2 45.959246	21,051308 21.05066	96 m 91
Tip metodă/ Metode utilizate Calitativă/ Căutare vizuală și colectare.		Observatori Rădac Ioan-Alexandru		
Descrierea transectului: suprafața însoțită a zidurilor caselor sau a altor construcții				
Nr. tub de colectare/ Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specia gazdă	Grup taxonomic	Prezență: 1 Pseudoabsență: 0	
Proba HET5	Suprafețe însoțite (ziduri case, clădiri)	Heteroptera	1- <i>Nezara viridula</i>	
			1- <i>Halyomorpha halys</i>	
		Hymenoptera	1- <i>Sceliphron curvatum</i>	
Proba COL1	Suprafețe însoțite (ziduri case, clădiri)	Coleoptera	1- <i>Harmonia axyridis</i>	
Proba COL2	Suprafețe însoțite (zid pod)	Coleoptera	1- <i>Harmonia axyridis</i>	
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară				
<p>Observații teren:</p> <p>Au fost investigate suprafețele însoțite ale caselor, clădirilor sau alte tipuri de construcții, indivizi observați au fost colectați.</p>				

Număr fișă RA_201102_02	Cod pătrat ER08	Lat 45.946489°	Long 21.030988°	Alt 170 m
Denumire locație: Toponim: Satchinez Județ: Timiș Data: 02.11.2020				
Tip metodă/ Metode utilizate Cantitativ/ Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului. Metoda creșterilor în laborator		Observatori Rădac Ioan-Alexandru		
Descrierea transectului: Zona cimitir a localității Zam				
Nr. tub de colectare/ Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specia gazdă	Grup taxonomic	Prezență: 1 Pseudoabsență: 0	
Proba G3	Păstăi de glădțiă (<i>Gleditsia triacanthos</i>)	Bruchinae	0- <i>Megabruchidius dorsalis</i>	
Proba G3	Păstăi de glădțiă (<i>Gleditsia triacanthos</i>)	Bruchinae	1- <i>Megabruchidius tonkineus</i>	
Proba G3	Păstăi de glădțiă (<i>Gleditsia triacanthos</i>)	Bruchinae	0- <i>Amblycerus robiniae</i>	
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară				
<p>Observații teren:</p> <p>Au fost colectate păstăi de glădțiă (<i>Gleditsia triacanthos</i>), etichetate și datate. Ulterior păstăile au fost depozitate în recipiente de plastic ventilate și verificate periodic pentru a observa emergența.</p> <p>Observații laborator:</p> <p>Până la 30.01.2021 au fost observați 5 indivizi de <i>Megabruchidius tonkineus</i>.</p>				
Păstăi de <i>Gleditsia triacanthos</i> depozitate pentru a se urmări emergența speciilor alogene.				

Număr fișă RA_201103_01	Cod pătrat ER26	Lat 45.714500°	Long 21.378331 °	Alt 90 m
Denumire locație: Toponim: Albina Județ: Timiș Data: 03.11.2020				
Tip metodă/ Metode utilizate Calitativă/ Căutare vizuală și colectare		Observatori Rădac Ioan-Alexandru		
Descrierea transectului: verificare stupi				
Nr. tub de colectare/ Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specia gazdă	Grup taxonomic	Prezență: 1 Pseudoabsență: 0	
NA	Stupi de albine (<i>Apis mellifera</i>)	Arachnida	1- <i>Varroa destructor</i>	
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară				
<p>Observații teren:</p> <p>Au fost verificați câțiva stupi, în prezența proprietarului, acesta a declarat că se așteaptă ca mortalitatea datorată atacului de <i>Varroa</i> să ajungă undeva la 30% din efective cu toate ca a realizat tratamente.</p>				

Număr fișă RA_201103_02	Cod pătrat DS60	Lat 46.078780	Long 20.605730 °	Alt 90 m
Denumire locație:				
Toponim: Sânnicolau Mare				
Județ: Timiș				
Data: 03.11.2020				
Tip metodă/ Metode utilizate Calitativă/ Căutare vizuală și colectare		Observatori Rădac Ioan-Alexandru		
Descrierea transectului: verificare stupi				
Nr. tub de colectare/ Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specia gazdă	Grup taxonomic	Prezență: 1 Pseudoabsență: 0	
NA	Stupi de albine (<i>Apis melifera</i>)	Arachnida	1- <i>Varroa destructor</i>	
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară				
<p>Observații teren:</p> <p>Au fost verificați câțiva stupi în prezența proprietarului.</p>				

Număr fișă RA_201105_01	Cod pătrat DR93	Lat 45,493853	Long 20,870693	Alt 74 m
Denumire locație:				
Toponim: Foeni				
Județ: Timiș				
Data: 05.11.2020				
Tip metodă/ Metode utilizate Calitativă/ Căutare vizuală și colectare.		Observatori Rădac Ioan-Alexandru		
Descrierea transectului: suprafața însoțită a zidurilor caselor sau a altor construcții				
Nr. tub de colectare/ Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specia gazdă	Grup taxonomic	Prezență: 1 Pseudoabsență: 0	
Proba HET5	Suprafețe însoțite (ziduri case, clădiri)	Heteroptera	1- <i>Nezara viridula</i>	
Proba COL3	Suprafețe însoțite (ziduri case, clădiri)	Coleoptera	1- <i>Harmonia axyridis</i>	
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară				
Observații teren: Au fost investigate suprafețele însoțite ale caselor, clădirilor sau alte tipuri de construcții, indivizi observați au fost colectați.				

Număr fișă RA_201105_02	Cod pătrat ER99	Lat 45.447263	Long 20.887520	Alt 73 m
Denumire locație: Toponim: Grăniceri Județ: Timiș Data: 30.11.2020				
Tip metodă/ Metode utilizate Calitativă/ Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului. Metoda creșterilor în laborator		Observatori Rădac Ioan-Alexandru		
Descrierea transectului: pajiști și margini de ape cu <i>Amorpha fruticosa</i>				
Nr. tub de colectare/ Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specia gazdă	Grup taxonomic	Prezență: 1 Pseudoabsență: 0	
Proba A4	Semințe de salcâm pitic (<i>Amorpha fruticosa</i>)	Bruchinae	1- <i>Acanthoscelides pallidipennis</i>	
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară				
<p>Observații teren:</p> <p>Au fost colectate semințe de salcâm pitic (<i>Amorpha fruticosa</i>), etichetate și date. Ulterior semințele au fost depozitate în recipiente de plastic ventilate și verificate periodic pentru a observa emergența.</p> <p>Observații laborator:</p> <p>Până la 30.01.2021 au fost observați zeci de emergențe de <i>Acanthoscelides pallidipennis</i>.</p>				

Acanthoscelides pallidipennis printre semințe de *Amorpha fruticosa*

Număr fișă RA_201115_01	Cod pătrat ER77	Lat 45.822312	Long 21.914688	Alt 117 m
Denumire locație: Toponim: Cutina Județ: Timiș Data: 15.11.2020				
Tip metodă/ Metode utilizate Calitativă/ Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului. Metoda creșterilor în laborator		Observatori Rădac Ioan-Alexandru		
Descrierea transectului: Aliniament de arbori de glădiță				
Nr. tub de colectare/ Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specia gazdă	Grup taxonomic	Prezență: 1 Pseudoabsență: 0	
Proba G4	Păstăi de glădiță (<i>Gleditsia triacanthos</i>)	Bruchinae	1- <i>Megabruchidius dorsalis</i>	
Proba G4	Păstăi de glădiță (<i>Gleditsia triacanthos</i>)	Bruchinae	0- <i>Megabruchidius tonkineus</i>	
Proba G4	Păstăi de glădiță (<i>Gleditsia triacanthos</i>)	Bruchinae	0- <i>Amblycerus robiniae</i>	
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară				
<p>Observații teren:</p> <p>Au fost colectate păstăi de glădiță (<i>Gleditsia triacanthos</i>), etichetate și datate. Ulterior păstăile au fost depozitate în recipiente de plastic ventilate și verificate periodic pentru a observa emergența.</p> <p>Observații laborator:</p> <p>Până la 30.01.2021 au fost observați 6 indivizi de <i>Megabruchidius dorsalis</i>.</p>				

Număr fișă RA_201115_02	Cod pătrat ER77	Lat 45.846670	Long 22.008441	Alt 149 m
Denumire locație: Toponim: Leucușești Județ: Timiș Data: 15.11.2020				
Tip metodă/ Metode utilizate Calitativă/ Căutare vizuală și colectare.		Observatori Rădac Ioan-Alexandru		
Descrierea transectului: investigare microhabitat sub scoarță de stejar pe lizieră pădure.				
Nr. tub de colectare/ Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specia gazdă	Grup taxonomic	Prezență: 1 Pseudoabsență: 0	
Proba HET6	Sub scoarță de stejar	Heteroptera	1- <i>Corythucha arcuata</i>	
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară				
Observații teren: Au fost investigate diferite microhabitate de sub scoarța arborilor de platan, indivizi observați au fost colectați.				

Număr fișă RA_201115_03	Cod pătrat ER57	Lat 45.796831	Long 21.727024	Alt 111 m
Denumire locație: Toponim: Șanovița Județ: Timiș Data: 15.11.2020				
Tip metodă/ Metode utilizate Calitativă/ Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului. Metoda creșterilor în laborator		Observatori Rădac Ioan-Alexandru		
Descrierea transectului: Aliniament de arbori de glădiță				
Nr. tub de colectare/ Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specia gazdă	Grup taxonomic	Prezență: 1 Pseudoabsență: 0	
Proba G5	Păstăi de glădiță (<i>Gleditsia triacanthos</i>)	Bruchinae	1- <i>Megabruchidius dorsalis</i>	
Proba G5	Păstăi de glădiță (<i>Gleditsia triacanthos</i>)	Bruchinae	0- <i>Megabruchidius tonkineus</i>	
Proba G5	Păstăi de glădiță (<i>Gleditsia triacanthos</i>)	Bruchinae	0- <i>Amblycerus robiniae</i>	
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară				
<p>Observații teren:</p> <p>Au fost colectate păstăi de glădiță (<i>Gleditsia triacanthos</i>), etichetate și datate. Ulterior păstăile au fost depozitate în recipiente de plastic ventilate și verificate periodic pentru a observa emergența.</p> <p>Observații laborator:</p> <p>Până la 30.01.2021 au fost observați 4 indivizi de <i>Megabruchidius dorsalis</i>.</p>				

Indivizi de *Megabruchidius dorsalis*

Număr fișă RA_201115_04	Cod pătrat ER57	Lat 45.821855	Long 21.736596	Alt 114 m
Denumire locație: Toponim: Ghizela Județ: Timiș Data: 15.11.2020				
Tip metodă/ Metode utilizate Calitativă/ Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului. Metoda creșterilor în laborator		Observatori Rădac Ioan-Alexandru		
Descrierea transectului: Aliniament de arbori de glădiță				
Nr. tub de colectare/ Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specia gazdă	Grup taxonomic	Prezență: 1 Pseudoabsență: 0	
Proba G6	Păstăi de glădiță (<i>Gleditsia triacanthos</i>)	Bruchinae	1- <i>Megabruchidius dorsalis</i>	
Proba G6	Păstăi de glădiță (<i>Gleditsia triacanthos</i>)	Bruchinae	0- <i>Megabruchidius tonkineus</i>	
Proba G6	Păstăi de glădiță (<i>Gleditsia triacanthos</i>)	Bruchinae	0- <i>Amblycerus robiniae</i>	
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară				
<p>Observații teren:</p> <p>Au fost colectate păstăi de glădiță (<i>Gleditsia triacanthos</i>), etichetate și datate. Ulterior păstăile au fost depozitate în recipiente de plastic ventilate și verificate periodic pentru a observa emergența.</p> <p>Observații laborator:</p> <p>Până la 30.01.2021 au fost observați 5 indivizi de <i>Megabruchidius dorsalis</i>.</p>				

Număr fișă RA_201115_05	Cod pătrat ER57	Lat 45,83038	Long 21,768439	Alt 130 m
Denumire locație: Toponim: Ghizela Județ: Timiș Data: 15.11.2020				
Tip metodă/ Metode utilizate Calitativă/ Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului. Metoda creșterilor în laborator		Observatori Rădac Ioan-Alexandru		
Descrierea transectului: Aliniament de arbori de glădiță				
Nr. tub de colectare/ Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specia gazdă	Grup taxonomic	Prezență: 1 Pseudoabsență: 0	
Proba HET7	Sub scoarță de stejar	Heteroptera	1- <i>Corythucha arcuata</i>	
			0- <i>Nezara viridula</i>	
			0- <i>Halyomorpha halys</i>	
		Hymenoptera	1- <i>Sceliphron curvatum</i>	
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară				
<p>Observații teren:</p> <p>Au fost investigate diferite microhabitate de sub scoarța arborilor de stejar, indivizi observați au fost colectați.</p> <p>Deasemeni, a fost observat și un cuib de <i>Sceliphron curvatum</i> amplasat în acoperișul unei hrănitore de Cervidae.</p>				

Număr fișă RA_201130_01	Cod pătrat FR19	Lat 45.996591°	Long 22.438405°	Alt 170 m
Denumire locație: Toponim: Zam Județ: Hunedoara Data: 30.11.2020				
Tip metodă/ Metode utilizate Calitativă/ Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului. Metoda creșterilor în laborator		Observatori Rădac Ioan-Alexandru		
Descrierea transectului: Zona cimitir a localității Zam				
Nr. tub de colectare/ Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specia gazdă	Grup taxonomic	Prezență: 1 Pseudoabsență: 0	
Proba G1	Păstăi de glădțiă (<i>Gleditsia triacanthos</i>)	Bruchinae	1- <i>Megabruchidius dorsalis</i>	
Proba G1	Păstăi de glădțiă (<i>Gleditsia triacanthos</i>)	Bruchinae	0- <i>Megabruchidius tonkineus</i>	
Proba G1	Păstăi de glădțiă (<i>Gleditsia triacanthos</i>)	Bruchinae	0- <i>Amblycerus robiniae</i>	
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară				
<p>Observații teren:</p> <p>Au fost colectate păstăi de glădțiă (<i>Gleditsia triacanthos</i>), etichetate și datate. Ulterior păstăile au fost depozitate în recipiente de plastic ventilate și verificate periodic pentru a observa emergența.</p> <p>Observații laborator:</p> <p>Până la 30.01.2021 au fost observați 7 indivizi de <i>Megabruchidius dorsalis</i>.</p>				

Număr fișă RA_201130_02	Cod pătrat FS10	Lat 46.057963°	Long 22.457937	Alt 209 m
Denumire locație: Toponim: Pogănești Județ: Hunedoara Data: 30.11.2020				
Tip metodă/ Metode utilizate Calitativă/ Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului. Metoda creșterilor în laborator		Observatori Rădac Ioan-Alexandru		
Descrierea transectului: aliniament dă glădiță de pe marginea drumului				
Nr. tub de colectare/ Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specia gazdă	Grup taxonomic	Prezență: 1 Pseudoabsență: 0	
Proba G2	Păstăi de glădiță <i>(Gleditsia triacanthos)</i>	Bruchinae	1- <i>Megabruchidius dorsalis</i>	
Proba G2	Păstăi de glădiță <i>(Gleditsia triacanthos)</i>	Bruchinae	0- <i>Megabruchidius tonkineus</i>	
Proba G2	Păstăi de glădiță <i>(Gleditsia triacanthos)</i>	Bruchinae	0- <i>Amblycerus robiniae</i>	
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară				
<p>Observații teren:</p> <p>Au fost colectate păstăi de glădiță (<i>Gleditsia triacanthos</i>), etichetate și datate. Ulterior păstăile au fost depozitate în recipiente de plastic ventilate și verificate periodic pentru a observa emergența.</p> <p>Observații laborator:</p> <p>Până la 30.01.2021 au fost observați 7 indivizi de <i>Megabruchidius dorsalis</i>, se observă de asemenea un număr mare de parazitoizi ai speciei (15 emergențe).</p>				

Număr fișă RA_201130_03	Cod pătrat FS10	Lat 46,054229	Long 22,454864	Alt 225 m
Denumire locație: Toponim: Pogănești Județ: Hunedoara Data: 30.11.2020				
Tip metodă/ Metode utilizate Calitativă/ Căutare vizuală și colectare		Observatori Rădac Ioan-Alexandru		
Descrierea transectului: pădure de foioase cu arbori răsleți de pin (<i>Pinus sylvestris</i>)				
Nr. tub de colectare/ Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specia gazdă	Grup taxonomic	Prezență: 1 Pseudoabsență: 0	
Proba HET1	Sub scoarță de stejar și pin	Heteroptera	1- <i>Corythucha arcuata</i>	
			0- <i>Nezara viridula</i>	
			0- <i>Halyomorpha halys</i>	
			0- <i>Harmonia axyridis</i>	
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară				
<p>Observații teren:</p> <p>Au fost investigate diferite microhabitate de sub scoarța arborilor morți sau bolnavi, din zona de lizeră și puțin spre interiorul pădurii.</p> <p>A fost identificată specia protejată <i>Cucujus cinnaberinus</i>.</p>				

Număr fișă RA_201130_04	Cod pătrat FR19	Lat Proba 1 45,973709	Long 22,450496	Alt 166 m
Denumire locație: Toponim: Zam Județ: Hunedoara Data: 30.11.2020		Proba 2 46.006577	22.436285	159 m
Tip metodă/ Metode utilizate Calitativă/ Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului. Metoda creșterilor în laborator		Observatori Rădac Ioan-Alexandru		
Descrierea transectului: pajiști și margini de ape cu <i>Amorpha fruticosa</i>				
Nr. tub de colectare/ Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specia gazdă	Grup taxonomic	Prezență: 1 Pseudoabsență: 0	
Proba A1	Semințe de salcâm pitic (<i>Amorpha fruticosa</i>)	Bruchinae	1- <i>Acanthoscelides pallidipennis</i>	
Proba A2	Semințe de salcâm pitic (<i>Amorpha fruticosa</i>)	Bruchinae	1- <i>Acanthoscelides pallidipennis</i>	
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară				
<p>Observații teren:</p> <p>Au fost colectate semințe de salcâm pitic (<i>Amorpha fruticosa</i>), etichetate și datate. Ulterior semințele au fost depozitate în recipiente de plastic ventilate și verificate periodic pentru a observa emergența.</p> <p>Observații laborator:</p> <p>Până la 30.01.2021 au fost observați zeci de indivizi de <i>Acanthoscelides pallidipennis</i>.</p>				

Număr fișă RA_201130_05	Cod pătrat FS10	Lat 46,005934	Long 22,442797	Alt 171 m
Denumire locație: Toponim: Zam Județ: Hunedoara Data: 30.11.2020				
Tip metodă/ Metode utilizate Calitativă/ Căutare vizuală și colectare		Observatori Rădac Ioan-Alexandru		
Descrierea transectului: investigare microhabitat sub scoarță de platan				
Nr. tub de colectare/ Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specia gazdă	Grup taxonomic	Prezență: 1 Pseudoabsență: 0	
Proba HET2	Sub scoarță de Plantanus	Heteroptera	1- <i>Corythucha arcuata</i>	
			1- <i>Nezara viridula</i>	
			1- <i>Corythucha ciliata</i>	
			1- <i>Metcalfa pruinosa</i>	
		1- <i>Halyomorpha halys</i>		
		Coleoptera	1- <i>Harmonia axyridis</i>	
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară				
<p>Observații teren:</p> <p>Au fost investigate diferite microhabitate de sub scoarța arborilor de platan, indivizi observați au fost colectați.</p> <p>Indivizii de <i>Metcalfa pruinosa</i> au fost observați morți (prinși în pânză de păianjeni), cu toate ca erau în stare avansată de degradare, informațiile permit certificarea stabilirii speciei în zonă.</p>				
Indivizi de <i>Corythucha arcuata</i> și <i>Corythucha ciliata</i>				

Număr fișă RA_201130_06	Cod pătrat ER99	Lat Proba 1 45.995700	Long 22.265261	Alt 152 m
Denumire locație: Toponim: Căprioara Județ: Hunedoara Data: 30.11.2020				
Tip metodă/ Metode utilizate Calitativă/ Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului. Metoda creșterilor în laborator		Observatori Rădac Ioan-Alexandru		
Descrierea transectului: pajiști și margini de ape cu <i>Amorpha fruticosa</i>				
Nr. tub de colectare/ Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specia gazdă	Grup taxonomic	Prezență: 1 Pseudoabsență: 0	
Proba A3	Semințe de salcâm pitic (<i>Amorpha fruticosa</i>)	Bruchinae	1- <i>Acanthoscelides pallidipennis</i>	
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară				
<p>Observații teren:</p> <p>Au fost colectate semințe de salcâm pitic (<i>Amorpha fruticosa</i>), etichetate și datate. Ulterior semințele au fost depozitate în recipiente de plastic ventilate și verificate periodic pentru a observa emergența.</p> <p>Observații laborator:</p> <p>Până la 30.01.2021 au fost observați zeci de emergențe de <i>Acanthoscelides pallidipennis</i>.</p>				

Număr fișă RA_201130_07	Cod pătrat FS10	Lat Proba HET3 46,014637	Long 22,234015	Alt 167 m
Denumire locație: Toponim: Săvârșin Județ: Arad Data: 30.11.2020		Proba HET4 46.018129	22.241184	169 m
Tip metodă/ Metode utilizate Calitativă/ Căutare vizuală și colectare		Observatori Rădac Ioan-Alexandru		
Descrierea transectului: investigare microhabitat sub scoarță de platan				
Nr. tub de colectare/ Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specia gazdă	Grup taxonomic	Prezență: 1 Pseudoabsență: 0	
Proba HET3	Sub scoarță de Plantanus	Heteroptera	1- <i>Corythucha arcuata</i>	
			1- <i>Nezara viridula</i>	
			1- <i>Corythucha ciliata</i>	
			1- <i>Metcalfa pruinosa</i>	
			1- <i>Halyomorpha halys</i>	
		Coleoptera	1- <i>Harmonia axyridis</i>	
Proba HET4		Heteroptera	1- <i>Corythucha ciliata</i>	
			1- <i>Corythucha arcuata</i>	
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară				
<p>Observații teren:</p> <p>Au fost investigate diferite microhabitate de sub scoarța arborilor de platan, indivizi observați au fost colectați. Indivizii de <i>Metcalfa pruinosa</i> au fost observați morți (prinși în pânză de păianjeni), cu toate ca erau in stare avansată de degradare, informațiile permit certificarea stabilirii speciei în zonă.</p>				
Indivizi de <i>Corythucha ciliata</i> și <i>Corythucha arcuata</i>				

Număr fișă RA_201202_1	Cod pătrat ER92	Lat 45.414159	Long 22.214166	Alt 208 m
Denumire locație: Toponim: Caransebeș Județ: Caraș-Severin Data: 02.12.2020				
Tip metodă/ Metode utilizate Calitativă/ Căutare vizuală și colectare		Observatori Rădac Ioan-Alexandru		
Descrierea transectului: investigare microhabitat sub scoarță de platan				
Nr. tub de colectare/ Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specia gazdă	Grup taxonomic	Prezență: 1 Pseudoabsență: 0	
Proba HET8	Sub scoarță de platan (<i>Platanus</i>)	Heteroptera	1- <i>Corythucha ciliata</i>	
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară				
<p>Observații teren:</p> <p>Au fost investigate diferite microhabitate de sub scoarța arborilor de platan, au fost colectați indivizi vouchere.</p>				

Număr fișă RA_201202_2	Cod pătrat ER84	Lat 45.575096	Long 22.119874	Alt 158 m
Denumire locație: Toponim: Sacu Județ: Caraș-Severin Data: 02.12.2020				
Tip metodă/ Metode utilizate Calitativă/ Căutare vizuală și colectare		Observatori Rădac Ioan-Alexandru		
Descrierea transectului: investigare microhabitat sub scoarță de platan				
Nr. tub de colectare/ Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specia gazdă	Grup taxonomic	Prezență: 1 Pseudoabsență: 0	
Proba HET12	Sub scoarță de platan (<i>Platanus</i>)	Heteroptera	1- <i>Corythucha ciliata</i>	
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară				
<p>Observații teren:</p> <p>Au fost investigate diferite microhabitate de sub scoarța arborilor de platan, au fost colectați indivizi voucher din specia <i>Corythucha ciliata</i>.</p>				

Număr fișă RA_201202_2	Cod pătrat ER75	Lat 45.686848	Long 21.898794	Alt 126 m
Denumire locație: Toponim: Lugoj Județ: Timiș Data: 02.12.2020				
Tip metodă/ Metode utilizate Calitativă/ Căutare vizuală și colectare		Observatori Rădac Ioan-Alexandru		
Descrierea transectului: investigare microhabitat sub scoarță de plantan (parcul George Enescu)				
Nr. tub de colectare/ Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specia gazdă	Grup taxonomic	Prezență: 1 Pseudoabsență: 0	
Proba HET13	Sub scoarță de platan (<i>Platanus</i>)	Heteroptera	1- <i>Corythucha ciliata</i>	
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară				
<p>Observații teren:</p> <p>Au fost investigate diferite microhabitate de sub scoarța arborilor de platan, au fost colectați indivizi voucher din specia <i>Corythucha ciliata</i>.</p>				

Număr fișă RA_201202_4	Cod pătrat DR99	Lat 46.040693	Long 20.871145	Alt 96 m
Denumire locație: Toponim: Periam Județ: Timiș Data: 02.12.2020				
Tip metodă/ Metode utilizate Calitativă/ Căutare vizuală și colectare		Observatori Rădac Ioan-Alexandru		
Descrierea transectului: investigare microhabitat sub scoarță de platan (Parcul Central)				
Nr. tub de colectare/ Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specia gazdă	Grup taxonomic	Prezență: 1 Pseudoabsență: 0	
Proba HET14	Sub scoarță de platan (<i>Platanus</i>)	Heteroptera	1- <i>Corythucha ciliata</i>	
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară				
<p>Observații teren:</p> <p>Au fost investigate diferite microhabitate de sub scoarța arborilor de platan, au fost colectați indivizi vouchere.</p>				

Număr fișă RA_201202_5	Cod pătrat ES21	Lat 46.172978	Long 21.320653	Alt 96 m
Denumire locație: Toponim: Arad Județ: Timiș Data: 02.12.2020				
Tip metodă/ Metode utilizate Calitativă/ Căutare vizuală și colectare		Observatori Rădac Ioan-Alexandru		
Descrierea transectului: investigare microhabitat sub scoarță de platan				
Nr. tub de colectare/ Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specia gazdă	Grup taxonomic	Prezență: 1 Pseudoabsență: 0	
Proba HET15	Sub scoarță de platan (<i>Platanus</i>)	Heteroptera	1- <i>Corythucha ciliata</i>	
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară				
<p>Observații teren:</p> <p>Au fost investigate diferite microhabitate de sub scoarța arborilor de platan, au fost colectați indivizi vouchere.</p>				

Număr fișă RA_201206_01	Cod pătrat DR92	Lat 45,413705	Long 20,966811	Alt 74 m
Denumire locație: Toponim: Toager Județ: Timiș Data: 06.12.2020				
Tip metodă/ Metode utilizate Calitativă/ Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului. Metoda creșterilor în laborator		Observatori Rădac Ioan-Alexandru		
Descrierea transectului: Zona cimitir a localității Zam				
Nr. tub de colectare/ Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specia gazdă	Grup taxonomic	Prezență: 1 Pseudoabsență: 0	
Proba G7	Păstăi de glădțiă (<i>Gleditsia triacanthos</i>)	Bruchinae	1- <i>Megabruchidius dorsalis</i>	
Proba G7	Păstăi de glădțiă (<i>Gleditsia triacanthos</i>)	Bruchinae	1- <i>Megabruchidius tonkineus</i>	
Proba G7	Păstăi de glădțiă (<i>Gleditsia triacanthos</i>)	Bruchinae	1- <i>Amblycerus robiniae</i>	
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară				
<p>Observații teren:</p> <p>Au fost colectate păstăi de glădțiă (<i>Gleditsia triacanthos</i>), etichetate și datate. Ulterior păstăile au fost depozitate în recipiente de plastic ventilate și verificate periodic pentru a observa emergența.</p> <p>Observații laborator:</p> <p>Până la 30.01.2021 au fost observați 35 indivizi de <i>Megabruchidius dorsalis</i>. 1 <i>Megabruchidius tonkineus</i> și 7 indivizi <i>Amblycerus robiniae</i>.</p>				

Individ de *Amblycerus robiniae*

Număr fișă SL_200626_03	Cod pătrat PK55	Lat 44.757	Long 28.943	Alt 2m
Denumire locație: Jurilovca Malul Lacului Razelm/ Capul Doloșman Județ: Tulcea Data: 26.06.2020				
Tip metodă/ Metode utilizate Calitativă/ Cercetarea materialului vegetal		Observatori Szekely Levente		
Descrierea transectului: Plantație de salcâm pe malul lacului				
Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specia gazdă	Grup taxonomic	Specia identificată: 1 Pseudoabsență: 0	
LEP030_LS_08	Frunze de salcâm (<i>Robinia pseudacacia</i>)	Lepidoptera, Gracillaridae	1- <i>Phyllonorcter robiniella</i> (Clemens, 1859)	
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară				
Observații: Intensitatea atacului: scăzut (10 % din frunze)				
LEP030_LS_08: Habitatul (plantație de salcâm pe malul lacului Razelm) unde a fost observată specia <i>Phyllonorcter robiniella</i> (Foto: Szekely Levente)				

Număr fișă SL_200711_02	Cod pătrat LL95	Lat 45.619	Long 25.684	Alt 650 m
Denumire locație: Săcele Județ: Brașov Data: 11.07.2020				
Tip metodă/ Metode utilizate Calitativă/ Cercetarea materialului vegetal		Observatori Szekely Levente		
Descrierea transectului: Grădină cu alee (trotuar), lângă spațiu de locuit.				
Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specia gazdă	Grup taxonomic	Specia identificată: 1 Pseudoabsență: 0	
LEP014_LS_04 LEP014_LS_05 LEP014_LS_06 LEP014_LS_07	Tufe de <i>Buxus sempervirens</i>	Lepidoptera, Crambidae, Spilomelinae	<i>I-Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară				
Observații: Intensitatea atacului: mediu (40 % din frunze)				
LEP014_LS_04: Tufe de <i>Buxus sempervirens</i> atacate de <i>Cydalima perspectalis</i> (Foto: Szekely Levente)		LEP014_LS_05: Tufe de <i>Buxus sempervirens</i> atacate de <i>Cydalima perspectalis</i> (Foto: Szekely Levente)		

LEP014_LS_06: Tufe de *Buxus sempervirens* atacate de *Cydalima perspectalis* (Foto: Szekely Levente)

LEP014_LS_07: Tufe de *Buxus sempervirens* atacate de *Cydalima perspectalis* (Foto: Szekely Levente)

Număr fișă SL_200711_05	Cod pătrat ML39	Lat 46.001	Long 26.138	Alt 571m
Denumire Târgu Secuiesc Județ: Covasna Data: 11.07.2020				
Tip metodă/ Metode utilizate Calitativă/ Cercetarea materialului vegetal		Observatori Szekely Levente		
Descrierea transectului: Parc cu alee (trotuar) în centrul orașului.				
Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specia gazdă	Grup taxonomic	Specia identificată: 1 Pseudoabsență: 0	
LEP014_LS_17	Tufe de <i>Buxus sempervirens</i>	Lepidoptera, Crambidae, Spilomelinae	<i>1-Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară				
Observații: Intensitatea atacului: scăzut (10 % din frunze)				
LEP014_LS_17: Tufe de <i>Buxus sempervirens</i> atacate de <i>Cydalima perspectalis</i> (Foto: Szekely Levente)				

Număr fișă SL_200712_04	Cod pătrat ML05	Lat 45.613	Long 25.723	Alt 650 m
Denumire locație: Săcele Județ: Brașov Data: 12.07.2020				
Tip metodă/ Metode utilizate Calitativă/ Monitorizarea cu ajutorul altor tipuri de capcane (capcanelor cu feromoni)		Observatori Szekely Levente		
Descrierea transectului: Zonă urbană (oraș)				
Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specia gazdă	Grup taxonomic	Specii identificate: 1 Pseudoabsență: 0	
LEP018_LS_09 LEP017_LS_10 LEP005_LS_11 LEP005_LS_12 LEP031_LS_13 LEP031_LS_14 LEP031_LS_15 LEP031_LS_16	Gospodării / curte și cămară Alimente	Lepidoptera, Pyralidae	1 - <i>Ephestia kuehniella</i> Zeller, 1879 1 - <i>Ephestia elutella</i> (Hübner, 1796) 1 - <i>Cadra cautella</i> (Walker, 1863) 1 - <i>Plodia interpunctella</i> (Hübner, 1813)	
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară 4-transportarea speciei ca bun de consum, contaminare				
Observații: Număr exemplare: <i>Ephestia kuehniella</i> (peste 10), <i>Ephestia elutella</i> (peste 10), <i>Cadra cautella</i> (2), <i>Plodia interpunctella</i> (peste 40).				
LEP018_LS_09: Exemplare de <i>Ephestia kuehniella</i> capturate cu ajutorul capcanelor cu feromoni (Foto: Szekely Levente)		LEP017_LS_10: Exemplare de <i>Ephestia elutella</i> capturate cu ajutorul capcanelor cu feromoni (Foto: Szekely Levente)		

LEP005_LS_11: Exemplar de *Cadra cautella* capturat cu ajutorul capcanelor cu feromoni (Foto: Szekely Levente)

LEP005_LS_012: Exemplar de *Cadra cautella* capturate cu ajutorul capcanelor cu feromoni (Foto: Szekely Levente)

LEP031_LS_13: Exemplare de *Plodia interpunctella* capturate cu ajutorul capcanelor cu feromoni (Foto: Szekely Levente)

LEP031_LS_14: Exemplar de *Plodia interpunctella* capturat cu ajutorul capcanelor cu feromoni (Foto: Szekely Levente)

LEP031_LS15: Exemplare de *Plodia interpunctella* capturate cu ajutorul capcanelor cu feromoni (Foto: Szekely Levente)

LEP031_LS_16: Exemplare de *Plodia interpunctella* capturate cu ajutorul capcanelor cu feromoni (Foto: Szekely Levente)

Număr fișă SL_200717_06	Cod pătrat ML08	Lat 45.916	Long 25.790	Alt 576m
Denumire locație: Valea Crișului Județ: Covasna Data: 17.07.2020				
Tip metodă/ Metode utilizate Calitativă/ Monitorizarea cu ajutorul altor tipuri de capcane (capcanelor cu feromoni)		Observatori Szekely Levente		
Descrierea transectului: Zonă rurală (comună / sat)				
Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specia gazdă	Grup taxonomic	Specii identificate: 1 Pseudoabsență: 0	
LEP018_LS_19 LEP031_LS_20	Gospodării / curte și cămară Alimente	Lepidoptera, Pyralidae	1- <i>Ephestia kuehniella</i> Zeller, 1879 1- <i>Plodia interpunctella</i> (Hübner, 1813)	
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară, 4-transportarea speciei ca bun de consum, contaminare				
Observații: Număr exemplare: <i>Ephestia kuehniella</i> (peste 10), <i>Plodia interpunctella</i> (peste 10).				
LEP018_LS_19, LEP031_LS_20: Exemplare de <i>Ephestia kuehniella</i> și <i>Plodia interpunctella</i> capturate cu ajutorul capcanelor cu feromoni (Foto: Szekely Levente)				

Număr fișă SL_200717_07	Cod pătrat ML06	Lat 45.774	Long 25.810	Alt 505m
Denumire locație: Chichiș Județ: Covasna Data: 17.07.2020				
Tip metodă/ Metode utilizate Calitativă/ Monitorizarea cu ajutorul altor tipuri de capcane (capcanelor cu feromoni)		Observatori Szekely Levente		
Descrierea transectului: Zonă rurală (comună / sat)				
Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specia gazdă	Grup taxonomic	Specii identificate: 1 Pseudoabsență: 0	
LEP017_LS_21	Gospodării / curte și cămară Alimente	Lepidoptera, Pyralidae	1- <i>Ephestia elutella</i> (Hübner, 1796) Zeller, 1879 1- <i>Ephestia kuehniella</i> Zeller, 1879 1- <i>Plodia interpunctella</i> (Hübner, 1813)	
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară, 4-transportarea speciei ca bun de consum, contaminare				
Observații: Număr exemplare: <i>Ephestia elutella</i> (1 ex), <i>Ephestia kuehniella</i> (peste 10), <i>Plodia interpunctella</i> (peste 10).				
LEP017_LS_21: Exemplare de <i>Ephestia elutella</i> capturate cu ajutorul capcanelor cu feromoni (Foto: Szekely Levente)				

Număr fișă SL_200717_08	Cod pătrat LL96	Lat 45.714	Long 25.686	Alt 526m
Denumire locație: Hărman Județ: Brașov Data: 17.07.2020				
Tip metodă/ Metode utilizate Calitativă/ Monitorizarea cu ajutorul altor tipuri de capcane (capcanelor cu feromoni)		Observatori Szekely Levente		
Descrierea transectului: Zonă rurală (comună / sat)				
Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specia gazdă	Grup taxonomic	Specii identificate: 1 Pseudoabsență: 0	
LEP031_LS_22	Gospodării / curte și cămară Alimente	Lepidoptera, Pyralidae	<i>1 - Plodia interpunctella</i> (Hübner, 1813)	
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară, 4-transportarea speciei ca bun de consum, contaminare				
Observații: Număr exemplare: 7				
LEP031_LS_22: Exemplare de <i>Plodia interpunctella</i> capturate cu ajutorul capcanelor cu feromoni (Foto: Szekely Levente)				

Număr fișă SL_200717_09	Cod pătrat LL96	Lat 45.764	Long 25.641	Alt m
Denumire locație: Bod Județ: Brașov Data: 17.07.2020				
Tip metodă/ Metode utilizate Calitativă/ Monitorizarea cu ajutorul altor tipuri de capcane (capcanelor cu feromoni)		Observatori Szekely Levente		
Descrierea transectului: Zonă rurală (comună / sat)				
Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specia gazdă	Grup taxonomic	Specii identificate: 1 Pseudoabsență: 0	
LEP017_LS_23 LEP018_LS_24 LEP031_LS_25 LEP031_LS_26	Gospodării / curte și cămară Alimente	Lepidoptera, Pyralidae	1 - <i>Ephestia elutella</i> (Hübner, 1796) 1 - Zeller, 1879 <i>Ephestia kuehniella</i> 1 - Zeller, 1879 <i>Plodia interpunctella</i> (Hübner, 1813)	
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară, 4-transportarea speciei ca bun de consum, contaminare				
Observații: Număr exemplare: <i>Ephestia elutella</i> (1 ex), <i>Ephestia kuehniella</i> (2 ex), <i>Plodia interpunctella</i> (peste 10).				
LEP017_LS_23: Exemplar de <i>Ephestia elutella</i> capturat cu ajutorul capcanelor cu feromoni (Foto: Szekely Levente)		LEP018_LS_24: Exemplar de <i>Ephestia kuehniella</i> capturat cu ajutorul capcanelor cu feromoni (Foto: Szekely Levente)		

LEP031_LS_25: Exemplare de *Plodia interpunctella* capturate cu ajutorul capcanelor cu feromoni (Foto: Szekely Levente)

LEP031_LS_26: Exemplare de *Plodia interpunctella* capturate cu ajutorul capcanelor cu feromoni (Foto: Szekely Levente)

Număr fișă SL_200721_10	Cod pătrat LL95	Lat 45.648	Long 25.641	Alt 640 m
Denumire locație: Târlungeni Județ: Brașov Data: 21.07.2020				
Tip metodă/ Metode utilizate Calitativă/ Monitorizarea cu ajutorul altor tipuri de capcane (capcanelor cu feromoni)		Observatori Szekely Levente		
Descrierea transectului: Zonă rurală (comună / sat)				
Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specia gazdă	Grup taxonomic	Specii identificate: 1 Pseudoabsență: 0	
LEP031_LS_27 LEP031_LS_28 LEP031_LS_29	Gospodării / curte și cămară Alimente	Lepidoptera, Pyralidae	1. <i>Plodia interpunctella</i> (Hübner, 1813)	
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară, 4-transportarea speciei ca bun de consum, contaminare				
Observații: Număr exemplare: peste 20				
LEP031_LS_27: Exemplar de <i>Plodia interpunctella</i> capturat cu ajutorul capcanelor cu feromoni (Foto: Szekely Levente)		LEP031_LS_28: Exemplare de <i>Plodia interpunctella</i> capturate cu ajutorul capcanelor cu feromoni (Foto: Szekely Levente)		

LEP031_LS_29: Exemplar de *Plodia interpunctella* capturat cu ajutorul capcanelor cu feromoni (Foto: Szekely Levente)

Număr fișă SL_200722_11	Cod pătrat MK69	Lat 45.094	Long 26.533	Alt m
Denumire locație: Breaza Județ: Buzău Data: 22.07.2020				
Tip metodă/ Metode utilizate Calitativă/ Monitorizarea cu ajutorul altor tipuri de capcane (capcanelor cu feromoni)		Observatori Szekely Levente		
Descrierea transectului: Zonă rurală (comună / sat)				
Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specia gazdă	Grup taxonomic	Specii identificate: 1 Pseudoabsență: 0	
LEP018_LS_30 LEP005_LS_31 LEP031_LS_32	Gospodării / curte și cămară Alimente	Lepidoptera, Pyralidae	1 - <i>Ephestia kuehniella</i> Zeller, 1879 1 - <i>Ephestia elutella</i> (Hübner, 1796) 1 - <i>Plodia interpunctella</i> (Hübner, 1813) 1 - <i>Cadra cautella</i> (Walker, 1863)	
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară, 4-transportarea speciei ca bun de consum, contaminare				
Observații: Număr exemplare: <i>Ephestia kuehniella</i> (peste 10), <i>Ephestia elutella</i> (peste 10 ex), <i>Cadra cautella</i> (1 ex), <i>Plodia interpunctella</i> (peste 10)				
LEP018_LS_30: Exemplar de <i>Ephestia kuehniella</i> capturat cu ajutorul capcanelor cu feromoni (Foto: Szekely Levente)		LEP005_LS_31: Exemplar de <i>Cadra cautella</i> capturat cu ajutorul capcanelor cu feromoni (Foto: Szekely Levente)		

LEP031_LS_32: Exemplare de *Plodia interpunctella* capturate cu ajutorul capcanelor cu feromoni (Foto: Szekely Levente)

Număr fișă SL_200723_12	Cod pătrat PK18	Lat 45.052	Long 28.520	Alt m
Denumire locație: Izvoarele Județ: Tulcea Data: 23.07.2020				
Tip metodă/ Metode utilizate Calitativă/ Monitorizarea cu ajutorul capcanelor luminoase.		Observatori Székely Levente		
Descrierea transectului: Lizieră de pădure și tufărișuri în vecinătate de terenuri agricole.				
Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specia gazdă	Grup taxonomic	Specii identificate: 1.1. Pseudoabsență: 0	
LEP022_LS_33 LEP022_LS_34 LEP024_LS_35 LEP024_LS_36	Tufărișuri și pajisti de stepă (parțial pășunate)	Lepidoptera, Erebidae Arctiinae Noctuidae	1 - <i>Hyphantria cunea</i> (Drury, 1773) 1 - <i>Mythimna unipuncta</i> (Haworth, 1809)	
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară,				
Observații: Număr exemplare: <i>Hyphantria cunea</i> (4 ex.), <i>Mythimna unipuncta</i> (peste 15 ex.).				
LEP022_LS_33: Monitorizarea speciilor de lepidoptre cu ajutorul capcanelor luminoase (Foto: Székely Levente)		LEP022_LS_34: <i>Hyphantria cunea</i> (Foto: Székely Levente)		

LEP024_LS_35: *Mythimna unipuncta* (Foto: Szekely Levente)

LEP024_LS_36: *Mythimna unipuncta* (Foto: Szekely Levente)

Număr fișă SL_200726_19	Cod pătrat PK68	Lat 45.001	Long 29.101	Alt m
Denumire locație: Sarinasuf Județ: Tulcea Data: 26.07.2020				
Tip metodă/ Metode utilizate Calitativă/Monitorizarea cu ajutorul altor tipuri de capcane (capcanelor cu feromoni)		Observatori Szekely Levente		
Descrierea transectului: Zonă rurală (comună / sat)				
Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specia gazdă	Grup taxonomic	Specii identificate: 1. Pseudoabsență: 0	
LEP031_LS_53	Gospodării / curte și cămară Alimente	Lepidoptera, Pyralidae	2. <i>Plodia interpunctella</i> (Hübner, 1813)	
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară, 4-transportarea speciei ca bun de consum, contaminare				
Observații: Număr exemplare: <i>Plodia interpunctella</i> (peste 10).				
LEP031_LS_53: Exemplare de <i>Plodia interpunctella</i> capturate cu ajutorul capcanelor cu feromoni (Foto: Szekely Levente)				

Număr fișă SL_200724_13	Cod pătrat PK28	Lat 45.038	Long 28.534	Alt m
Denumire locație: Izvoarele Județ: Tulcea Data: 24.07.2020				
Tip metodă/ Metode utilizate Calitativă/ Monitorizarea cu ajutorul altor tipuri de capcane (capcanelor cu feromoni)		Observatori Szekely Levente		
Descrierea transectului: Zonă rurală (comună / sat)				
Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specia gazdă	Grup taxonomic	Specii identificate: 1. Pseudoabsență: 0	
LEP031_LS_37	Gospodării / curte și cămară Alimente	Lepidoptera, Pyralidae	3. <i>Plodia interpunctella</i> (Hübner, 1813)	
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară, 4-transportarea speciei ca bun de consum, contaminare				
Observații: Număr exemplare: <i>Plodia interpunctella</i> (peste 10 exemplare).				
LEP031_LS_37: Exemplare de <i>Plodia interpunctella</i> capturate cu ajutorul capcanelor cu feromoni (Foto: Szekely Levente)				

Număr fișă SL_200724_15	Cod pătrat PK47	Lat 44.885	Long 28.813	Alt m
Denumire locație: Enisala Județ: Tulcea Data: 24.07.2020				
Tip metodă/ Metode utilizate Calitativă/ Monitorizarea cu ajutorul capcanelor luminoase. Monitorizarea cu ajutorul altor tipuri de capcane (capcanelor cu feromoni)		Observatori Szekely Levente		
Descrierea transectului: Zonă rurală (comună / sat)				
Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specia gazdă	Grup taxonomic	Specia identificată: 1 Pseudoabsență: 0	
LEP022_LS_40 LEP022_LS_41 LEP031_LS_42 LEP031_LS_43	Periferia zonei rurale (sat) Gospodării / curte și cămară Alimente	Lepidoptera, Erebidae / Arctiinae Pyralidae	1 - <i>Hyphantria cunea</i> (Drury, 1773) 1 - <i>Plodia interpunctella</i> (Hübner, 1813)	
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară, 4-transportarea speciei ca bun de consum, contaminare				
Observații: Număr exemplare: <i>Hyphantria cunea</i> (1 ex), <i>Plodia interpunctella</i> (peste 10).				
LEP022_LS_40: <i>Hyphantria cunea</i> (Foto: Szekely Levente)		LEP022_LS_41: <i>Hyphantria cunea</i> (Foto: Szekely Levente)		

Număr fișă SL_200725_16	Cod pătrat PK45	Lat 44.759	Long 28.839	Alt m
Denumire locație: Jurilovca, Capul Doloșman Județ: Tulcea Data: 25.07.2020				
Tip metodă/ Metode utilizate Calitativă/ Monitorizarea cu ajutorul capcanelor luminoase		Observatori Szekely Levente		
Descrierea transectului: În apropiere de malul Lacului Razelm				
Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specia gazdă	Grup taxonomic	Specia identificată: 1 Pseudoabsență: 0	
LEP001_LS_44 LEP001_LS_45	Pajiști stepice și tufărișuri în vecinătatea Cetății Argamum	Lepidoptera, Erebidae Arctiinae Noctuidae	1 - <i>Hyphantria cunea</i> (Drury, 1773) 1 - <i>Mythimna unipuncta</i> (Haworth, 1809) 1 - <i>Acontia candefacta</i> (Hübner, [1831])	
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară,				
Observații: Număr exemplare: <i>Hyphantria cunea</i> (2 ex.), <i>Mythimna unipuncta</i> (peste 20 ex), <i>Acontia candefacta</i> (2 ex.).				

LEP001_LS_44: *Acontia candefacta* (Foto: Szekely Levente)

LEP001_LS_45: *Acontia candefacta* (Foto: Szekely Levente)

Număr fișă SL_200726_17	Cod pătrat PK45	Lat 44.760	Long 28.878	Alt m
Denumire locație: Jurilovca Județ: Tulcea Data: 26.07.2020				
Tip metodă/ Metode utilizate Calitativă/Monitorizarea cu ajutorul altor tipuri de capcane (capcanelor cu feromoni)		Observatori Szekely Levente		
Descrierea transectului: Zonă rurală (comună / comună)				
Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specia gazdă	Grup taxonomic	Specia identificată: 1 Pseudoabsență: 0	
LEP031_LS_47 LEP031_LS_48 LEP005_LS_46	Gospodării / curte și cămară Alimente	Lepidoptera, Pyralidae	1 - <i>Plodia interpunctella</i> (Hübner, 1813) 1 - <i>Cadra cautella</i> (Walker, 1863)	
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară, 4-transportarea speciei ca bun de consum, contaminare				
Observații: Număr exemplare: <i>Plodia interpunctella</i> (peste 10), <i>Cadra cautella</i> (1)				
LEP031_LS_47: Exemplare de <i>Plodia interpunctella</i> capturate cu ajutorul capcanelor cu feromoni (Foto: Szekely Levente)		LEP031_LS_48: Exemplar de <i>Plodia interpunctella</i> capturat cu ajutorul capcanelor cu feromoni (Foto: Szekely Levente)		

LEP005_LS_46: Exemplar de *Cadra cautella* capturat cu ajutorul capcanelor cu feromoni (Foto: Szekely Levente)

Număr fișă SL_200726_18	Cod pătrat PK47	Lat 44.879	Long 28.820	Alt
Denumire locație: Enisala Județ: Tulcea Data: 26.07.2020				
Tip metodă/ Metode utilizate Calitativă/ Monitorizarea cu ajutorul altor tipuri de capcane (capcanelor cu feromoni)		Observatori Szekely Levente		
Descrierea transectului: Zonă rurală (comună / sat)				
Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specia gazdă	Grup taxonomic	Specii identificate: 1 Pseudoabsență: 0	
LEP031_LS_49 LEP031_LS_49 LEP017_LS_51	Periferia zonei rurale (sat) Gospodării / curte și cămară Alimente	Lepidoptera, Pyralidae	1 - <i>Ephestia elutella</i> (Hübner, 1796) Zeller, 1879 1 - <i>Ephestia kuehniella</i> Zeller, 1879 1 - <i>Plodia interpunctella</i> (Hübner, 1813)	
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară, 4-transportarea speciei ca bun de consum, contaminare				
Observații: Număr exemplare: <i>Ephestia elutella</i> (3), <i>Ephestia kuehniella</i> (1), <i>Plodia interpunctella</i> (4).				
LEP031_LS_49: Exemplare de <i>Plodia interpunctella</i> capturate cu ajutorul capcanelor cu feromoni (Foto: Szekely Levente)		LEP031_LS_49: Exemplar de <i>Plodia interpunctella</i> capturat cu ajutorul capcanelor cu feromoni (Foto: Szekely Levente)		

LEP017_LS_51: Exemplare de *Ephestia elutella* capturat cu ajutorul capcanelor cu feromoni (Foto: Szekely Levente)

Număr fișă SL_200726_20	Cod pătrat MK69	Lat 45.094	Long 26.533	Alt m
Denumire locație: Breaza Județ: Buzău Data: 26.07.2020				
Tip metodă/ Metode utilizate Calitativă/ Monitorizarea cu ajutorul altor tipuri de capcane (capcanelor cu feromoni)		Observatori Szekely Levente		
Descrierea transectului: Zonă rurală (comună / sat)				
Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specia gazdă	Grup taxonomic	Specia identificată: 1 Pseudoabsență: 0	
LEP018_LS_54 LEP017_LS_55 LEP017_LS_56	Gospodării / curte și cămară Alimente	Lepidoptera, Pyralidae	1 - <i>Ephestia kuehniella</i> Zeller, 1879 1 - <i>Ephestia elutella</i> (Hübner, 1796) 1 - <i>Plodia interpunctella</i> (Hübner, 1813)	
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară, 4-transportarea speciei ca bun de consum, contaminare				
Observații: Număr exemplare: <i>Ephestia kuehniella</i> (peste 10), <i>Ephestia elutella</i> (peste 10), <i>Plodia interpunctella</i> (peste 10)				
LEP018_LS_54: Exemplar de <i>Ephestia kuehniella</i> capturat cu ajutorul capcanelor cu feromoni (Foto: Szekely Levente)		LEP017_LS_55: Exemplar de <i>Ephestia elutella</i> capturat cu ajutorul capcanelor cu feromoni (Foto: Szekely Levente)		

LEP017_LS_56: Exemplar de *Ephestia elutella* capturat cu ajutorul capcanelor cu feromoni (Foto: Szekely Levente)

Număr fișă SL_200731_21	Cod pătrat ML05	Lat 45.613	Long 25.723	Alt 650 m
Denumire locație: Săcele Județ: Brașov Data: 31.07.2020.				
Tip metodă/ Metode utilizate Calitativă/ Monitorizarea cu ajutorul altor tipuri de capcane (capcanelor cu feromoni)		Observatori Szekely Levente		
Descrierea transectului: Zonă urbană (oraș)				
Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specia gazdă	Grup taxonomic	Specia identificată: 1 Pseudoabsență: 0	
LEP017_LS_99 LEP018_LS_100 LEP031_LS_101 LEP031_LS_102	Gospodării / curte și cămară Alimente	Lepidoptera, Pyralidae	1 - <i>Ephestia kuehniella</i> Zeller, 1879 1 - <i>Ephestia elutella</i> (Hübner, 1796) 1 - <i>Plodia interpunctella</i> (Hübner, 1813)	
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară 4-transportarea speciei ca bun de consum, contaminare				
Observații: Număr exemplare: <i>Ephestia kuehniella</i> (peste 10), <i>Ephestia elutella</i> (peste 10), <i>Plodia interpunctella</i> (peste 30).				
LEP017_LS_99: Exemplar de <i>Ephestia elutella</i> capturat cu ajutorul capcanelor cu feromoni (Foto: Szekely Levente)		LEP031_LS_101: Exemplar de <i>Plodia interpunctella</i> capturat cu ajutorul capcanelor cu feromoni (Foto: Szekely Levente)		

LEP018_LS_100: Exemplar de *Ephestia kuehniella* capturat cu ajutorul capcanelor cu feromoni (Foto: Szekely Levente)

LEP031_LS_102: Exemplare de *Plodia interpunctella* capturate cu ajutorul capcanelor cu feromoni (Foto: Szekely Levente)

Număr fișă SL_200807_22	Cod pătrat ML05	Lat 45.613	Long 25.723	Alt 650 m
Denumire locație: Săcele Județ: Brașov Data: 07.08.2020				
Tip metodă/ Metode utilizate Calitativă/Monitorizarea cu ajutorul altor tipuri de capcane (capcanelor cu feromoni)		Observatori Szekely Levente		
Descrierea transectului: Zonă urbană (oraș)				
Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specia gazdă	Grup taxonomic	Specii identificate: 1 Pseudoabsență: 0	
LEP017_LS_57 LEP031_LS_58 LEP005_LS_59 LEP018_LS_60 LEP031_LS_95 LEP017_LS_96 LEP017_LS_97	Gospodării / curte și cămară Alimente	Lepidoptera, Pyralidae	<i>1 - Ephestia kuehniella</i> Zeller, 1879 <i>1 - Ephestia elutella</i> (Hübner, 1796) <i>1 - Cadra cautella</i> (Walker, 1863) <i>1 - Plodia interpunctella</i> (Hübner, 1813)	
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară 4-transportarea speciei ca bun de consum, contaminare (pentru <i>Cadra cautella</i>)				
Observații: Număr exemplare: <i>Ephestia kuehniella</i> (peste 10), <i>Ephestia elutella</i> (peste 10), <i>Cadra cautella</i> (2), <i>Plodia interpunctella</i> (peste 10).				

LEP017_LS_57: Exemplare de *Ephestia elutella* capturate cu ajutorul capcanelor cu feromoni (Foto: Szekely Levente)

LEP031_LS_58: Exemplare de *Plodia interpunctella* capturate cu ajutorul capcanelor cu feromoni (Foto: Szekely Levente)

LEP005_LS_59: Exemplar de *Cadra cautella* capturat cu ajutorul capcanelor cu feromoni (Foto: Szekely Levente)

LEP018_LS_60: Exemplar de *Ephestia kuehniella* capturat cu ajutorul capcanelor cu feromoni (Foto: Szekely Levente)

LEP031_LS_95: *Plodia interpunctella* (Foto: Szekely Levente)

LEP017_LS_96: Exemplare de *Ephestia elutella* capturate cu ajutorul capcanelor cu feromoni (Foto: Szekely Levente)

LEP017_LS_97: Exemplare de *Ephestia elutella* capturate cu ajutorul capcanelor cu feromoni (Foto: Szekely Levente)

Număr fișă SL_200808_23	Cod pătrat LM22	Lat 46.225	Long 24.769	Alt m
Denumire locație: Sighișoara Județ: Mureș Data: 08.08.2020				
Tip metodă/ Metode utilizate Calitativă/Monitorizarea cu ajutorul altor tipuri de capcane (capcanelor cu feromoni)		Observatori Székely Levente		
Descrierea transectului: Zonă urbană / oraș				
Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specia gazdă	Grup taxonomic	Specii identificate: 1 Pseudoabsență: 0	
LEP031_LS_61 LEP031_LS_62	Gospodării / curte și cămară Alimente	Lepidoptera, Pyralidae	1 - <i>Plodia interpunctella</i> (Hübner, 1813)	
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară, 4-transportarea speciei ca bun de consum, contaminare				
Observații: Număr exemplare: 5				
LEP031_LS_61: Exemplar de <i>Plodia interpunctella</i> capturat cu ajutorul capcanelor cu feromoni (Foto: Szekely Levente)		LEP031_LS_62: Exemplare de <i>Plodia interpunctella</i> capturate cu ajutorul capcanelor cu feromoni (Foto: Szekely Levente)		

Număr fișă SL_200809_24	Cod pătrat LM15	Lat 46.551	Long 24.636	Alt m
Denumire locație: Livezeni Județ: Mureș Data: 09.08.2020				
Tip metodă/ Metode utilizate Calitativă/ Monitorizarea cu ajutorul altor tipuri de capcane (capcanelor cu feromoni)		Observatori Székely Levente		
Descrierea transectului: Zonă rurală (comună / sat)				
Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specia gazdă	Grup taxonomic	Specii identificate: 1 Pseudoabsență: 0	
LEP031_LS_63	Gospodării / curte și cămară Alimente	Lepidoptera, Pyralidae	<i>I - Plodia interpunctella</i> (Hübner, 1813)	
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară, 4-transportarea speciei ca bun de consum, contaminare				
Observații: Număr exemplare: 2				
LEP031_LS_63: Exemplar de <i>Plodia interpunctella</i> capturat cu ajutorul capcanelor cu feromoni (Foto: Székely Levente)				

Număr fișă SL_200814_26	Cod pătrat ML49	Lat 45.989	Long 26.251	Alt m
Denumire locație: Ojdula Județ: Covasna Data: 14.08.2020				
Tip metodă/ Metode utilizate Calitativă/Monitorizarea cu ajutorul altor tipuri de capcane (capcanelor cu feromoni)		Observatori Székely Levente		
Descrierea transectului: Zonă rurală (comună / sat)				
Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specia gazdă	Grup taxonomic	Specii identificate: 1 Pseudoabsență: 0	
LEP031_LS_64	Gospodării / curte și cămară Alimente	Lepidoptera, Pyralidae	4. <i>Plodia interpunctella</i> (Hübner, 1813)	
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară, 4-transportarea speciei ca bun de consum, contaminare				
Observații: Număr exemplare: peste 10				
LEP031_LS_64: Exemplar de <i>Plodia interpunctella</i> capturat cu ajutorul capcanelor cu feromoni (Foto: Szekely Levente)				

Număr fișă SL_200814_25	Cod pătrat ML68	Lat 45.931	Long 26.610	Alt 650 m
Denumire locație: Lepșa Județ: Vrancea Data: 14.08.2020				
Tip metodă/ Metode utilizate Calitativă/Monitorizarea cu ajutorul altor tipuri de capcane (capcanelor cu feromoni)		Observatori Székely Levente		
Descrierea transectului: Zonă rurală (comună / sat), canton silvic				
Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specia gazdă	Grup taxonomic	Specii identificate: 1 Pseudoabsență: 0	
LEP031_LS_89 LEP031_LS_90	Gospodării / curte și cămară Alimente	Lepidoptera, Pyralidae	<i>1 - Plodia interpunctella</i> (Hübner, 1813)	
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară, 4-transportarea speciei ca bun de consum, contaminare				
Observații: Număr exemplare: 3				
LEP031_LS_89: Exemplar de <i>Plodia interpunctella</i> capturat cu ajutorul capcanelor cu feromoni (Foto: Szekely Levente)		LEP031_LS_90: Exemplar de <i>Plodia interpunctella</i> capturat cu ajutorul capcanelor cu feromoni (Foto: Szekely Levente)		

Număr fișă SL_200814_27	Cod pătrat ML28	Lat 45.956	Long 26.041	Alt m
Denumire locație: Cernat Județ: Covasna Data: 14.08.2020				
Tip metodă/ Metode utilizate Calitativă/Monitorizarea cu ajutorul altor tipuri de capcane (capcanelor cu feromoni)		Observatori Székely Levente		
Descrierea transectului: Zonă rurală (comună / sat)				
Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specia gazdă	Grup taxonomic	Specii identificate: 1 Pseudoabsență: 0	
LEP031_LS_65	Gospodării / curte și cămară Alimente	Lepidoptera, Pyralidae	<i>1 - Plodia interpunctella</i> (Hübner, 1813)	
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară, 4-transportarea speciei ca bun de consum, contaminare				
Observații: Număr exemplare: peste 10				
LEP031_LS_65: Exemplar de <i>Plodia interpunctella</i> capturat cu ajutorul capcanelor cu feromoni (Foto: Szekely Levente)				

Număr fișă SL_200814_28	Cod pătrat ML17	Lat 45.839	Long 25.923	Alt m
Denumire locație: Reci Județ: Covasna Data: 14.08.2020				
Tip metodă/ Metode utilizate Calitativă/Monitorizarea cu ajutorul altor tipuri de capcane (capcanelor cu feromoni)		Observatori Székely Levente		
Descrierea transectului: Zonă rurală (comună / sat)				
Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specia gazdă	Grup taxonomic	Specii identificate: 1 Pseudoabsență: 0	
LEP031_LS_66	Gospodării / curte și cămară Alimente	Lepidoptera, Pyralidae	1 - <i>Plodia interpunctella</i> (Hübner, 1813)	
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară, 4-transportarea speciei ca bun de consum, contaminare				
Observații: Număr exemplare: peste 10				
LEP031_LS_66: Exemplar de <i>Plodia interpunctella</i> capturat cu ajutorul capcanelor cu feromoni (Foto: Szekely Levente)				

Număr fișă SL_200815_29	Cod pătrat LL95	Lat 45.619	Long 25.684	Alt 650 m
Denumire locație: Săcele Județ: Brașov Data: 15.08.2020				
Tip metodă/ Metode utilizate Calitativă/Cercetarea materialului vegetal		Observatori Szekely Levente		
Descrierea transectului: Grădină cu alee (trotuar), lângă spațiu de locuit.				
Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specia gazdă	Grup taxonomic	Specia identificată: 1 Pseudoabsență: 0	
LEP014_LS_67 LEP014_LS_68	Tufe de <i>Buxus sempervirens</i>	Lepidoptera, Crambidae, Spilomelinae	<i>I-Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară				
Observații: Intensitatea atacului: mediu (30 % din frunze)				
LEP014_LS_67: Tufe de <i>Buxus sempervirens</i> atacate de <i>Cydalima perspectalis</i> (Foto: Szekely Levente)		LEP014_LS_68: Tufe de <i>Buxus sempervirens</i> atacate de <i>Cydalima perspectalis</i> (Foto: Szekely Levente)		

Număr fișă SL_200820_30	Cod pătrat PK47	Lat 44.885	Long 28.819	Alt m
Denumire locație: Enisala Județ: Tulcea Data: 20.08.2020				
Tip metodă/ Metode utilizate Calitativă/Monitorizarea cu ajutorul capcanelor luminoase		Observatori Szekely Levente		
Descrierea transectului: Periferia satului Enisala / pensiune				
Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specia gazdă	Grup taxonomic	Specia identificată: 1 Pseudoabsență: 0	
LEP024_LS_69	În fața pensiunii La Lică Vegetație ruderală	Lepidoptera, Noctuidae	<i>I – Mythimna unipuncta</i> (Haworth, 1809)	
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară				
Observații: peste 40 exemplare (fluturi) la lumină				
LEP024_LS_69: <i>Mythimna unipuncta</i> (Foto: Szekely Levente)				

Număr fișă SL_200822_31	Cod pătrat PK47	Lat 44.885	Long 28.819	Alt m
Denumire locație: Enisala Județ: Tulcea Data: 22.08.2020				
Tip metodă/ Metode utilizate Calitativă/Monitorizarea cu ajutorul altor tipuri de capcane (capcanelor cu feromoni)		Observatori Szekely Levente		
Descrierea transectului: Zonă rurală (comună / sat)				
Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specia gazdă	Grup taxonomic	Specia identificată: 1 Pseudoabsență: 0	
LEP017_LS_70	Periferia zonei rurale (sat) Gospodării / curte și cămară Alimente	Lepidoptera, Pyralidae	1 - <i>Ephestia elutella</i> (Hübner, 1796) Zeller, 1879 1 - <i>Plodia interpunctella</i> (Hübner, 1813)	
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară, 4-transportarea speciei ca bun de consum, contaminare				
Observații: Număr exemplare: <i>Ephestia elutella</i> (peste 10), <i>Plodia interpunctella</i> (peste 10).				
LEP017_LS_70: Exemplar de <i>Ephestia elutella</i> capturat cu ajutorul capcanelor cu feromoni (Foto: Szekely Levente)				

Număr fișă SL_200827_32	Cod pătrat LL16	Lat 45.726	Long 24.581	Alt m
Denumire locație: Cârțișoara Județ: Sibiu Data: 27.08.2020				
Tip metodă/ Metode utilizate Calitativă/Monitorizarea cu ajutorul altor tipuri de capcane (capcanelor cu feromoni)		Observatori Szekely Levente		
Descrierea transectului: Zonă rurală (comună / sat)				
Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specia gazdă	Grup taxonomic	Specii identificate: 1 Pseudoabsență: 0	
LEP031_LS_71 LEP031_LS_72 LEP031_LS_74 LEP017_LS_98	Periferia zonei rurale (sat) Gospodării / curte și cămară Alimente	Lepidoptera, Pyralidae	1 - <i>Ephestia elutella</i> (Hübner, 1796) Zeller, 1879 1 - <i>Plodia interpunctella</i> (Hübner, 1813)	
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară, 4-transportarea speciei ca bun de consum, contaminare				
Observații: Număr exemplare: <i>Ephestia elutella</i> (3 ex.), <i>Plodia interpunctella</i> (peste 10).				
LEP031_LS_71: Exemplar de <i>Plodia interpunctella</i> capturat cu ajutorul capcanelor cu feromoni (Foto: Szekely Levente)		LEP031_LS_72: Exemplar de <i>Plodia interpunctella</i> capturat cu ajutorul capcanelor cu feromoni (Foto: Szekely Levente)		

LEP031_LS_74: Exemplar de *Plodia interpunctella* capturat cu ajutorul capcanelor cu feromoni (Foto: Szekely Levente)

LEP017_LS_98: Exemplar de *Ephestia elutella* capturat cu ajutorul capcanelor cu feromoni (Foto: Szekely Levente)

Număr fișă SL_200827_33	Cod pătrat LL57	Lat 45.793	Long 25.149	Alt m
Denumire locație: Șercaia Județ: Brașov Data: 27.08.2020				
Tip metodă/ Metode utilizate Calitativă/Monitorizarea cu ajutorul altor tipuri de capcane (capcanelor cu feromoni)		Observatori Szekely Levente		
Descrierea transectului: Zonă rurală (comună / sat)				
Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specia gazdă	Grup taxonomic	Specii identificate: 1. Pseudoabsență: 0	
LEP031_LS_75 LEP031_LS_76	Periferia zonei rurale (sat) Gospodării / curte și cămară Alimente	Lepidoptera, Pyralidae	1 - <i>Plodia interpunctella</i> (Hübner, 1813)	
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară, 4-transportarea speciei ca bun de consum, contaminare				
Observații: Număr exemplare: <i>Plodia interpunctella</i> (2 ex.).				
LEP031_LS_75: Exemplar de <i>Plodia interpunctella</i> capturat cu ajutorul capcanelor cu feromoni (Foto: Szekely Levente)		LEP031_LS_76: Exemplar de <i>Plodia interpunctella</i> capturat cu ajutorul capcanelor cu feromoni (Foto: Szekely Levente)		

Număr fișă SL_200901_34	Cod pătrat ML05	Lat 45.616	Long 25.718	Alt 650 m
Denumire locație: Săcele Județ: Brașov Data:01.09.2020				
Tip metodă/ Metode utilizate Calitativă/Cercetarea materialului vegetal		Observatori Szekely Levente		
Descrierea transectului: Parc cu alee (trotuar), lângă spațiu de locuit.				
Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specia gazdă	Grup taxonomic	Specia identificată: 1 Pseudoabsență: 0	
LEP008_LS_77 LEP008_LS_78 LEP008_LS_79 LEP008_LS_80 LEP008_LS_81 LEP008_LS_82	Pe castani (<i>Aesculus hippocastanum</i>)	Lepidoptera, Gracillariidae	<i>I - Cameraria ohridella</i> Deschka & Dimic, 1986	
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară				
Observații: Intensitatea atacului: mediu (80 % din frunze)				

LEP008_LS_77	LEP008_LS_78	LEP008_LS_79
LEP008_LS_77, LEP008_LS_78, LEP008_LS_79: Frunze de castan atacate de <i>Cameraria ohridella</i> (Foto: Szekely Levente)		
LEP008_LS_80	LEP008_LS_81	LEP008_LS_82
LEP008_LS_80, LEP008_LS_81, LEP008_LS_82: Frunze de castan atacate de <i>Cameraria ohridella</i> (Foto: Szekely Levente)		

Număr fișă SL_200901_35	Cod pătrat ML05	Lat 45.648	Long 25.765	Alt 650 m
Denumire locație: Târlungeni Județ: Brașov Data: 01.09.2020				
Tip metodă/ Metode utilizate Calitativă/Cercetarea materialului vegetal		Observatori Szekely Levente		
Descrierea transectului: Parc cu alee (trotuar), lângă spațiu de locuit.				
Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specia gazdă	Grup taxonomic	Specia identificată: 1 Pseudoabsență: 0	
LEP008_LS_83 LEP008_LS_84 LEP008_LS_85 LEP008_LS_86 LEP008_LS_87 LEP008_LS_88	Pe castani (<i>Aesculus hippocastanum</i>)	Lepidoptera, Gracillariidae	<i>I - Cameraria ohridella</i> Deschka & Dimic, 1986	
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară				
Observații: Intensitatea atacului: mediu (80 % din frunze)				

LEP008_LS_83	LEP008_LS_84	LEP008_LS_85
LEP008_LS_83, LEP008_LS_84, LEP008_LS_85: Frunze de castan atacate de <i>Cameraria ohridella</i> (Foto: Szekely Levente)		
LEP008_LS_86	LEP008_LS_87	LEP008_LS_88
LEP008_LS_86, LEP008_LS_87, LEP008_LS_88: Frunze de castan atacate de <i>Cameraria ohridella</i> (Foto: Szekely Levente)		

Număr fișă SL_200903_36	Cod pătrat ML05	Lat 45.616	Long 25.718	Alt 650 m
Denumire locație: Săcele Județ: Brașov Data: 03.09.2020				
Tip metodă/ Metode utilizate Calitativă/Monitorizarea cu ajutorul capcanelor luminoase		Observatori Szekely Levente		
Descrierea transectului: Grădină cu alee (trotuar), lângă spațiu de locuit.				
Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specia gazdă	Grup taxonomic	Specia identificată: 1 Pseudoabsență: 0	
LEP014_LS_91 LEP014_LS_92 LEP014_LS_93 LEP014_LS_94	Tufe de <i>Buxus sempervirens</i>	Lepidoptera, Crambidae, Spilomelinae	<i>1 - Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară				
Observații: peste 20 exemplare la lumină / adulți - fluturi				
LEP014_LS_91: <i>Cydalima perspectalis</i> (Foto: Szekely Levente)		LEP014_LS_92: <i>Cydalima perspectalis</i> (Foto: Szekely Levente)		
LEP014_LS_93: <i>Cydalima perspectalis</i> (Foto: Szekely Levente)		LEP014_LS_94: <i>Cydalima perspectalis</i> (Foto: Szekely Levente)		

Număr fișă SL_200911_37	Cod pătrat LM97	Lat 46.724	Long 25.607	Alt m
Denumire locație: Gheorgheni Județ: Harghita Data: 11.09.2020				
Tip metodă/ Metode utilizate Calitativă/Cercetarea materialului vegetal		Observatori Szekely Levente		
Descrierea transectului: Parc cu alee (trotuar) în centrul orașului				
Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specia gazdă	Grup taxonomic	Specia identificată: 1 Pseudoabsență: 0	
LEP030_LS_103 LEP030_LS_104 LEP008_LS_105 LEP008_LS_106	Pe castani (<i>Aesculus hippocastanum</i>), și salcâm (<i>Robinia pseudacacia</i>)	Lepidoptera, Gracillaridae	1 - <i>Cameraria ohridella</i> Deschka & Dimic, 1986 1 - <i>Phyllonorycter robiniella</i> (Clemens, 1859)	
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară				
Observații: Intensitatea atacului: mediu (80 % din frunze)				
LEP030_LS_103		LEP030_LS_104		
LEP030_LS_103, LEP030_LS_104: Frunze de salcâm atacate de <i>Phyllonorycter robiniella</i> (Foto: Szekely Levente)				

LEP008_LS_105

LEP008_LS_106

LEP008_LS_105, LEP008_LS_106: Frunze de castan atacate de *Cameraria ohridella* (Foto: Szekely Levente)

Număr fișă SL_200912_38	Cod pătrat LM97	Lat 46.723	Long 25.594	Alt m
Denumire locație: Gheorgheni Județ: Harghita Data: 12.09.2020				
Tip metodă/ Metode utilizate Calitativă/Cercetarea materialului vegetal		Observatori Szekely Levente		
Descrierea transectului: Parc cu alee (trotuar)				
Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specia gazdă	Grup taxonomic	Specia identificată: 1. Pseudoabsență: 0	
LEP008_LS_107	Pe castani (<i>Aesculus hippocastanum</i>),	Lepidoptera, Gracillaridae	<i>I-Cameraria ohridella</i> Deschka & Dimic, 1986	
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară				
Observații: Intensitatea atacului: mediu (20 % din frunze)				
LEP008_LS_107: Frunze de castan atacate de <i>Cameraria ohridella</i> (Foto: Szekely Levente)				

Număr fișă SL_200912_39	Cod pătrat LM86	Lat 46.659	Long 25.542	Alt m
Denumire locație: Suseni / Dorma Județ: Harghita Data: 12.09.2020				
Tip metodă/ Metode utilizate Calitativă/Monitorizarea cu ajutorul altor tipuri de capcane (capcanelor cu feromoni)		Observatori Székely Levente		
Descrierea transectului: Zonă rurală (comună / sat)				
Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specia gazdă	Grup taxonomic	Specii identificate: 1. Pseudoabsență: 0	
LEP031_LS_108	Periferia zonei rurale (sat) numit Dorma Gospodării / curte și cămară Alimente	Lepidoptera, Pyralidae	1- <i>Plodia interpunctella</i> (Hübner, 1813)	
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară, 4-transportarea speciei ca bun de consum, contaminare				
Observații: Număr exemplare: <i>Plodia interpunctella</i> (2 ex.).				
LEP031_LS_108: <i>Plodia interpunctella</i> (Foto: Szekely Levente)				

Număr fișă SL_200916_40	Cod pătrat ML05	Lat 45.648	Long 25.766	Alt 650 m
Denumire locație: Târlungeni Județ: Brașov Data: 16.09.2020				
Tip metodă/ Metode utilizate Calitativă/Monitorizarea cu ajutorul capcanelor luminoase		Observatori Szekely Levente		
Descrierea transectului: Grădină cu alee (trotuar), lângă spațiu de locuit.				
Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specia gazdă	Grup taxonomic	Specia identificată: 1 Pseudoabsență: 0	
LEP014_LS_109	Tufe de <i>Buxus</i>	Lepidoptera, Crambidae, Spilomelinae	<i>I - Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară				
Observații: 1 exemplar (fluture)				
LEP014_LS_109: <i>Cydalima perspectalis</i> (Foto: Szekely Levente)				

Număr fișă SL_200920_41	Cod pătrat LL85	Lat 45.639	Long 25.584	Alt 670 m
Denumire locație: Brașov Județ: Brașov Data: 20.09.2020				
Tip metodă/ Metode utilizate Calitativă/Cercetarea materialului vegetal		Observatori Szekely Levente		
Descrierea transectului: Parcul Central				
Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specia gazdă	Grup taxonomic	Specia identificată: 1 Pseudoabsență: 0	
LEP008_LS_110 LEP029_LS_111	Pe castani (<i>Aesculus hippocastanum</i>) și pe platan (<i>Platanus acerifolia</i>)	Lepidoptera, Gracillaridae	1 - <i>Cameraria ohridella</i> Deschka & Dimic, 1986 1 - <i>Phyllonorycter platani</i> Staudinger, 1870	
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară				
Observații: Intensitatea atacului: mediu (60 % din frunze)				
LEP008_LS_110: Frunze de castan atacate de <i>Cameraria ohridella</i> (Foto: Szekely Levente)				

LEP029_LS_111: Frunze de platan atacate de *Phyllonorycter platani* (Foto: Szekely Levente)

Număr fișă SL_200924_42	Cod pătrat PK37	Lat 44.892	Long 28.728	Alt m
Denumire locație: Babadag Județ: Tulcea Data: 24.09.2020				
Tip metodă/ Metode utilizate Calitativă/Monitorizarea cu ajutorul capcanelor luminoase		Observatori Szekely Levente		
Descrierea transectului: Liziera pădurii Babadag				
Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specia gazdă	Grup taxonomic	Specia identificată: 1 Pseudoabsență: 0	
	Lizieră de pădure	Lepidoptera, Crambidae, Spilomelinae	2- <i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară				
Observații: 1 exemplar (fluture)				

Număr fișă SL_200924_44	Cod pătrat PK23	Lat 44.522	Long 28.573	Alt m
Denumire locație: Gura Dobrogei Județ: Constanța Data: 24.09.2020				
Tip metodă/ Metode utilizate Calitativă/Monitorizarea cu ajutorul capcanelor luminoase.		Observatori Székely Levente		
Descrierea transectului: Lizieră de pădure cu tufărișuri, stâncării și pajiști de stepă				
Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specia gazdă	Grup taxonomic	Specia identificată: 1 Pseudoabsență: 0	
LEP009_LS_112 LEP009_LS_113	Lizieră de pădure cu tufărișuri, stâncării și pajiști de stepă	Lepidoptera, Noctuidae	1 - <i>Chrysodeixis chalcites</i> (Esper, 1789) 1 - <i>Mythimna unipuncta</i> (Haworth, 1809)	
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară,				
Observații: Număr exemplare: <i>Chrysodeixis chalcites</i> (2), <i>Mythimna unipuncta</i> (peste 30)				
LEP009_LS_112: Habitatul în care a fost observată specia <i>Chrysodeixis chalcites</i> (Foto: Székely Levente)				

LEP009_LS_113: *Chrysodeixis chalcites* (Foto: Szekely Levente)

Număr fișă SL_200925_43	Cod pătrat PK47	Lat 44.885	Long 28.818	Alt m
Denumire locație: Enisala Județ: Tulcea Data: 25.09.2020				
Tip metodă/ Metode utilizate Calitativă/Monitorizarea cu ajutorul capcanelor luminoase		Observatori Szekely Levente		
Descrierea transectului: Periferia satului Enisala / pensiune				
Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specia gazdă	Grup taxonomic	Specia identificată: 1 Pseudoabsență: 0	
	În fața pensiunii La Lică	Lepidoptera, Crambidae, Spilomelinae	<i>I-Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	
		Lepidoptera, Noctuidae	<i>I - Chrysodeixis chalcites</i> (Esper, 1789)	
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară				
Observații: 2 exemplare (fluturi)				

Număr fișă SL_200925_45	Cod pătrat PK55	Lat 44.759	Long 28.939	Alt m
Denumire locație: Jurilovca, Capul Doloșman Județ: Tulcea Data: 25.09.2020				
Tip metodă/ Metode utilizate Calitativă/Monitorizarea cu ajutorul capcanelor luminoase.		Observatori Székely Levente		
Descrierea transectului: Malul Lacului Razelm în vecinătatea ruinelor Cetății Argamum				
Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specia gazdă	Grup taxonomic	Specii identificate: 1 Pseudoabsență: 0	
LEP009_LS_113	Tufărișuri și pajiști de stepă	Lepidoptera, Noctuidae	<i>1 - Chrysodeixis chalcites</i> (Esper, 1789) <i>1 - Mythimna unipuncta</i> (Haworth, 1809)	
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară,				
Observații: Număr exemplare: <i>Chrysodeixis chalcites</i> (2), <i>Mythimna unipuncta</i> (peste 30)				
LEP009_LS_113: <i>Chrysodeixis chalcites</i> (Foto: Szekely Levente)				

Număr fișă SL_200926_46	Cod pătrat MK75	Lat 44.715	Long 26.649	Alt m
Denumire locație: Urziceni Județ: Ialomița Data: 26.09.2020				
Tip metodă/ Metode utilizate Calitativă/Cercetarea materialului vegetal		Observatori Szekely Levente		
Descrierea transectului: Parc cu alee (trotuar)				
Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specia gazdă	Grup taxonomic	Specia identificată: 1. Pseudoabsență: 0	
LEP008_LS_107	Pe castani (<i>Aesculus hippocastanum</i>),	Lepidoptera, Gracillaridae	<i>I - Cameraria ohridella</i> Deschka & Dimic, 1986	
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară				
Observații: Intensitatea atacului: mediu (50 % din frunze)				
LEP008_LS_107: Castan atacat de <i>Cameraria ohridella</i> (Foto: Szekely Levente)				

Număr fișă SL_201004_48	Cod pătrat ML17	Lat 45.864	Long 25.967	Alt m
Denumire locație: Moacăsa Județ: Covasna Data: 04.10.2020				
Tip metodă/ Metode utilizate Calitativă/Cercetarea materialului vegetal		Observatori Székely Levente		
Descrierea transectului: Parcul central				
Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specia gazdă	Grup taxonomic	Specia identificată: 1. Pseudoabsență: 0	
LEP008_LS_119	Pe castani (<i>Aesculus hippocastanum</i>),	Lepidoptera, Gracillaridae	<i>I-Cameraria ohridella</i> Deschka & Dimic, 1986	
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară				
Observații: Intensitatea atacului: mediu (50 % din frunze)				
LEP008_LS_119: Castan atacat de <i>Cameraria ohridella</i> (Foto: Szekely Levente)				

Număr fișă SL_201006_50	Cod pătrat ML05	Lat 45.613	Long 25.723	Alt 650 m
Denumire locație: Săcele Județ: Brașov Data: 06.10.2020				
Tip metodă/ Metode utilizate Calitativă/Căutare vizuală și colectare.		Observatori Szekely Levente		
Descrierea transect: Zonă urbană				
Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specia gazdă	Grup taxonomic	Specia identificată: 1 Pseudoabsență: 0	
HEM002_LS_122	Curte	Hemiptera	<i>1-Leptoglossus occidentalis</i> Heidemann, 1910	
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară				
Observații: 1 exemplar				
HEM002_LS_122: <i>Leptoglossus occidentalis</i> (Foto: Szekely Levente)				

Număr fișă SL_201011_47	Cod pătrat ML07	Lat 45.866	Long 25.786	Alt m
Denumire locație: Sfântu-Gheorghe		45.864	25.787	
Județ: Covasna		45.721	25.773	
Data: 11.10.2020				
Tip metodă/ Metode utilizate Calitativă/Cercetarea materialului vegetal		Observatori Szekely Levente		
Descrierea transectului: Parcul central				
Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specia gazdă	Grup taxonomic	Specia identificată: 1. Pseudoabsență: 0	
LEP008_LS_115 LEP008_LS_116 LEP008_LS_117	Pe castani (<i>Aesculus hippocastanum</i>),	Lepidoptera, Gracillaridae	1. <i>Cameraria ohridella</i> Deschka & Dimic, 1986	
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară				
Observații: Intensitatea atacului: mediu (50 % din frunze)				
LEP008_LS_115	LEP008_LS_116	LEP008_LS_117		
LEP008_LS_115, LEP008_LS_116, LEP008_LS_117: Castani atacați de <i>Cameraria ohridella</i> (Foto: Szekely Levente)				

Număr fișă SL_201011_49	Cod pătrat ML06	Lat 45.721	Long 25.773	Alt m
Denumire locație: Prejmer Județ: Brașov Data: 11.10.2020				
Tip metodă/ Metode utilizate Calitativă/Cercetarea materialului vegetal		Observatori Székely Levente		
Descrierea transectului: Parc / alee				
Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specia gazdă	Grup taxonomic	Specia identificată: 1. Pseudoabsență: 0	
LEP008_LS_120 LEP008_LS_121	Pe castani (<i>Aesculus hippocastanum</i>)	Lepidoptera, Gracillaridae	2. <i>Cameraria ohridella</i> Deschka & Dimic, 1986	
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară				
Observații: Intensitatea atacului: mediu (90 % din frunze)				
LEP008_LS_120		LEP008_LS_121		
LEP008_LS_120, LEP008_LS_121: Castan cu atac de <i>Cameraria ohridella</i> (Foto: Szekely Levente)				

Număr fișă SL_201027_51	Cod pătrat PK23	Lat 44.520	Long 28.573	Alt m
Denumire locație: Gura Dobrogei Județ: Constanța Data: 27.10.2020				
Tip metodă/ Metode utilizate Calitativă/Monitorizarea cu ajutorul capcanelor luminoase.		Observatori Székely Levente		
Descrierea transectului: Lizieră de pădure cu tufărișuri, stâncării și pajiști de stepă				
Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specia gazdă	Grup taxonomic	Specii identificate: 1 Pseudoabsență: 0	
LEP009_LS_112 LEP024_LS_124	Lizieră de pădure cu tufărișuri, stâncării și pajiști de stepă	Lepidoptera, Noctuidae	<i>1 - Chrysodeixis chalcites</i> (Esper, 1789) <i>1 - Mythimna unipuncta</i> (Haworth, 1809)	
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară,				
Observații: Număr exemplare: <i>Chrysodeixis chalcites</i> (2), <i>Mythimna unipuncta</i> (peste 30)				
LEP009_LS_112: <i>Chrysodeixis chalcites</i> (Foto: Székely Levente)		LEP024_LS_124: <i>Mythimna unipuncta</i> (Foto: Székely Levente)		

Număr fișă SL_201028_52	Cod pătrat PK55	Lat 44.759	Long 28.939	Alt m
Denumire locație: Jurilovca, Capul Doloșman Județ: Tulcea Data: 28.10.2020				
Tip metodă/ Metode utilizate Calitativă/Monitorizarea cu ajutorul capcanelor luminoase.		Observatori Székely Levente		
Descrierea transectului: Malul Lacului Razelm în vecinătatea ruinelor Cetății Argamum				
Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specia gazdă	Grup taxonomic	Specia identificată: 1 Pseudoabsență: 0	
LEP009_LS_113	Tufărișuri și pajiști de stepă	Lepidoptera, Noctuidae	1 - <i>Chrysodeixis chalcites</i> (Esper, 1789) 1 - <i>Mythimna unipuncta</i> (Haworth, 1809)	
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară,				
Observații: Număr exemplare: <i>Chrysodeixis chalcites</i> (3), <i>Mythimna unipuncta</i> (peste 20)				
LEP009_LS_113: <i>Chrysodeixis chalcites</i> (Foto: Szekely Levente)				

Număr fișă SL_201028_53	Cod pătrat PK12	Lat 44.462	Long 28.417	Alt m
Denumire locație: Târgușor Județ: Constanța Data: 28.10.2020				
Tip metodă/ Metode utilizate Calitativă/ Căutare vizuală și colectare. Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului.		Observatori Szekely Levente		
Descrierea transect: Zonă rurală				
Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specia gazdă	Grup taxonomic	Specia identificată: 1 Pseudoabsență: 0	
HEM002_LS_122 LEP008_LS_124	Centrul comunei - Parc Castani <i>Aesculus hippocastanum</i>	1. Hemiptera 2. Lepidoptera Gracillaridae	1 - <i>Leptoglossus occidentalis</i> Heidemann, 1910 1 - <i>Cameraria ohridella</i> Deschka & Dimic, 1986	
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară				
Observații: 1 exemplar de <i>Leptoglossus occidentalis</i> pe peretele primăriei Intensitate atac la <i>Cameraria ohridella</i> 60%				
HEM002_LS_122: <i>Leptoglossus occidentalis</i> (Foto: Szekely Levente)		LEP008_LS_124: Castan atacat de <i>Cameraria ohridella</i> (Foto: Szekely Levente)		

Număr fișă SL_201029_54	Cod pătrat PK37	Lat 44.894	Long 28.722	Alt m
Denumire locație: Babadag Județ: Tulcea Data: 29.10.2020				
Tip metodă/ Metode utilizate Calitativă/Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului.		Observatori Szekely Levente		
Descrierea transectului: Centrul orașului Babadag				
Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specia gazdă	Grup taxonomic	Specia identificată: 1 Pseudoabsență: 0	
LEP008_LS_125	Parcul orașului Castani. <i>Aesculus hippocastanum</i>	Lepidoptera, Gracillaridae	1. <i>Cameraria ohridella</i> Deschka & Dimic, 1986	
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară				
Observații: intensitate atac 50%				
LEP008_LS_125: Castan atacat de <i>Cameraria ohridella</i> (Foto: Szekely Levente)				

Număr fișă SL_201029_55	Cod pătrat PK47	Lat 44.885	Long 28.818	Alt m
Denumire locație: Enisala Județ: Tulcea Data: 29.10.2020				
Tip metodă/ Metode utilizate Calitativă/Monitorizarea cu ajutorul capcanelor luminoase		Observatori Szekely Levente		
Descrierea transectului: Periferia satului Enisala / pensiune				
Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specia gazdă	Grup taxonomic	Specia identificată: 1 Pseudoabsență: 0	
	În fața pensiunii La Lică Pajiște cu vegetație ruderală	Lepidoptera, Noctuidae	<i>1. Mythimna unipuncta</i> (Haworth, 1809)	
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară				
Observații: 5 exemplare (fluturi) la lumină				

Număr fișă SL_200607_01	Cod pătrat LL95	Lat 45.619	Long 25.684	Alt 650 m
Denumire locație: Săcele Județ: Brașov Data:07.06.2020				
Tip metodă/ Metode utilizate Calitativă/Cercetarea materialului vegetal		Observatori Szekely Levente		
Descrierea transectului: Grădină cu alee (trotuar), lângă spațiu de locuit.				
Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specia gazdă	Grup taxonomic	Specia identificată:1 Pseudoabsență: 0	
LEP014_LS_01 LEP014_LS_02 LEP014_LS_03	Tufe de <i>Buxus sempervirens</i>	Lepidoptera, Crambidae, Spilomelinae	<i>I-Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară				
Observații: Intensitatea atacului: mediu (40 % din frunze)				
LEP014_LS_01: Tufe de <i>Buxus sempervirens</i> atacate de <i>Cydalima perspectalis</i> (Foto: Szekely Levente)		LEP014_LS_02: Tufe de <i>Buxus sempervirens</i> atacate de <i>Cydalima perspectalis</i> (Foto: Szekely Levente)		

LEP014_LS_03: Tufe de *Buxus sempervirens* atacate de *Cydalima perspectalis* (Foto: Szekely Levente)

Număr fișă SCE_010728_01	Cod pătrat NL92	Lat 45.368361	Long 28.148484	Alt 3 m
Denumire locație: Garvăn				
Toponim: Dinogeția				
Județ: Tulcea				
Data: 28.07.2001				
Tip metodă/ Metode utilizate Calitativă/ Căutare vizuală și colectare		Observatori Șerban Cecilia		
Descrierea transectului: pajiște antropizată cetate Dinogeția				
Nr. tub de colectare/ Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specia gazdă	Grup taxonomic	Prezență: 1 Pseudoabsență: 0	
-	Pajiște antropizată	Coccinellidae	1- <i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară				

Număr fișă SCE_030821_01	Cod pătrat NL83	Lat 45.421083	Long 28.030569	Alt 28 m
Denumire locație: Galați				
Toponim: Grădina Botanică Galați				
Județ: Galați				
Data: 21.08.2013				
Tip metodă/ Metode utilizate Calitativă/ Căutare vizuală și colectare		Observatori Șerban Cecilia		
Descrierea transectului: Grădina Botanică Galați				
Nr. tub de colectare/ Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specia gazdă	Grup taxonomic	Prezență: 1 Pseudoabsență: 0	
	Plantație de conifere	Coreidae	1- <i>Leptoglossus occidentalis</i> Heidemann, 1910	
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară				

Număr fișă SCE_110915_01	Cod pătrat NL73	Lat 45.454342	Long 28.013803	Alt 54 m
Denumire locație: Galați				
Toponim: Galați, cartier Filești				
Județ: Galați				
Data: 15.09.2011				
Tip metodă/ Metode utilizate Calitativă/ Căutare vizuală și colectare		Observatori Șerban Cecilia		
Descrierea transectului: Grădina Botanică Galați				
Nr. tub de colectare/ Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specia gazdă	Grup taxonomic	Prezență: 1 Pseudoabsență: 0	
	NA	Coreidae	1- <i>Leptoglossus occidentalis</i> Heidemann, 1910	
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară				

Număr fișă SCE_180810_01	Cod pătrat NL83	Lat 45.420509	Long 28.031962	Alt 42 m
Denumire locație: Galați Toponim: Grădina Botanică Galați Județ: Galați Data:10.08.2018				
Tip metodă/ Metode utilizate Calitativă/ Căutare vizuală și colectare		Observatori Șerban Cecilia		
Descrierea transectului: Grădina Botanică Galați				
Nr. tub de colectare/ Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specia gazdă	Grup taxonomic	Prezență: 1 Pseudoabsență: 0	
-	Hibiscus sp	Membracidae	1- <i>Metcalfa pruinosa</i> (Say, 1830)	
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară				

Număr fișă SCE_200807_01	Cod pătrat NL44	Lat 45.590772	Long 27.572553	Alt 31 m
Denumire locație: Hanu Conachi				
Toponim: Galați				
Județ: Galați				
Data: 7.08.2020				
Tip metodă/ Metode utilizate Calitativă/ Căutare vizuală și colectare		Observatori Șerban Cecilia		
Descrierea transectului: Pădure de <i>Robinia pseudaccacia</i>				
Nr. tub de colectare/ Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specia gazdă	Grup taxonomic	Prezență: 1 Pseudoabsență: 0	
-	<i>Robinia pseudaccacia</i>	Lepidoptera/Gracillariidae	1- <i>Phyllonorycter robiniella</i> (Clemens, 1859)	
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară				

Număr fișă SCE_200807_02	Cod pătrat NL44	Lat 45.590772	Long 27.572553	Alt 31 m
Denumire locație: Hanu Conachi				
Toponim: Galați				
Județ: Galați				
Data: 7.08.2020				
Tip metodă/ Metode utilizate Calitativă/ Căutare vizuală și colectare		Observatori Șerban Cecilia		
Descrierea transectului: poiană în pădure de salcâm				
Nr. tub de colectare/ Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specia gazdă	Grup taxonomic	Prezență: 1 Pseudoabsență: 0	
-	Vegetație ierboasă	Coccinelidae	1- <i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	
-	Vegetație ierboasă	Membracidae	1- <i>Stictocephala bisonia</i> Kopp & Yonke, 1977	
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară				

Număr fișă SCE_200808_01	Cod pătrat NL83	Lat 45.419945	Long 28.032627	Alt 39 m
Denumire locație: Galați				
Toponim: Grădina Botanică Galați				
Județ: Galați				
Data:08.08.2020				
Tip metodă/ Metode utilizate Calitativă/ Căutare vizuală și colectare		Observatori Șerban Cecilia		
Descrierea transectului: Grădina Botanică Galați				
Nr. tub de colectare/ Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specia gazdă	Grup taxonomic	Prezență: 1 Pseudoabsență: 0	
-	Hibiscus sp	Membracidae	1- <i>Metcalfa pruinosa</i> (Say, 1830)	
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară				

Număr fișă SCE_200815_01	Cod pătrat PL11	Lat 45.247450	Long 28.507157	Alt 1 m
Denumire locație: Isaccea Toponim: Isaccea Județ: Tulcea Data:15.08.2020				
Tip metodă/ Metode utilizate Calitativă/ Căutare vizuală și colectare		Observatori Șerban Cecilia		
Descrierea transectului: grădina cu legume				
Nr. tub de colectare/ Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specia gazdă	Grup taxonomic	Prezență: 1 Pseudoabsență: 0	
	Grădina cu legume proprietate privată	Pentatomidae	1- <i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	
	Teren viran, plante ruderales	Coccinelidae	1- <i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară				

Număr fișă SCE_200910_01	Cod pătrat PK09	Lat 45.119284	Long 28.346442	Alt 296 m
Denumire locație: Cerna Toponim: Cerna Județ: Tulcea Data:10.09.2020				
Tip metodă/ Metode utilizate Calitativă/ Căutare vizuală și colectare.		Observatori Șerban Cecilia		
Descrierea transectului: vegetație ierboasă, abuști Cornus, Crategus, Pinus sp etc în arealul PNMM				
Nr. tub de colectare/ Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specia gazdă	Grup taxonomic	Prezență: 1 Pseudoabsență: 0	
-	<i>Pinus</i> sp.	Coreidae	1- <i>Leptoglossus occidentalis</i> Heidemann, 1910	
-	Vegetație ierboasă caracteristică	Pentatomidae	1- <i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	
-	Vegetație ierboasă caracteristică	Coccinellidae	1- <i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	
-	Vegetație ierboasă caracteristică	Membracidae	1- <i>Stictocephala bisonia</i> Kopp & Yonke, 1977	
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară				

Număr fișă SCE_200912_01	Cod pătrat NL42	Lat 45.402601	Long 27.614657	Alt 12 m
Denumire locație: Măxineni Toponim: Măxineni Județ: Brăila Data:12.09.2020				
Tip metodă/ Metode utilizate Calitativă/ Căutare vizuală și colectare.		Observatori Șerban Cecilia		
Descrierea transectului: pajiște margine drumului, în apropiere de cultură de porumb				
Nr. tub de colectare/ Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specia gazdă	Grup taxonomic	Prezență: 1 Pseudoabsență: 0	
-	Vegetație ierboasă	Pentatomidae	1- <i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	
-	Vegetație ierboasă	Pentatomidae	1- <i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	
-	Vegetație ierboasă	Coccinelidae	1- <i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară				

Număr fișă SCE_200916_01	Cod pătrat PL20	Lat 45.217472	Long 28.543752	Alt 14 m
Denumire locație: Parcheș Toponim: Parcheș Județ: Tulcea Data: 16.09.2020				
Tip metodă/ Metode utilizate Calitativă/ Căutare vizuală și colectare		Observatori Șerban Cecilia		
Descrierea transectului: habitat natural riveran bălții Parcheș				
Nr. tub de colectare/ Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specia gazdă	Grup taxonomic	Prezență: 1 Pseudoabsență: 0	
	Plante caracteristice habitatelor umede, vegetație de maluri	Membracidae	1- <i>Stictocephala bisonia</i> Kopp & Yonke, 1977	
	Plante caracteristice habitatelor umede, vegetație de maluri	Pentatomidae	1- <i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară				

Număr fișă SCE_200928_01	Cod pătrat NL87	Lat 45.827351	Long 28.089151	Alt 74 m
Denumire locație: Vlădești				
Toponim: Vlădești				
Județ: Galați				
Data: 28.09.2020				
Tip metodă/ Metode utilizate Calitativă/ Căutare vizuală și colectare		Observatori Șerban Cecilia		
Descrierea transectului: grădină cu legume				
Nr. tub de colectare/ Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specia gazdă	Grup taxonomic	Prezență: 1 Pseudoabsență: 0	
	Grădină legume/roșii, ardei, castreveți	Membracidae	1- <i>Stictocephala bisonia</i> Kopp & Yonke, 1977	
	Grădină legume/roșii, ardei, castreveți	Pentatomidae	1- <i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară				

Număr fișă SCE_201003_01	Cod pătrat NL73	Lat 45.420328	Long 28.019450	Alt 48 m
Denumire locație: Galați				
Toponim:				
Județ: Galați				
Data:03.10.2020				
Tip metodă/ Metode utilizate Calitativă/ Căutare vizuală și colectare		Observatori Șerban Cecilia		
Descrierea transectului: cartier oraș Galați				
Nr. tub de colectare/ Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specia gazdă	Grup taxonomic	Prezență: 1 Pseudoabsență: 0	
-	Balcon bloc	Pentatomidae	1- <i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară				
Observații: Specia a fost identificată în balconul unei locuințe				

Număr fișă SCE_201008_01	Cod pătrat NL83	Lat 45.419256	Long 28.032125	Alt 33 m
Denumire locație: Galați				
Toponim: Grădina Botanică Galați				
Județ: Galați				
Data: 8.10.2020				
Tip metodă/ Metode utilizate Calitativă/ Căutare vizuală și colectare		Observatori Șerban Cecilia		
Descrierea transectului: Grădina Botanică Galați, sector flora ornamentală, clădire muzeu				
Nr. tub de colectare/ Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specia gazdă	Grup taxonomic	Prezență: 1 Pseudoabsență: 0	
	Plantație de Buxus sempervirens	Crambidae	1- <i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	
	Interior clădire muzeu	Coccinellidae	1- <i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară				
<p>Observații:</p> <p><i>Harmonia axyridis</i> a fost identificată prin zeci de exemplare care s-au refugiat în clădirea muzeului pentru iernare.</p> <p><i>Cydalima perspectalis</i> a recidivat cu atac pe Buxus după tratament de combatere făcut în luna iunie.</p>				

Număr fișă SCE_201009_01	Cod pătrat NL73	Lat 45.455141	Long 28.019296	Alt 58 m
Denumire locație: Galați				
Toponim: cartier Filești				
Județ: Galați				
Data :09.10.2020				
Tip metodă/ Metode utilizate Calitativă/ Căutare vizuală și colectare		Observatori Șerban Cecilia		
Descrierea transectului: spațiu verde în cartier cu blocuri și case în cartier Filești din mun. Galați, extremitatea N-V a orașului				
Nr. tub de colectare/ Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specia gazdă	Grup taxonomic	Prezență: 1 Pseudoabsență: 0	
	Plantație <i>Buxus sempervirens</i>	Crambidae	1- <i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	
	Parc cartier	Pentatomidae	1- <i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară				
Obsevații: <i>Cydalima</i> cu atac masiv în plantația ornamentală de <i>Buxus</i> .				

Număr fișă SCE_201025_01	Cod pătrat PL00	Lat 45.184177	Long 28.283786	Alt 324 m
Denumire locație: Greci, PNMM				
Toponim: Greci				
Județ: Tulcea				
Data: 25.10.2020				
Tip metodă/ Metode utilizate Calitativă/ Căutare vizuală și colectare		Observatori Șerban Cecilia		
Descrierea transectului: habitat natural în apropiere de localitatea Greci, în arealul PNMM				
Nr. tub de colectare/ Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specia gazdă	Grup taxonomic	Prezență: 1 Pseudoabsență: 0	
-	Pajiște xerofilă	Coreidae	1- <i>Leptoglossus occidentalis</i> Heidemann, 1910	
-	Pajiște xerofilă	Pentatomidae	1- <i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	
-	Pajiște xerofilă	Membracidae	1- <i>Stictocephala bisonia</i> Kopp & Yonke, 1977	
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară				

Număr fișă SCE_201025_02	Cod pătrat PL00	Lat 45.229652	Long 28.303614	Alt 85 m
Denumire locație: Luncavița, PNMM				
Toponim: Luncavița				
Județ: Tulcea				
Data:25.10.2020				
Tip metodă/ Metode utilizate Calitativă/ Căutare vizuală și colectare		Observatori Șerban Cecilia		
Descrierea transectului: habitat forestier localizat în arealul PNMM				
Nr. tub de colectare/ Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specia gazdă	Grup taxonomic	Prezență: 1 Pseudoabsență: 0	
-	Habitat forestier, pădure foioase: <i>Fagus, Tilia, Crataegus, Cornus</i>	Pentatomidae	1- <i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	
-	Habitat forestier, pădure foioase: <i>Fagus, Tilia, Crataegus, Cornus</i>	Coccinelidae	1- <i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară				

Număr fișă SCE_201115_01	Cod pătrat NL83	Lat 45.420089	Long 28.031694	Alt 42 m
Denumire locație: Galați				
Toponim:				
Județ: Galați				
Data: 15.11.2020				
Tip metodă/ Metode utilizate Calitativă/ Căutare vizuală și colectare		Observatori Șerban Cecilia		
Descrierea transectului: Grădina Botanică Galați, sector Flora Americii				
Nr. tub de colectare/ Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specia gazdă	Grup taxonomic	Prezență: 1 Pseudoabsență: 0	
-	Plantație de conifere	Coreidae	1- <i>Leptoglossus occidentalis</i> Heidemann, 1910	
-	Plantație de conifere	Pentatomidae	1- <i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	
-	Plantație de conifere	Pentatomidae	1- <i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	
-	Plantație de conifere	Membracidae	1- <i>Stictocephala bisonia</i> Kopp & Yonke, 1977	
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară (pentru <i>Leptoglossus occidentalis</i> ; <i>Nezara viridula</i> ; <i>Halyomorpha halys</i>).				

Număr fișă SC_140825_01	Cod pătrat PJ39	Lat 44.194490	Long 28.636210	Alt 0 m
Denumire locație: Constanța Județ: Constanța Data: 25.08.2014				
Tip metodă/ Metode utilizate Calitativă/ Căutare vizuală și colectare		Observatori Stanciu Cătălin-Răzvan		
Descrierea transectului: Zonă urbană (oraș)				
Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specia gazdă	Grup taxonomic	Specii identificate: 1 Pseudoabsență: 0	
LEP014_SCR_01	zonă urbană cu <i>Buxus sempervirens</i>	Lepidoptera Crambidae	<i>I- Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară,				
Observații: Număr exemplare: <i>Cydalima perspectalis</i> (peste 1000 ex – larve și adulți)				
LEP014_SCR_01: Exemplar adult de <i>Cydalima perspectalis</i> (Foto: Manci Cosmin Ovidiu)				

Număr fișă SC_140825_02	Cod pătrat PJ29	Lat 44.178050	Long 28.619310	Alt 0 m
Denumire locație: Constanța Județ: Constanța Data: 25.08.2014				
Tip metodă/ Metode utilizate Calitativă/ Căutare vizuală și colectare		Observatori Stanciu Cătălin-Răzvan		
Descrierea transectului: Zonă urbană (oraș)				
Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specia gazdă	Grup taxonomic	Specii identificate: 1 Pseudoabsență: 0	
NA	zonă urbană cu <i>Buxus sempervirens</i>	Lepidoptera Crambidae	<i>I- Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară,				
Observații: Număr exemplare: <i>Cydalima perspectalis</i> (peste 1000 ex – larve și adulți)				
NA				
NA				

Număr fișă SC_200808_01	Cod pătrat PJ39	Lat 44.178183	Long 28.646995	Alt 0 m
Denumire locație: Constanța Județ: Constanța Data: 08.08.2020				
Tip metodă/ Metode utilizate Calitativă/ Căutare vizuală și colectare		Observatori Stanciu Cătălin-Răzvan		
Descrierea transectului: Zonă urbană (oraș)				
Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specia gazdă	Grup taxonomic	Specii identificate: 1 Pseudoabsență: 0	
NA	zonă urbană/ <i>Nerium oleander</i>	Hemiptera Sternorhyncha Coccoidea Diaspididae	<i>I- Aspidiotus nerii</i> (<i>Bouché, 1833</i>)	
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară,				
Observații: Număr exemplare: <i>Aspidiotus nerii</i> (atac pe frunze de leandru)				
NA				
NA				

Număr fișă SC_200808_02	Cod pătrat PK53	Lat 44.570212	Long 28.898265	Alt 0 m
Denumire locație: Edighiol, UAT Săcele Județ: Constanța Data: 08.08.2020				
Tip metodă/ Metode utilizate Calitativă/ Monitorizarea cu ajutorul capcanelor luminoase		Observatori Stanciu Cătălin-Răzvan		
Descrierea transectului: Dune marine, cu vegetație spontană și construcții administrative				
Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specia gazdă	Grup taxonomic	Specii identificate: 1 Pseudoabsență: 0	
NA	Dune marine fixate	Hemiptera Cicadomorpha Flatidae	<i>1 - Metcalfa pruinosa</i> (Say, 1830)	
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară,				
Observații: Număr exemplare: <i>Metcalfa pruinosa</i> (1 ex ad)				

Număr fișă SC_140826_01	Cod pătrat PK11	Lat 44.357070	Long 28.465750	Alt 0 m
Denumire locație: Mihail Kogalniceanu Județ: Constanța Data: 26.08.2014				
Tip metodă/ Metode utilizate Calitativă/ Căutare vizuală și colectare		Observatori Stanciu Cătălin-Răzvan		
Descrierea transectului: Zonă urbană (oraș)				
Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specia gazdă	Grup taxonomic	Specii identificate: 1 Pseudoabsență: 0	
NA	zonă urbană cu <i>Buxus sempervirens</i>	Lepidoptera Crambidae	<i>I- Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară,				
Observații: Număr exemplare: <i>Cydalima perspectalis</i> (peste 10 ex – larve și adulți)				

Număr fișă SC_140826_02	Cod pătrat NK74	Lat 44.686050	Long 27.931670	Alt 0 m
Denumire locație: Hârșova Județ: Constanța Data: 26.08.2014				
Tip metodă/ Metode utilizate Calitativă/ Căutare vizuală și colectare		Observatori Stanciu Cătălin-Răzvan		
Descrierea transectului: Zonă urbană (oraș)				
Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specia gazdă	Grup taxonomic	Specii identificate: 1 Pseudoabsență: 0	
NA	zonă urbană cu <i>Buxus sempervirens</i>	Lepidoptera Crambidae	<i>I- Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară,				
Observații: Număr exemplare: <i>Cydalima perspectalis</i> (peste 10 ex – larve și adulți)				

Număr fișă SC_140830_01	Cod pătrat NK23	Lat 44.563140	Long 27.361070	Alt 0 m
Denumire locație: Slobozia Județ: Ialomița Data: 30.08.2014				
Tip metodă/ Metode utilizate Calitativă/ Căutare vizuală și colectare		Observatori Stanciu Cătălin-Răzvan		
Descrierea transectului: Zonă urbană (oraș)				
Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specia gazdă	Grup taxonomic	Specii identificate: 1 Pseudoabsență: 0	
NA	zonă urbană cu <i>Buxus sempervirens</i>	Lepidoptera Crambidae	<i>I- Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară,				
Observații: Număr exemplare: <i>Cydalima perspectalis</i> (peste 10 ex – larve și adulți)				

Număr fișă SC_190716_01	Cod pătrat NK23	Lat 44.561500	Long 27.359100	Alt 0 m
Denumire locație: Slobozia Județ: Ialomița Data: 16.07.2019				
Tip metodă/ Metode utilizate Calitativă/ Căutare vizuală și colectare		Observatori Stanciu Cătălin-Răzvan, Alexandru Pintilioaie		
Descrierea transectului: Zonă urbană (oraș)				
Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specia gazdă	Grup taxonomic	Specii identificate: 1 Pseudoabsență: 0	
HYM002_SCR_01 HYM002_SCR_02	Parc urban	Hymenoptera Sphecidae	<i>I- Sceliphron curvatum</i> F. Smith, 1870	
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară,				
Observații: Număr exemplare: <i>Sceliphron curvatum</i> (1 ex ad)				
HYM002_SCR_01: Exemplar adult de <i>Sceliphron curvatum</i> (Foto: Stanciu Cătălin)		HYM002_SCR_02: Exemplar adult de <i>Sceliphron curvatum</i> (Foto: Stanciu Cătălin)		

Număr fișă SC_190917_01	Cod pătrat NL33	Lat 45.509240	Long 27.442701	Alt 0 m
Denumire locație: Râmniceni Județ: Vrancea Data: 17.09.2019				
Tip metodă/ Metode utilizate Calitativă/ Căutare vizuală și colectare		Observatori Stanciu Cătălin-Răzvan		
Descrierea transectului: Zonă rurală (sat/comună)				
Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specia gazdă	Grup taxonomic	Specii identificate: 1 Pseudoabsență: 0	
HEM012_SCR_01	<i>Vitis vinifera</i>	Hemiptera Cicadomorpha Membracidae	<i>1- Stictocephala bisonia</i> <i>Kopp & Yonke, 1977</i>	
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară				
Observații: Număr exemplare: <i>Stictocephala bisonia</i> (1 ex adult)				
HEM012_SCR_01: Exemplar adult de <i>Stictocephala bisonia</i> (Foto: Stanciu Cătălin)				

Număr fișă SC_200526_01	Cod pătrat PJ29	Lat 44.186000	Long 28.611200	Alt 0 m
Denumire locație: Constanța Județ: Constanța Data: 26.05.2020				
Tip metodă/ Metode utilizate Calitativă/ Căutare vizuală și colectare		Observatori Stanciu Cătălin-Răzvan, Alexandru Pintilioaie		
Descrierea transectului: Zonă urbană (oraș)				
Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specia gazdă	Grup taxonomic	Specii identificate: 1 Pseudoabsență: 0	
HYM001_SCR_01	Zonă urbană/NA	Hymenoptera Sphecidae	<i>I- Sceliphron caementarium</i> (Drury, 1773)	
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară,				
Observații: Număr exemplare: <i>Sceliphron caementarium</i> (2 ex ad)				
HYM001_SCR_01: Exemplar adult de <i>Sceliphron caementarium</i> (Foto: Stanciu Cătălin)				

Număr fișă SC_200815_01	Cod pătrat NK55	Lat 44.774198	Long 27.721193	Alt 0 m
Denumire locație: Mihai Bravu Județ: Brăila Data: 15.08.2020				
Tip metodă/ Metode utilizate Calitativă/ Căutare vizuală și colectare Metoda creșterilor în laborator		Observatori Stanciu Cătălin-Răzvan, Alexandru Pintilioaie		
Descrierea transectului: Zonă rurală cu terenuri agricole				
Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specia gazdă	Grup taxonomic	Specii identificate: 1 Pseudoabsență: 0	
COL001_SCR_01 COL001_SCR_02	Comerț stradal de legume și fructe, specia fiind identificată pe <i>Phaseolus vulgaris</i>	Coleoptera Chrysomelidae Bruchinae	<i>1- Acanthoscelides obtectus Say, 1831</i>	
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară, 4-transportarea speciei ca bun de consum				
Observații: Număr exemplare: <i>Acanthoscelides obtectus</i> (peste 100 ex ad)				
COL001_SCR_02: Exemplar adulte de <i>Acanthoscelides obtectus</i> (Foto: Stanciu Cătălin)		COL001_SCR_03: Exemplar adulte de <i>Acanthoscelides obtectus</i> (Foto: Stanciu Cătălin)		

Număr fișă SC_200816_01	Cod pătrat PJ39	Lat 44.180800	Long 28.650200	Alt 0 m
Denumire locație: Constanța Județ: Constanța Data: 16.08.2020				
Tip metodă/ Metode utilizate Calitativă/ Căutare vizuală și colectare		Observatori Stanciu Cătălin-Răzvan		
Descrierea transectului: Zonă urbană (oraș)				
Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specia gazdă	Grup taxonomic	Specii identificate: 1 Pseudoabsență: 0	
LEP008_SCR_01 HEM095_SCR_01	parc urban cu <i>Aesculus hippocastanum</i>	Lepidoptera Gracillariidae Hemiptera Cicadomorpha Flatidae	1- <i>Cameraria ohridella</i> <i>Deschka & Dimić, 1986</i> 1 - <i>Metcalfa pruinosa</i> (Say, 1830)	
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară,				
Observații: Număr exemplare: <i>Cameraria ohridella</i> (peste 1000 ex - larve), <i>Metcalfa pruinosa</i> (zeci de ex adulți și nimfe)				
HEM095_SCR_01: Exemplar pre-adult de <i>Metcalfa pruinosa</i> (Foto: Stanciu Cătălin)		LEP008_SCR_01: Exemplar pre-adult de <i>Cameraria ohridella</i> (Foto: Stanciu Cătălin)		

Număr fișă SC_200924_01	Cod pătrat PK47	Lat 44.950300	Long 28.851400	Alt 0 m
Denumire locație: Sarichioi Județ: Tulcea Data: 24.09.2020				
Tip metodă/ Metode utilizate Calitativă/ Căutare vizuală și colectare		Observatori Stanciu Cătălin-Răzvan		
Descrierea transectului: Zonă rurală (sat/comună)				
Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specia gazdă	Grup taxonomic	Specii identificate: 1 Pseudoabsență: 0	
NA	zonă rurală antropizată cu <i>Aesculus hippocastanum</i>	Lepidoptera Gracillariidae	<i>I- Cameraria ohridella</i> <i>Deschka & Dimić, 1986</i>	
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară,				
Observații: Număr exemplare: <i>Cameraria ohridella</i> (peste 100 ex - larve)				
NA				

Număr fișă SC_200924_02	Cod pătrat PK37	Lat 44.883030	Long 28.698730	Alt 0 m
Denumire locație: Babadag Județ: Tulcea Data: 24.09.2020				
Tip metodă/ Metode utilizate Calitativă/ Căutare vizuală și colectare		Observatori Stanciu Cătălin-Răzvan		
Descrierea transectului: Zonă antropizată (oraș)				
Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specia gazdă	Grup taxonomic	Specii identificate: 1 Pseudoabsență: 0	
NA	zonă antropizată cu <i>Aesculus hippocastanum</i>	Lepidoptera Gracillariidae	<i>I- Cameraria ohridella</i> <i>Deschka & Dimić, 1986</i>	
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară,				
Observații: Număr exemplare: <i>Cameraria ohridella</i> (peste 100 ex - larve)				
NA				

Număr fișă SC_200826_01	Cod pătrat PJ39	Lat 44.20162	Long 28.639072	Alt 0 m
Denumire locație: Constanța Județ: Constanța Data: 26.08.2020				
Tip metodă/ Metode utilizate Calitativă/ Căutare vizuală și colectare		Observatori Stanciu Cătălin-Răzvan, Constantinescu Cristina		
Descrierea transectului: Zonă urbană (oraș)				
Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specia gazdă	Grup taxonomic	Specii identificate: 1 Pseudoabsență: 0	
HEM095_SCR_04; HEM095_SCR_05; LEP008_SCR_09;	Parc urban cu <i>Aesculus hippocastanum</i>	Lepidoptera Gracillariidae Hemiptera Cicadomorpha Flatidae	1- <i>Cameraria ohridella</i> <i>Deschka & Dimić, 1986</i> 1 - <i>Metcalfa pruinosa</i> <i>(Say, 1830)</i>	
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară,				
Observații: Număr exemplare: <i>Cameraria ohridella</i> (peste 1000 ex - larve), <i>Metcalfa pruinosa</i> (zeci de ex adulți și nimfe)				
HEM095_SCR_04: Exemplar pre-adult de <i>Metcalfa pruinosa</i> (Foto: Stanciu Cătălin)		HEM095_SCR_05: Exemplar adult de <i>Metcalfa pruinosa</i> (Foto: Stanciu Cătălin)		

LEP008_SCR_08: Exemplar pre-adult de *Cameraria ohridella* (Foto: Stanciu Cătălin)

LEP008_SCR_10: Atac de *Cameraria ohridella* (Foto: Stanciu Cătălin)

Număr fișă SC_200826_02	Cod pătrat PK32	Lat 44.48745	Long 28.64488	Alt 0 m
Denumire locație: Săcele Județ: Constanța Data: 26.08.2020				
Tip metodă/ Metode utilizate Calitativă/ Căutare vizuală și colectare		Observatori Stanciu Cătălin-Răzvan, Constantinescu Cristina		
Descrierea transectului: Zonă rurală (sat/comună)				
Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specia gazdă	Grup taxonomic	Specii identificate: 1 Pseudoabsență: 0	
NA	zonă rurală antropizată cu <i>Aesculus hippocastanum</i>	Lepidoptera Gracillariidae Hemiptera Cicadomorpha Flatidae	1- <i>Cameraria ohridella</i> <i>Deschka & Dimić, 1986</i> 1 - <i>Metcalfa pruinosa</i> <i>(Say, 1830)</i>	
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară,				
Observații: Număr exemplare: <i>Cameraria ohridella</i> (peste 100 ex - larve), <i>Metcalfa pruinosa</i> (zeci de ex adulți și nimfe)				

Număr fișă SC_200826_03	Cod pătrat PK32	Lat 44.205019	Long 28.633193	Alt 0 m
Denumire locație: Constanța Județ: Constanța Data: 26.08.2020				
Tip metodă/ Metode utilizate Calitativă/ Căutare vizuală și colectare		Observatori Stanciu Cătălin-Răzvan, Constantinescu Cristina		
Descrierea transectului: Zonă rurală (sat/comună)				
Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specia gazdă	Grup taxonomic	Specii identificate: 1 Pseudoabsență: 0	
LEP008_SCR_10 HEM095_SCR_06;	zonă rurală antropizată cu <i>Aesculus hippocastanum</i>	Lepidoptera Gracillariidae Hemiptera Cicadomorpha Flatidae	<i>1 - Cameraria ohridella</i> <i>Deschka & Dimić, 1986</i> <i>1 - Metcalfa pruinosa</i> <i>(Say, 1830)</i>	
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară,				
Observații: Număr exemplare: <i>Cameraria ohridella</i> (peste 100 ex - larve), <i>Metcalfa pruinosa</i> (zeci de ex adulți și nimfe)				

Număr fișă SC_200830_01	Cod pătrat NK23	Lat 44.56305	Long 27.36924	Alt 0 m
Denumire locație: Slobozia Județ: Ialomița Data: 30.08.2020				
Tip metodă/ Metode utilizate Calitativă/ Căutare vizuală și colectare		Observatori Stanciu Cătălin-Răzvan		
Descrierea transectului: Zonă urbană (oraș)				
Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specia gazdă	Grup taxonomic	Specii identificate: 1 Pseudoabsență: 0	
NA	Parc urban	Hemiptera Cicadomorpha Flatidae	<i>1 - Metcalfa pruinosa</i> (Say, 1830)	
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară,				
Observații: Număr exemplare: <i>Metcalfa pruinosa</i> (peste 10 ex ad)				
NA				

Număr fișă SC_200831_01	Cod pătrat NK23	Lat 44.560320	Long 27.371980	Alt 0 m
Denumire locație: Slobozia Județ: Ialomița Data: 31.08.2020				
Tip metodă/ Metode utilizate Calitativă/ Căutare vizuală și colectare		Observatori Stanciu Cătălin-Răzvan		
Descrierea transectului: Zonă urbană (oraș)				
Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specia gazdă	Grup taxonomic	Specii identificate: 1 Pseudoabsență: 0	
	Parc urban cu <i>Aesculus hippocastanum</i> , <i>Tilia sp.</i> și <i>Platanus orientalis</i>	Lepidoptera Gracillariidae	<i>1- Cameraria ohridella</i> <i>Deschka & Dimić, 1986</i>	
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară,				
Observații: Număr exemplare: <i>Cameraria ohridella</i> (atac sever)				

Număr fișă SC_200831_03	Cod pătrat NK23	Lat 44.559600	Long 27.370600	Alt 0 m
Denumire locație: Slobozia Județ: Ialomița Data: 31.08.2020				
Tip metodă/ Metode utilizate Calitativă/ Căutare vizuală și colectare		Observatori Stanciu Cătălin-Răzvan		
Descrierea transectului: Zonă urbană (oraș)				
Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specia gazdă	Grup taxonomic	Specii identificate: 1 Pseudoabsență: 0	
HEM003_SCR_01	Parc urban cu <i>Tilia sp.</i>	Hemiptera Lygaeidae	<i>Oxycarenus lavaterae</i> (Fabricius, 1787)	
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară,				
Observații:				
HEM003_SCR_01: Exemplare adulte de <i>Oxycarenus lavaterae</i> (Foto: Stanciu Cătălin)				

Număr fișă SC_200920_01	Cod pătrat NK81	Lat 44.342215	Long 28.013999	Alt 0 m
Denumire locație: Cernavodă Județ: Constanța Data: 20.09.2020				
Tip metodă/ Metode utilizate Calitativă/ Căutare vizuală și colectare		Observatori Stanciu Cătălin-Răzvan		
Descrierea transectului: Zonă umedă, malul Dănării				
Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specia gazdă	Grup taxonomic	Specii identificate: 1 Pseudoabsență: 0	
HEM006_SCR_01	<i>Populus sp.</i>	Hemiptera Heteroptera Pentatomidae Hemiptera Cicadomorpha Flatidae	1 - <i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855) 1 - <i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară,				
Observații: Număr exemplare: <i>Halyomorpha halys</i> (zeci ex), <i>Nezara viridula</i> (2 indivizi)				
<p>Cernavodă, CT 20.09.2020 N44.342215 E28.013999 leg.7: Stanciu C</p>				
HEM006_SCR_01: Exemplare adulte de <i>Halyomorpha halys</i> (rând sus) și <i>Nezara viridula</i> (stânga jos 2 ex) (Foto: Stanciu Cătălin)				

Număr fișă SC_200920_02	Cod pătrat NK81	Lat 44.342000	Long 28.013900	Alt 0 m
Denumire locație: Cernavodă Județ: Constanța Data: 20.09.2020				
Tip metodă/ Metode utilizate Calitativă/ Căutare vizuală și colectare		Observatori Stanciu Cătălin-Răzvan, Alexandru Pintilioaie		
Descrierea transectului: Zonă umedă, malul Dănării				
Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specia gazdă	Grup taxonomic	Specii identificate: 1 Pseudoabsență: 0	
HEM095_SCR_02	zonă umedă cu vegetație higrofilă și <i>Amorpha fruticosa</i>	Hemiptera Heteroptera Pentatomidae Hemiptera Cicadomorpha Flatidae	<i>1 - Metcalfa pruinosa</i> (Say, 1830)	
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară,				
Observații: Număr exemplare: <i>Metcalfa pruinosa</i> (zeci exemplare)				
HEM095_SCR_02: Exemplar adult de <i>Metcalfa pruinosa</i> (Foto: Stanciu Cătălin)				

Număr fișă SC_201001_01	Cod pătrat PJ29	Lat 44.186000	Long 28.611200	Alt 0 m
Denumire locație: Constanța Județ: Constanța Data: 01.10.2020				
Tip metodă/ Metode utilizate Calitativă/ Căutare vizuală și colectare		Observatori Stanciu Cătălin-Răzvan		
Descrierea transectului: Zonă urbană (oraș)				
Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specia gazdă	Grup taxonomic	Specii identificate: 1 Pseudoabsență: 0	
NA	zonă urbană	Hemiptera Heteroptera Pentatomidae Coreidae	1 - <i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758) 1 - <i>Leptoglossus</i> <i>occidentalis</i> Heidemann, 1910	
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară,				
Observații: Număr exemplare: <i>Nezara viridula</i> (3 ex), <i>Leptoglossus occidentalis</i> (2 ex)				
NA				
NA				

Număr fișă SC_201002_01	Cod pătrat PJ29	Lat 44.186000	Long 28.611200	Alt 0 m
Denumire locație: Constanța Județ: Constanța Data: 02.10.2020				
Tip metodă/ Metode utilizate Calitativă/ Căutare vizuală și colectare		Observatori Stanciu Cătălin-Răzvan		
Descrierea transectului: Zonă urbană (oraș)				
Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specia gazdă	Grup taxonomic	Specii identificate: 1 Pseudoabsență: 0	
NA	<i>Platanus orientalis</i>	Hemiptera Heteroptera Pentatomidae	<i>1- Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară,				
Observații: Număr exemplare: <i>Halyomorpha halys</i> (2 ex)				

Număr fișă SC_201005_01	Cod pătrat PJ38	Lat 44.086580	Long 28.641370	Alt 0 m
Denumire locație: Agigea Județ: Constanța Data: 05.10.2020				
Tip metodă/ Metode utilizate Calitativă/ Căutare vizuală și colectare		Observatori Stanciu Cătălin-Răzvan		
Descrierea transectului: zonă antropizată, periurbană (oraș, la limita portului maritim Constanța Sud)				
Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specia gazdă	Grup taxonomic	Specii identificate: 1 Pseudoabsență: 0	
NA	Zonă administrativă cu arbuști ornamentali și pomi fructiferi	Hemiptera Heteroptera Pentatomidae	<i>1- Nezara viridula</i> <i>Linnaeus, 1758</i>	
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară,				
Observații: Număr exemplare: <i>Nezara viridula</i> (peste 10 ex adulte)				
NA				
NA				

Număr fișă SC_201006_01	Cod pătrat PJ39	Lat 44.175023	Long 28.640778	Alt 0 m
Denumire locație: Constanța Județ: Constanța Data: 06.10.2020				
Tip metodă/ Metode utilizate Calitativă/ Căutare vizuală și colectare		Observatori Stanciu Cătălin-Răzvan		
Descrierea transectului: Zonă urbană (oraș)				
Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specia gazdă	Grup taxonomic	Specii identificate: 1 Pseudoabsență: 0	
NA	zonă urbană	Hemiptera Heteroptera Pentatomidae	<i>I- Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară,				
Observații: Număr exemplare: <i>Halyomorpha halys</i> (peste 10 ex)				
NA				
NA				

Număr fișă SC_201008_01	Cod pătrat PK20	Lat 44.258200	Long 28.619300	Alt 0 m
Denumire locație: Mamaia Județ: Constanța Data: 08.10.2020				
Tip metodă/ Metode utilizate Calitativă/ Căutare vizuală și colectare		Observatori Stanciu Cătălin-Răzvan		
Descrierea transectului: Zonă urbană (oraș)				
Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specia gazdă	Grup taxonomic	Specii identificate: 1 Pseudoabsență: 0	
NA	<i>Platanus orientalis</i>	Hemiptera Heteroptera Pentatomidae	<i>1- Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară,				
Observații: Număr exemplare: <i>Halyomorpha halys</i> (1 ex)				
NA				
NA				

Număr fișă SC_201015_01	Cod pătrat PK02	Lat 44.457900	Long 28.330900	Alt 0 m
Denumire locație: Târgușor Județ: Constanța Data: 15.10.2020				
Tip metodă/ Metode utilizate Calitativă/ Căutare vizuală și colectare		Observatori Stanciu Cătălin-Răzvan		
Descrierea transectului: Zonă stepică cu terenuri agricole și construcții industriale (Centrale electrice eoliene)				
Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specia gazdă	Grup taxonomic	Specii identificate: 1 Pseudoabsență: 0	
HEM006_SCR_03 HEM006_SCR_09	Terenuri agricole	Hemiptera Heteroptera Pentatomidae	<i>1 - Halyomorpha halys</i> <i>Stål, 1855</i>	
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară,				
Observații: Număr exemplare: <i>Halyomorpha halys</i> (peste 100 ex ad)				
HEM006_SCR_03: Exemplar adult de <i>Halyomorpha halys</i> (Foto: Stanciu Cătălin)		HEM006_SCR_09: Exemplar adult de <i>Halyomorpha halys</i> (Foto: Stanciu Cătălin)		

Număr fișă SC_201016_01	Cod pătrat PK06	Lat 44.788220	Long 28.350360	Alt 0 m
Denumire locație: Corugea Județ: Tulcea Data: 16.10.2020				
Tip metodă/ Metode utilizate Calitativă/ Căutare vizuală și colectare		Observatori Stanciu Cătălin-Răzvan		
Descrierea transectului: Zonă stepică cu terenuri agricole și construcții industriale (Centrale electrice eoliene)				
Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specia gazdă	Grup taxonomic	Specii identificate: 1 Pseudoabsență: 0	
HEM006_SCR_06 HEM006_SCR_07	Terenuri agricole	Coleoptera Coccinellidae Hemiptera Heteroptera Pentatomidae	1 - <i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773) 1 - <i>Halyomorpha halys</i> Stål, 1855	
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară,				
Observații: Număr exemplare: <i>Halyomorpha halys</i> (peste 100 ex ad), <i>Harmonia axyridis</i> (peste 10 ex ad)				
HEM006_SCR_06: Exemplar adult de <i>Halyomorpha halys</i> (Foto: Stanciu Cătălin)		HEM006_SCR_07: Exemplar adult de <i>Halyomorpha halys</i> (Foto: Stanciu Cătălin)		

Număr fișă SC_201017_01	Cod pătrat PK06	Lat 44.790680	Long 28.364830	Alt 0 m
Denumire locație: Corugea Județ: Tulcea Data: 17.10.2020				
Tip metodă/ Metode utilizate Calitativă/ Căutare vizuală și colectare		Observatori Stanciu Cătălin-Răzvan		
Descrierea transectului: Zonă de silvo-stepică cu construcții industriale (Centrale electrice eoliene)				
Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specia gazdă	Grup taxonomic	Specii identificate: 1 Pseudoabsență: 0	
NA	Silvostepă cu <i>Quercus pubescens</i>	Hemiptera Heteroptera Tingidae	<i>I- Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară,				
Observații: Număr exemplare: <i>Corythucha arcuata</i> (peste 10 ex ad)				
NA				
NA				

Număr fișă SC_201018_01	Cod pătrat PK48	Lat 45.037280	Long 28.844070	Alt 0 m
Denumire locație: Agighiol Județ: Tulcea Data: 18.10.2020				
Tip metodă/ Metode utilizate Calitativă/ Căutare vizuală și colectare		Observatori Stanciu Cătălin-Răzvan		
Descrierea transectului: Zonă de silvo-stepică cu construcții industriale (Centrale electrice eoliene)				
Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specia gazdă	Grup taxonomic	Specii identificate: 1 Pseudoabsență: 0	
HEM008_SCR_02; HEM008_SCR_03	Silvo-stepă cu <i>Quercus pubescens</i>	Hemiptera Heteroptera Tingidae	<i>I- Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară,				
Observații: Număr exemplare: <i>Corythucha arcuata</i> (peste 10 ex ad și ponte)				
HEM008_SCR_02: exuvie de <i>Corythucha arcuata</i> (Foto: Stanciu Cătălin)		HEM008_SCR_03: pontă de <i>Corythucha arcuata</i> (Foto: Stanciu Cătălin)		

Număr fișă SC_201021_01	Cod pătrat PJ39	Lat 44.17777	Long 28.65676	Alt 0 m
Denumire locație: Constanța Județ: Constanța Data: 21.10.2020				
Tip metodă/ Metode utilizate Calitativă/ Căutare vizuală și colectare		Observatori Stanciu Cătălin-Răzvan		
Descrierea transectului: Zonă urbană (oraș)				
Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specia gazdă	Grup taxonomic	Specii identificate: 1 Pseudoabsență: 0	
HEM012_SCR_02	parc urban cu vegetație spontană (<i>Cynanchum acutum</i>) și ornamentală (<i>Hippophae rhamnoides</i>)	Hemiptera Cicadomorpha Membracidae Hemiptera Lygaeidae	<i>I- Stictocephala bisonia</i> <i>Kopp & Yonke, 1977</i>	
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară,				
Observații: Număr exemplare: <i>Stictocephala bisonia</i> (1 ex adult)				
HEM012_SCR_02: Exemplar adult de <i>Stictocephala bisonia</i> (Foto: Stanciu Cătălin)				

Număr fișă SC_201024_01	Cod pătrat NJ95	Lat 43.8194	Long 28.22156	Alt 0 m
Denumire locație: Negru Vodă Județ: Constanța Data: 24.10.2020				
Tip metodă/ Metode utilizate Calitativă/ Căutare vizuală și colectare		Observatori Stanciu Cătălin-Răzvan		
Descrierea transectului: Zonă antropizată				
Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specia gazdă	Grup taxonomic	Specii identificate: 1 Pseudoabsență: 0	
NA	Terenuri antropizată/NA	Coleoptera Coccinellidae	<i>1- Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară,				
Observații: Număr exemplare: <i>Harmonia axyridis</i> (1 ex ad)				
NA				
NA				

Număr fișă SC_201024_02	Cod pătrat NJ68	Lat 44.087757	Long 27.749287	Alt 77 m
Denumire locație: Negureni Județ: Constanța Data: 24.10.2020				
Tip metodă/ Metode utilizate Calitativă/ Căutare vizuală și colectare Metoda creșterilor în laborator		Observatori Stanciu Cătălin-Răzvan, Alexandru Pintilioaie		
Descrierea transectului: Pădure de foioase în amestec				
Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specia gazdă	Grup taxonomic	Specii identificate: 1 Pseudoabsență: 0	
NA	Lizieră de pădure cu <i>Gleditschia triacanthos</i>	Coleoptera Coccinellidae Chrysomelidae Bruchinae	<i>1 - Megabruchidius dorsalis Fähræus, 1839</i>	
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară,				
Observații: Număr exemplare: <i>Megabruchidius dorsalis</i> (peste 10 ex ad)				
NA				

Număr fișă SC_201028_01	Cod pătrat PJ39	Lat 44.206130	Long 28.631650	Alt 0 m
Denumire locație: Constanța Județ: Constanța Data: 28.10.2020				
Tip metodă/ Metode utilizate Calitativă/ Căutare vizuală și colectare Metoda creșterilor în laborator		Observatori Stanciu Cătălin-Răzvan		
Descrierea transectului: Zonă urbană (oraș)				
Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specia gazdă	Grup taxonomic	Specii identificate: 1 Pseudoabsență: 0	
COL004_SCR_04	Parc urban cu <i>Albizia julibrissin</i>	Coleoptera Chrysomelidae Bruchinae	<i>1- Bruchidius terrenus</i> Sharp, 1886	
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară,				
Observații: Număr exemplare: <i>Bruchidius terrenus</i> (peste 10 ex ad + seminte infestate cu stadii larvare)				
<p>2020/10/28 17:43 44.1859N 28.6112E ©Stanciu Cătălin-Răzvan</p>				
HEM005_SCR_03: Semințe de <i>Albizia julibrissin</i> atacate de <i>Bruchidius terrenus</i> (Foto: Stanciu Cătălin)				

Număr fișă SC_201030_01	Cod pătrat NK23	Lat 44.608660	Long 27.330760	Alt 0 m
Denumire locație: Amara Județ: Ialomița Data: 30.10.2020				
Tip metodă/ Metode utilizate Calitativă/ Căutare vizuală și colectare		Observatori Stanciu Cătălin-Răzvan		
Descrierea transectului: Zonă periurbană (stațiune)				
Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specia gazdă	Grup taxonomic	Specii identificate: 1 Pseudoabsență: 0	
NA	Parc și clădiri (hoteluri) cu vegetație spontană (<i>Quercus robur</i>) și ornamentală	Hemiptera Heteroptera Tingidae	1- <i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară,				
Observații: Număr exemplare: <i>Corythucha arcuata</i> (peste 100 ex ad)				
NA				
NA				

Număr fișă SC_201101_01	Cod pătrat NK93	Lat 44.576223	Long 28.165573	Alt 0 m
Denumire locație: Stupina Județ: Constanța Data: 01.11.2020				
Tip metodă/ Metode utilizate Calitativă/ Căutare vizuală și colectare Metoda creșterilor în laborator		Observatori Stanciu Cătălin-Răzvan, Alexandru Pintilioaie		
Descrierea transectului: Teren agricol cu perdele forestiere și căi de transport rutiere				
Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specia gazdă	Grup taxonomic	Specii identificate: 1 Pseudoabsență: 0	
COL005_SCR_02	Perdea fosrestieră cu <i>Gleditschia triacanthos</i>	Coleoptera Chrysomelidae Bruchinae	<i>1- Megabruchidius dorsalis (Fåhraeus, 1839)</i>	
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară,				
Observații: Număr exemplare: <i>Megabruchidius dorsalis</i> (peste 10 ex ad + seminte infestate cu stadii larvare)				
COL005_SCR_02: Exemplare adulte de <i>Megabruchidius dorsalis</i> (Foto: Stanciu Cătălin)				

Număr fișă SC_201103_01	Cod pătrat PJ29	Lat 44.181500	Long 28.618300	Alt 0 m
Denumire locație: Constanța Județ: Constanța Data: 03.11.2020				
Tip metodă/ Metode utilizate Calitativă/ Căutare vizuală și colectare		Observatori Stanciu Cătălin-Răzvan		
Descrierea transectului: Zonă urbană (oraș)				
Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specia gazdă	Grup taxonomic	Specii identificate: 1 Pseudoabsență: 0	
BLA002_SCR_01	Zonă urbană	Blattodea Blattidae	<i>1 - Periplaneta americana</i> <i>Linnaeus, 1758</i>	
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară,				
Observații: Număr exemplare: <i>Periplaneta americana</i> (1 ex ad)				
BLA002_SCR_01: Exemplar adult de <i>Periplaneta americana</i> (Foto: Stanciu Cătălin)				

Număr fișă SC_201210_01	Cod pătrat PK07	Lat 44.895300	Long 28.350390	Alt 0 m
Denumire locație: Topolog Județ: Tulcea Data: 10.12.2020				
Tip metodă/ Metode utilizate Calitativă/ Căutare vizuală și colectare		Observatori Stanciu Cătălin-Răzvan		
Descrierea transectului: Zonă stepică cu terenuri agricole și construcții industriale (Centrale electrice eoliene)				
Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specia gazdă	Grup taxonomic	Specii identificate: 1 Pseudoabsență: 0	
COL045_SCR_02 COL045_SCR_03	Terenuri agricole	Coleoptera Coccinellidae	<i>1- Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară,				
Observații: Număr exemplare: <i>Harmonia axyridis</i> (peste 100 ex ad)				
COL045_SCR_02: Exemplare adulte de <i>Harmonia axyridis</i> (Foto: Stanciu Cătălin)		COL045_SCR_03: Exemplare adulte de <i>Harmonia axyridis</i> (Foto: Stanciu Cătălin)		

Număr fișă SC_201211_01	Cod pătrat PK49	Lat 45.069290	Long 28.817880	Alt 0 m
Denumire locație: Agighiol Județ: Tulcea Data: 11.12.2020				
Tip metodă/ Metode utilizate Calitativă/ Căutare vizuală și colectare		Observatori Stanciu Cătălin-Răzvan		
Descrierea transectului: Zonă stepică cu terenuri agricole și construcții industriale (Centrale electrice eoliene)				
Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specia gazdă	Grup taxonomic	Specii identificate: 1 Pseudoabsență: 0	
COL045_SCR_01	Terenuri agricole	Coleoptera Coccinellidae	<i>1- Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară,				
Observații: Număr exemplare: <i>Harmonia axyridis</i> (peste 100 ex ad)				
COL045_SCR_01: Exemplare adulte de <i>Harmonia axyridis</i> (Foto: Stanciu Cătălin)				

Număr fișă SC_201211_02	Cod pătrat PK49	Lat 45.068720	Long 28.846290	Alt 0 m
Denumire locație: Agighiol Județ: Tulcea Data: 11.12.2020				
Tip metodă/ Metode utilizate Calitativă/ Căutare vizuală și colectare		Observatori Stanciu Cătălin-Răzvan		
Descrierea transectului: Zonă stepică cu terenuri agricole și construcții industriale (Centrale electrice eoliene)				
Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specia gazdă	Grup taxonomic	Specii identificate: 1 Pseudoabsență: 0	
	Terenuri agricole	Coleoptera Coccinellidae	<i>1- Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară,				
Observații: Număr exemplare: <i>Harmonia axyridis</i> (peste 100 ex ad)				

Număr fișă SC_201211_03	Cod pătrat PK59	Lat 45.069790	Long 28.928330	Alt 0 m
Denumire locație: Valea Nucarilor Județ: Tulcea Data: 11.12.2020				
Tip metodă/ Metode utilizate Calitativă/ Căutare vizuală și colectare		Observatori Stanciu Cătălin-Răzvan		
Descrierea transectului: Zonă stepică cu terenuri agricole și construcții industriale (Centrale electrice eoliene)				
Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specia gazdă	Grup taxonomic	Specii identificate: 1 Pseudoabsență: 0	
NA	Terenuri agricole	Coleoptera Coccinellidae	<i>1- Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară,				
Observații: Număr exemplare: <i>Harmonia axyridis</i> (peste 100 ex ad), <i>Halyomorpha halys</i> (peste 100 ex ad)				
NA				
NA				

Număr fișă SC_201212_01	Cod pătrat PK59	Lat 45.063924	Long 28.949560	Alt 0 m
Denumire locație: Valea Nucarilor Județ: Tulcea Data: 12.12.2020				
Tip metodă/ Metode utilizate Calitativă/ Căutare vizuală și colectare Metoda creșterilor în laborator		Observatori Stanciu Cătălin-Răzvan		
Descrierea transectului: Zonă stepică cu terenuri agricole și construcții industriale (Centrale electrice eoliene)				
Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specia gazdă	Grup taxonomic	Specii identificate: 1 Pseudoabsență: 0	
NA	Terenuri agricole cu perdele forestiere de <i>Gleditschia triacanthos</i>	Coleoptera Chrysomelidae Bruchinae	<i>1- Megabruchidius dorsalis Fähræus, 1839</i>	
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară,				
Observații: Număr exemplare: <i>Megabruchidius dorsalis</i> (sub 10 ex ad)				
NA				

Număr fișă SC_201214_01	Cod pătrat PK32	Lat 44.442265	Long 28.730149	Alt 0 m
Denumire locație: Vadu Județ: Constanța Data: 14.12.2020				
Tip metodă/ Metode utilizate Calitativă/ Căutare vizuală și colectare Metoda creșterilor în laborator		Observatori Stanciu Cătălin-Răzvan, Alexandru Pintilioaie		
Descrierea transectului: Zonă stepică cu terenuri agricole				
Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specia gazdă	Grup taxonomic	Specii identificate: 1 Pseudoabsență: 0	
COL005_SCR_03	Terenuri agricole cu perdele forestiere de <i>Gleditschia triacanthos</i>	Coleoptera Chrysomelidae Bruchinae	<i>1- Megabruchidius dorsalis Fähræus, 1839</i>	
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară,				
Observații: Număr exemplare: <i>Megabruchidius dorsalis</i> (sub 10 ex ad)				
COL005_SCR_03: Exemplar adulte de <i>Megabruchidius dorsalis</i> (Foto: Stanciu Cătălin)				

Număr fișă SC_201216_01	Cod pătrat PJ29	Lat 44.241360	Long 28.623590	Alt 0 m
Denumire locație: Mamaia Județ: Constanța Data: 16.12.2020				
Tip metodă/ Metode utilizate Calitativă/ Căutare vizuală și colectare Metoda creșterilor în laborator		Observatori Stanciu Cătălin-Răzvan, Alexandru Pintilioaie		
Descrierea transectului: zonă urbană (oraș)				
Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specia gazdă	Grup taxonomic	Specii identificate: 1 Pseudoabsență: 0	
COL005_SCR_04;	Zonă urbană cu <i>Gleditschia triacanthos</i>	Coleoptera Chrysomelidae Bruchinae	<i>1- Megabruchidius dorsalis (Fåhraeus, 1839)</i>	
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară,				
Observații: Număr exemplare: <i>Megabruchidius dorsalis</i> (peste 10 ex ad + seminte infestate cu stadii larvare)				
COL005_SCR_04: Exemplar adult de <i>Megabruchidius dorsalis</i> (Foto: Stanciu Cătălin)				

Număr fișă SC_210103_01	Cod pătrat PJ39	Lat 44.2085	Long 28.63125	Alt 0 m
Denumire locație: Constanța Județ: Constanța Data: 03.01.2021				
Tip metodă/ Metode utilizate Calitativă/ Căutare vizuală și colectare		Observatori Stanciu Cătălin-Răzvan, Rădac Alexandru		
Descrierea transectului: Zonă urbană (oraș)				
Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specia gazdă	Grup taxonomic	Specii identificate: 1 Pseudoabsență: 0	
HEM005_SCR_02 HEM009_SCR_01	parc urban cu <i>Platanus orientalis</i> și <i>Populus alba</i>	Hemiptera Heteroptera Pentatomidae Tingidae	1 - <i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758) 1 - <i>Corythucha ciliata</i> (Say, 1832)	
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară				
Observații: Număr exemplare: <i>Nezara viridula</i> (1 ex), <i>Corythucha ciliata</i> (peste 100 ex ad)				
HEM005_SCR_02: Exemplar adult în hibernare de <i>Nezara viridula</i> (Foto: Stanciu Cătălin)		HEM009_SCR_01: Exemplare adulte de <i>Corythucha ciliata</i> (Foto: Stanciu Cătălin)		

Număr fișă SC_210103_02	Cod pătrat PJ29	Lat 44.185900	Long 28.611200	Alt 0 m
Denumire locație: Constanța Județ: Constanța Data: 03.01.2021				
Tip metodă/ Metode utilizate Calitativă/ Căutare vizuală și colectare		Observatori Stanciu Cătălin-Răzvan, Andreea Drăghici		
Descrierea transectului: Zonă urbană (oraș)				
Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specia gazdă	Grup taxonomic	Specii identificate: 1 Pseudoabsență: 0	
NA	<i>Tilis sp.</i>	Coleoptera Anobiidae	<i>1 - Lasioderma serricorne</i> (Fabricius, 1792)	
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară, 4-transportarea speciei ca bun de consum				
Observații: Număr exemplare: <i>Lasioderma serricorne</i> (peste 10 ex ad)				
NA				
NA				

Număr fișă SC_210129_01	Cod pătrat PJ29	Lat 44.169235	Long 28.590146	Alt 0 m
Denumire locație: Constanța Județ: Constanța Data: 29.01.2021				
Tip metodă/ Metode utilizate Calitativă/ Căutare vizuală și colectare		Observatori Stanciu Cătălin-Răzvan		
Descrierea transectului: Zonă urbană (oraș)				
Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specia gazdă	Grup taxonomic	Specii identificate: 1 Pseudoabsență: 0	
NA	zonă urbană	Hemiptera Heteroptera Pentatomidae Coreidae	<i>1- Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară,				
Observații: Număr exemplare: <i>Halyomorpha halys</i> (1 ex)				
NA				
NA				

Număr fișă SC_210203_01	Cod pătrat NK24	Lat 44.6178	Long 27.3075	Alt 0 m
Denumire locație: Amara Județ: Ialomița Data: 03.02.2021				
Tip metodă/ Metode utilizate Calitativă/ Căutare vizuală și colectare Metoda creșterilor în laborator (pentru <i>Bruchidius terrenus</i>)		Observatori Stanciu Cătălin-Răzvan, Pintilioaie Alexandru		
Descrierea transectului: Zonă rurală (comună / sat)				
Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specia gazdă	Grup taxonomic	Specii identificate: 1 Pseudoabsență: 0	
HEM005_SCR_03	Grădină cu arbuști și arbori	Hemiptera Heteroptera Pentatomidae Coleoptera Chrysomelidae Bruchinae	1- <i>Nezara viridula</i> <i>Linnaeus, 1758</i> 1- <i>Bruchidius terrenus</i> <i>Sharp, 1886</i>	
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară,				
Observații: Număr exemplare: <i>Nezara viridula</i> (1), <i>Bruchidius terrenus</i> (2 ex ad + seminte infestate cu stadii larvare)				
HEM005_SCR_03: Exemplar adult în hibernare de <i>Nezara viridula</i> (Foto: Stanciu Cătălin)				

Număr fișă SC_210204_01	Cod pătrat NK23	Lat 44.561200	Long 27.371500	Alt 0 m
Denumire locație: Slobozia Județ: Ialomița Data: 04.02.2021				
Tip metodă/ Metode utilizate Calitativă/ Căutare vizuală și colectare		Observatori Stanciu Cătălin-Răzvan		
Descrierea transectului: Zonă urbană (oraș)				
Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specia gazdă	Grup taxonomic	Specii identificate: 1 Pseudoabsență: 0	
HEM008_SCR_01	Parc urban	Hemiptera Heteroptera Pentatomidae	<i>I- Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară,				
Observații: Număr exemplare: <i>Corythucha arcuata</i> (peste 10)				
HEM008_SCR_01: Exemplar adult în hibernare de <i>Corythucha arcuata</i> (Foto: Stanciu Cătălin)				

Număr fișă SC_210210_01	Cod pătrat PJ38	Lat 44.088800	Long 28.641600	Alt 0 m
Denumire locație: Agigea Județ: Constanța Data: 10.02.2021				
Tip metodă/ Metode utilizate Calitativă/ Căutare vizuală și colectare		Observatori Stanciu Cătălin-Răzvan, Alexandru Pintilioaie		
Descrierea transectului: Dune de nisip și vegetație arbustivă (rezervație naturală)				
Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specia gazdă	Grup taxonomic	Specii identificate: 1 Pseudoabsență: 0	
MAN002_SCR_01	Dune de nisip și vegetație arbustivă	Mantodea Mantidae	<i>1- Hierodula tenuidentata</i> <i>Saussure, 1870</i>	
Cale de pătrundere identificată în teren: 2-dispersie naturală secundară,				
Observații: Număr exemplare: <i>Hierodula tenuidentata</i> (4 ponte)				
MAN002_SCR_01: Pontă de <i>Hierodula tenuidentata</i> (Foto: Stanciu Cătălin)				

Număr fișă MM_201120_02	Cod pătrat ML20	Lat 45.1641889	Long 26.065269
Denumire locație: Poiana-Copăceni Toponim: Județ: Prahova Data: 20.11.2020			
Observator: Manu Minodora			
Descrierea locului de colectare (pădure, parc, locuință, anexe gospodărești, sere, depozite, etc): Anexe gospodărești (stupină). Specia a fost identificată într-o stupina cu 50 familii de albine.			
Prezență	Specia identificată	Detalii ale locului de colectare (pe frunze de stejar, pe scoarță de castan, pe fructe de tomate, în semințe, etc.)	
	<i>Blatta orientalis</i> (gândac de bucătărie)*		
	<i>Periplaneta americana</i> (gândac de bucătărie)*		
	<i>Monomorium pharaonis</i> (furnica faraon)		
X	<i>Varroa destructor</i> (acarianul parazit pe albine)	Specia a fost identificată ca parazită pe albine - <i>Apis mellifera</i> (sub aripi) dar și in stup, după aplicațiile chimice cu acaricide.	
	<i>Tuta absoluta</i> (molia minieră a tomatelor)		
	<i>Cameraria ohridella</i> (molia minieră a castanului)		
	<i>Parectopa robiniella</i> (molia minieră a salcâmului)		
	<i>Phyllonorycter robiniella</i> (molia minieră a salcâmului)		
	<i>Trichoferus campestris</i>		
	<i>Neoclytus acuminatus</i>		
	<i>Harmonia axyridis</i> (buburuza asiatică)*		
	<i>Leptoglossus occidentalis</i>		
	<i>Corythucha arcuata</i> *		
	<i>Corythucha ciliata</i> *		
	<i>Nezara viridula</i> *		
	<i>Halyomorpha halys</i> *		
	<i>Perillus bioculatus</i> *		

	<i>Stictocephala bisonia</i> (cicada gheboasă)	
	<i>Metcalfa pruinosa</i> (cicada meliferă)	
	<i>Aedes albopictus</i> (țânțarul tigru)*	
	Alte specii de nevertebrate alogene invazive identificate	
Marcați specia identificată în căsuța de prezență. În cazul speciilor marcate cu steluță (*), este necesară fotografierea exemplarului, pentru ca identificarea să fie validată de un expert.		

Număr fișă MM_201010_01	Cod pătrat MK09	Lat 45.144000	Long 25.735163
Denumire locație: Câmpina Toponim: Județ: Prahova Data: 10.10.2020			
Observator: Manu Minodora			
Descrierea locului de colectare (pădure, parc, locuință, anexe gospodărești, sere, depozite, etc): Anexe gospodărești (stupină). Specia a fost identificată într-o stupina cu aproximativ 50 familii de albine.			
Prezență	Specia identificată	Detalii ale locului de colectare (pe frunze de stejar, pe scoarță de castan, pe fructe de tomate, în semințe, etc.)	
	<i>Blatta orientalis</i> (gândac de bucătărie)*		
	<i>Periplaneta americana</i> (gândac de bucătărie)*		
	<i>Monomorium pharaonis</i> (furnica faraon)		
X	<i>Varroa destructor</i> (acarianul parazit pe albine)	Specia a fost identificată în stup, după aplicațiile chimice cu acaricide.	
	<i>Tuta absoluta</i> (molia minieră a tomatelor)		
	<i>Cameraria ohridella</i> (molia minieră a castanului)		
	<i>Parectopa robiniella</i> (molia minieră a salcâmului)		
	<i>Phyllonorycter robiniella</i> (molia minieră a salcâmului)		
	<i>Trichoferus campestris</i>		
	<i>Neoclytus acuminatus</i>		
	<i>Harmonia axyridis</i> (buburuza asiatică)*		
	<i>Leptoglossus occidentalis</i>		
	<i>Corythucha arcuata</i> *		
	<i>Corythucha ciliata</i> *		
	<i>Nezara viridula</i> *		
	<i>Halyomorpha halys</i> *		
	<i>Perillus bioculatus</i> *		
	<i>Stictocephala bisonia</i> (cicada gheboasă)		

	<i>Metcalfa pruinosa</i> (cicada meliferă)	
	<i>Aedes albopictus</i> (țânțarul tigru)*	
	Alte specii de nevertebrate alogene invazive identificate	
Marcați specia identificată în căsuța de prezență. În cazul speciilor marcate cu steluță (*), este necesară fotografierea exemplarului, pentru ca identificarea să fie validată de un expert.		

Număr fișă MM_201015_03	Cod pătrat MJ29	Lat 44.1815194	Long 26.0434222
Denumire locație: Brăniștari Toponim: Județ: Giurgiu Data: 15.10.2020			
Observator: Manu Minodora			
Descrierea locului de colectare (pădure, parc, locuință, anexe gospodărești, sere, depozite, etc): Anexe gospodărești (stupină). Specia a fost identificată într-o stupina cu 80 familii de albine.			
Prezență	Specia identificată	Detalii ale locului de colectare (pe frunze de stejar, pe scoarță de castan, pe fructe de tomate, în semințe, etc.)	
	<i>Blatta orientalis</i> (gândac de bucătărie)*		
	<i>Periplaneta americana</i> (gândac de bucătărie)*		
	<i>Monomorium pharaonis</i> (furnica faraon)		
X	<i>Varroa destructor</i> (acarianul parazit pe albine)	Specia a fost identificată ca parazită pe albine - <i>Apis mellifera</i> (sub aripi) dar și în stup, după aplicațiile chimice cu acaricide.	
	<i>Tuta absoluta</i> (molia minieră a tomatelor)		
	<i>Cameraria ohridella</i> (molia minieră a castanului)		
	<i>Parectopa robiniella</i> (molia minieră a salcâmului)		
	<i>Phyllonorycter robiniella</i> (molia minieră a salcâmului)		
	<i>Trichoferus campestris</i>		
	<i>Neoclytus acuminatus</i>		
	<i>Harmonia axyridis</i> (buburuza asiatică)*		
	<i>Leptoglossus occidentalis</i>		
	<i>Corythucha arcuata</i> *		
	<i>Corythucha ciliata</i> *		
	<i>Nezara viridula</i> *		
	<i>Halyomorpha halys</i> *		
	<i>Perillus bioculatus</i> *		

	<i>Stictocephala bisonia</i> (cicada gheboasă)	
	<i>Metcalfa pruinosa</i> (cicada meliferă)	
	<i>Aedes albopictus</i> (țânțarul tigru)*	
	Alte specii de nevertebrate alogene invazive identificate	
Marcați specia identificată în căsuța de prezență. În cazul speciilor marcate cu steluță (*), este necesară fotografierea exemplarului, pentru ca identificarea să fie validată de un expert.		

Număr fișă	Cod pătrat	Lat	Long
PAF_160612_01	MK22	44.469178	26.078231
Denumire locație: București			
Toponim: parc Herăstrău			
Județ:			
Data: 12.06.2016			
Observator: Alexandra Florina Popa, Alexandru Fotin			
Descrierea locului de colectare (pădure, parc, locuință, anexe gospodărești, sere, depozite, etc): parcul Herăstrău			
Prezență	Specia identificată	Detalii ale locului de colectare (pe frunze de stejar, pe scoarță de castan, pe fructe de tomate, în semințe, etc.)	
	<i>Blatta orientalis</i> (gândac de bucătărie)*		
	<i>Periplaneta americana</i> (gândac de bucătărie)*		
	<i>Monomorium pharaonis</i> (furnica faraon)		
	<i>Varroa destructor</i> (acarianul parazit pe albine)		
	<i>Tuta absoluta</i> (molia minieră a tomatelor)		
	<i>Cameraria ohridella</i> (molia minieră a castanului)		
	<i>Parectopa robiniella</i> (molia minieră a salcâmului)		
	<i>Phyllonorycter robiniella</i> (molia minieră a salcâmului)		
	<i>Trichoferus campestris</i>		
	<i>Neoclytus acuminatus</i>		
	<i>Harmonia axyridis</i> (buburuza asiatică)*		
	<i>Leptoglossus occidentalis</i>		
	<i>Corythucha arcuata</i> *		
	<i>Corythucha ciliata</i> *		
	<i>Nezara viridula</i> *		
	<i>Halyomorpha halys</i> *		
	<i>Perillus bioculatus</i> *		
	<i>Stictocephala bisonia</i> (cicada gheboasă)		
	<i>Metcalfa pruinosa</i> (cicada meliferă)		

	<i>Aedes albopictus</i> (țânțarul tigru)*	
	Alte specii de nevertebrate alogene invazive identificate <i>Isodontia mexicana</i>	Identificată pe flori
<p>Marcați specia identificată în căsuța de prezență. În cazul speciilor marcate cu steluță (*), este necesară fotografierea exemplarului, pentru ca identificarea să fie validată de un expert.</p>		
	HYM003_FA_01- Adult de <i>Isodontia mexicana</i> hrănindu-se	HYM003_FA_01- Adult de <i>Isodontia mexicana</i> pe floare

Număr fișă	Cod pătrat	Lat	Long
PAF_201020_01	ET73	47.271300	22.052200
Denumire locație: Suplacu de Barcau			
Toponim:			
Județ: Maramures			
Data: 20.10.2020			
Observator: Alexandra Florina Popa, Ana Maria Krapal			
Descrierea locului de colectare (pădure, parc, locuință, anexe gospodărești, sere, depozite, etc): pădure foioase			
Prezență	Specia identificată	Detalii ale locului de colectare (pe frunze de stejar, pe scoarță de castan, pe fructe de tomate, în semințe, etc.)	
	<i>Blatta orientalis</i> (gândac de bucătărie)*		
	<i>Periplaneta americana</i> (gândac de bucătărie)*		
	<i>Monomorium pharaonis</i> (furnica faraon)		
	<i>Varroa destructor</i> (acarianul parazit pe albine)		
	<i>Tuta absoluta</i> (molia minieră a tomatelor)		
	<i>Cameraria ohridella</i> (molia minieră a castanului)		
	<i>Parectopa robiniella</i> (molia minieră a salcâmului)		
	<i>Phyllonorycter robiniella</i> (molia minieră a salcâmului)		
	<i>Trichoferus campestris</i>		
	<i>Neoclytus acuminatus</i>		
	<i>Harmonia axyridis</i> (buburuza asiatică)*		
	<i>Leptoglossus occidentalis</i>		
X	<i>Corythucha arcuata</i> *	Identificată sub scoarță de stejar	
	<i>Corythucha ciliata</i> *		
	<i>Nezara viridula</i> *		
	<i>Halyomorpha halys</i> *		
	<i>Perillus bioculatus</i> *		
	<i>Stictocephala bisonia</i> (cicada gheboasă)		
	<i>Metcalfa pruinosa</i> (cicada meliferă)		

	<i>Aedes albopictus</i> (țânțarul tigru)*	
	Alte specii de nevertebrate alogene invazive identificate	

Marcați specia identificată în căsuța de prezență. În cazul speciilor marcate cu steluță (*), este necesară fotografierea exemplarului, pentru ca identificarea să fie validată de un expert.

HEM008_KAM_01- Urme de *C. arcuata* pe frunza de stejar (foto Ana Krapal)

Număr fișă	Cod pătrat	Lat	Long
PAF_201020_02	FT24	47.345000	22.650200
Denumire locație: Camăr			
Toponim:			
Județ: Maramures			
Data: 20.10.2020			
Observator: Alexandra Florina Popa, Ana Maria Krapal			
Descrierea locului de colectare (pădure, parc, locuință, anexe gospodărești, sere, depozite, etc): pădure foioase			
Prezență	Specia identificată	Detalii ale locului de colectare (pe frunze de stejar, pe scoarță de castan, pe fructe de tomate, în semințe, etc.)	
	<i>Blatta orientalis</i> (gândac de bucătărie)*		
	<i>Periplaneta americana</i> (gândac de bucătărie)*		
	<i>Monomorium pharaonis</i> (furnica faraon)		
	<i>Varroa destructor</i> (acarianul parazit pe albine)		
	<i>Tuta absoluta</i> (molia minieră a tomatelor)		
	<i>Cameraria ohridella</i> (molia minieră a castanului)		
	<i>Parectopa robiniella</i> (molia minieră a salcâmului)		
	<i>Phyllonorycter robiniella</i> (molia minieră a salcâmului)		
	<i>Trichoferus campestris</i>		
	<i>Neoclytus acuminatus</i>		
	<i>Harmonia axyridis</i> (buburuza asiatică)*		
	<i>Leptoglossus occidentalis</i>		
X	<i>Corythucha arcuata</i> *	Identificată sub scoarță de stejar	
	<i>Corythucha ciliata</i> *		
	<i>Nezara viridula</i> *		
	<i>Halyomorpha halys</i> *		
	<i>Perillus bioculatus</i> *		
	<i>Stictocephala bisonia</i> (cicada gheboasă)		
	<i>Metcalfa pruinosa</i> (cicada meliferă)		

	<i>Aedes albopictus</i> (țânțarul tigru)*	
	Alte specii de nevertebrate alogene invazive identificate	

Marcați specia identificată în căsuța de prezență. În cazul speciilor marcate cu steluță (*), este necesară fotografierea exemplarului, pentru ca identificarea să fie validată de un expert.

HEM008_KAM_02- Exuvie de *C. arcuata* pe frunza de stejar (foto Ana Krapal)

Număr fișă	Cod pătrat	Lat	Long
PAF_110512_01	PJ37	44.027841	28.657150
Denumire locație: Eforie Sud			
Toponim:			
Județ: Constanța			
Data: 20.10.2020			
Observator: Alexandra Florina Popa, Ana Maria Krapal			
Descrierea locului de colectare (pădure, parc, locuință, anexe gospodărești, sere, depozite, etc): pădure foioase			
Prezență	Specia identificată	Detalii ale locului de colectare (pe frunze de stejar, pe scoarță de castan, pe fructe de tomate, în semințe, etc.)	
	<i>Blatta orientalis</i> (gândac de bucătărie)*		
	<i>Periplaneta americana</i> (gândac de bucătărie)*		
	<i>Monomorium pharaonis</i> (furnica faraon)		
	<i>Varroa destructor</i> (acarianul parazit pe albine)		
	<i>Tuta absoluta</i> (molia minieră a tomatelor)		
	<i>Cameraria ohridella</i> (molia minieră a castanului)		
	<i>Parectopa robiniella</i> (molia minieră a salcâmului)		
	<i>Phyllonorycter robiniella</i> (molia minieră a salcâmului)		
	<i>Trichoferus campestris</i>		
	<i>Neoclytus acuminatus</i>		
	<i>Harmonia axyridis</i> (buburuza asiatică)*		
	<i>Leptoglossus occidentalis</i>		
	<i>Corythucha arcuata</i> *		
	<i>Corythucha ciliata</i> *		
	<i>Nezara viridula</i> *		
	<i>Halyomorpha halys</i> *		
	<i>Perillus bioculatus</i> *		
	<i>Stictocephala bisonia</i> (cicada gheboasă)		
	<i>Metcalfa pruinosa</i> (cicada meliferă)		

	<i>Aedes albopictus</i> (tânțarul tigru)*	
	Alte specii de nevertebrate alogene invazive identificate <i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	
Marcați specia identificată în căsuța de prezență. În cazul speciilor marcate cu steluță (*), este necesară fotografierea exemplarului, pentru ca identificarea să fie validată de un expert.		

Număr fișă	Cod pătrat	Lat	Long
RA_201020_01	Conform anexă	Conform anexă	Conform anexă
Denumire locație: sud-vestul țării			
Toponim: Conform anexă			
Județ: Conform anexă			
Data: 20.10.2020			
Observator: Rădac Ioan-Alexandru			
Descrierea locului de colectare (pădure, parc, locuință, anexe gospodărești, sere, depozite, etc): aliniamente cu glădiță.			
Prezență	Specia identificată	Detalii ale locului de colectare (pe frunze de stejar, pe scoarță de castan, pe fructe de tomate, în semințe, etc.)	
	<i>Blatta orientalis</i> (gândac de bucătărie)*		
	<i>Periplaneta americana</i> (gândac de bucătărie)*		
	<i>Monomorium pharaonis</i> (furnica faraon)		
	<i>Varroa destructor</i> (acarianul parazit pe albine)		
	<i>Tuta absoluta</i> (molia minieră a tomatelor)		
	<i>Cameraria ohridella</i> (molia minieră a castanului)		
	<i>Parectopa robiniella</i> (molia minieră a salcâmului)		
	<i>Phyllonorycter robiniella</i> (molia minieră a salcâmului)		
	<i>Trichoferus campestris</i>		
	<i>Neoclytus acuminatus</i>		
	<i>Harmonia axyridis</i> (buburuza asiatică)*		
	<i>Leptoglossus occidentalis</i>		
	<i>Corythucha arcuata</i> *		
	<i>Corythucha ciliata</i> *		
	<i>Nezara viridula</i> *		
	<i>Halyomorpha halys</i> *		
	<i>Perillus bioculatus</i> *		
	<i>Stictocephala bisonia</i> (cicada gheboasă)		
	<i>Metcalfa pruinosa</i> (cicada meliferă)		

	<i>Aedes albopictus</i> (tânțarul tigru)*	
X	Alte specii de nevertebrate alogene invazive identificate: conform tabel anexat.	Semințe de glădiță
<p>Marcați specia identificată în căsuța de prezență. În cazul speciilor marcate cu steluță (*), este necesară fotografierea exemplarului, pentru ca identificarea să fie validată de un expert.</p>		

ANEXĂ la FIȘĂ RA_201020_01

Tabel observații incidentale

Specia	Longitudine	Latitudine	Localitatea	Data
<i>Amblycerus robiniae</i>	45,266145	21,333248	Moravița	20.12.2019
<i>Amblycerus robiniae</i>	44,996971	21,633978	Răcășdia	20.12.2019
<i>Amblycerus robiniae</i>	44,984155	21,608504	Răcășdia	06.09.2018
<i>Megabruchidius dorsalis</i>	44,725796	22,367233	Orșova	20.12.2019
<i>Megabruchidius dorsalis</i>	44,869269	22,387403	Băile Herculane	20.12.2019
<i>Megabruchidius dorsalis</i>	44,996971	21,633978	Răcășdia	20.12.2019
<i>Megabruchidius dorsalis</i>	44,984155	21,608504	Răcășdia	20.12.2019
<i>Megabruchidius dorsalis</i>	45,266145	21,333248	Moravița	20.12.2019
<i>Megabruchidius dorsalis</i>	44,022892	28,585855	Techirghiol	09.03.2018
<i>Megabruchidius dorsalis</i>	47,537511	22,122424	Valea lui Mihai	17.12.2019
<i>Megabruchidius dorsalis</i>	46,068800	20,624700	Sânnicolau Mare	15.01.2020
<i>Megabruchidius dorsalis</i>	45,920500	20,899600	Șandra	16.01.2020
<i>Megabruchidius dorsalis</i>	46,121607	20,595313	Cenad	12.02.2020
<i>Megabruchidius tonkineus</i>	44,996971	21,633978	Răcășdia	20.12.2019
<i>Megabruchidius tonkineus</i>	44,984155	21,608504	Răcășdia	20.12.2019
<i>Megabruchidius tonkineus</i>	45,920500	20,899600	Șandra	16.01.2020
<i>Megabruchidius tonkineus</i>	46,068800	20,624700	Sânnicolau Mare	15.01.2020
<i>Megabruchidius tonkineus</i>	44,725796	22,367233	Orșova	20.12.2019

Număr fișă RA_210120_01	Cod pătrat Conform anexă	Lat Conform anexă	Long Conform anexă
Denumire locație: sud-vestul țării Toponim: Conform anexă Județ: Conform anexă Data: 20.01.2021			
Validare: Rădac Ioan-Alexandru Observator: conform anexă.			
Descrierea locului de colectare (pădure, parc, locuință, anexe gospodărești, sere, depozite, etc): aliniamente cu glădiță.			
Prezență	Specia identificată	Detalii ale locului de colectare (pe frunze de stejar, pe scoarță de castan, pe fructe de tomate, în semințe, etc.)	
	<i>Blatta orientalis</i> (gândac de bucătărie)*		
	<i>Periplaneta americana</i> (gândac de bucătărie)*		
	<i>Monomorium pharaonis</i> (furnica faraon)		
	<i>Varroa destructor</i> (acarianul parazit pe albine)		
	<i>Tuta absoluta</i> (molia minieră a tomatelor)		
	<i>Cameraria ohridella</i> (molia minieră a castanului)		
	<i>Parectopa robiniella</i> (molia minieră a salcâmului)		
	<i>Phyllonorycter robiniella</i> (molia minieră a salcâmului)		
	<i>Trichoferus campestris</i>		
	<i>Neoclytus acuminatus</i>		
	<i>Harmonia axyridis</i> (buburuza asiatică)*		
	<i>Leptoglossus occidentalis</i>		
	<i>Corythucha arcuata</i> *		
	<i>Corythucha ciliata</i> *		
	<i>Nezara viridula</i> *		
	<i>Halyomorpha halys</i> *		
	<i>Perillus bioculatus</i> *		
	<i>Stictocephala bisonia</i> (cicada gheboasă)		

	<i>Metcalfa pruinosa</i> (cicada meliferă)	
	<i>Aedes albopictus</i> (țânțarul tigru)*	
X	Alte specii de nevertebrate alogene invazive identificate: conform tabel anexat.	Semințe de glădiță
<p>Marcați specia identificată în căsuța de prezență. În cazul speciilor marcate cu steluță (*), este necesară fotografierea exemplarului, pentru ca identificarea să fie validată de un expert.</p>		

ANEXĂ la FIȘĂ RA_210120_01

Tabel observații incidentale

Specia	Longitudine	Latitudine	Pătrat	Localitatea	Data	Observator
<i>Leptoglossus occidentalis</i>	44.321040	23.792114	GQ21	Craiova	17.11.2020	Chiper Cristian
<i>Leptoglossus occidentalis</i>	46.427594	26.442065	MM54	Comănești	10.10.2020	Alexandru Pintilioaie
<i>Leptoglossus occidentalis</i>	46.741919	23.565635	FS97	Cluj-Napoca	10.10.2020	Viorica Strătănoiu
<i>Leptoglossus occidentalis</i>	44.556181	27.360695	NK23	Slobozia	10.10.2020	Panait Andreea
<i>Leptoglossus occidentalis</i>	46.469941	26.529431	MM64	Poduri	27.01.2020	Gaman Gabriel
<i>Leptoglossus occidentalis</i>	47.642935	26.260250	MN47	Suceava	06.10.2020	Darius Berghe
<i>Leptoglossus occidentalis</i>	44.485820	26.096926	MK22	București	09.10.2018	Dana Mihai Milea Zachi
<i>Leptoglossus occidentalis</i>	46.932876	26.369431	MM59	Piatra Neamt	10.03.2019	Andrei Chiper
<i>Leptoglossus occidentalis</i>	45.332365	25.968829	ML12	Măneciu-Ungureni	09.03.2018	Dana Mihai Milea Zachi
<i>Leptoglossus occidentalis</i>	44.086897	28.642147	PJ38	Agigea	17.12.2019	Alexandru Pintilioaie
<i>Harmonia axyridis</i>	46.722243	23.531602	FS97	Cluj-Napoca	01.01.2021	Diana Buchila
<i>Leptoglossus occidentalis</i>	46.722243	23.531602	FS97	Cluj-Napoca	01.01.2021	Diana Buchila
<i>Leptoglossus occidentalis</i>	46.842496	23.492097	FS99	Corușu	19.01.2020	Andrei Daniel Mihalca
<i>Leptoglossus occidentalis</i>	44.516450	26.134701	MK32	Voluntari	06.07.2017	Diaconu Roxana
<i>Leptoglossus occidentalis</i>	45.643765	25.601150	LL95	Brașov	05.11.2020	Gilia Ioana
<i>Leptoglossus occidentalis</i>	44.611759	27.323198	NK23	Amara	05.10.2020	Măiță Luminița
<i>Leptoglossus occidentalis</i>	44.414221	26.096381	MK21	București	05.11.2014	Marian Aldea
<i>Leptoglossus occidentalis</i>	45.843251	21.256432	ER27	Cernăteaz	14.03.2019	Alexandru Avramescu
<i>Leptoglossus occidentalis</i>	46.172888	21.320635	ES21	Arad	02.10.2014	Valentina Saturnine
<i>Leptoglossus occidentalis</i>	45.299869	25.719660	LL91	Valea Doftanei	25.10.2020	Andrei Halaliuc
<i>Leptoglossus occidentalis</i>	45.181673	24.071407	KL70	Pietreni	07.11.2020	Silviu Țicu
<i>Leptoglossus occidentalis</i>	44.407872	26.105064	MK21	București	09.10.2019	Alexandru Fotin
<i>Leptoglossus occidentalis</i>	45.232413	25.939677	ML10	Slănic	29.07.2014	Alexandru Fotin
<i>Leptoglossus occidentalis</i>	45.264339	24.326204	KL91	Păușa	25.08.2012	Alexandru Fotin

Număr fișă RA_210211_01	Cod pătrat Conform anexă	Lat Conform anexă	Long Conform anexă
Denumire locație: sud-vestul țării Toponim: Conform anexă Județ: Conform anexă Data: 11.02.2021			
Validare: Rădac Ioan-Alexandru Observator: conform anexă.			
Descrierea locului de colectare (pădure, parc, locuință, anexe gospodărești, sere, depozite, etc): aliniamente cu glădiță.			
Prezență	Specia identificată	Detalii ale locului de colectare (pe frunze de stejar, pe scoarță de castan, pe fructe de tomate, în semințe, etc.)	
	<i>Blatta orientalis</i> (gândac de bucătărie)*		
	<i>Periplaneta americana</i> (gândac de bucătărie)*		
	<i>Monomorium pharaonis</i> (furnica faraon)		
	<i>Varroa destructor</i> (acarianul parazit pe albine)		
	<i>Tuta absoluta</i> (molia minieră a tomatelor)		
	<i>Cameraria ohridella</i> (molia minieră a castanului)		
	<i>Parectopa robiniella</i> (molia minieră a salcâmului)		
	<i>Phyllonorycter robiniella</i> (molia minieră a salcâmului)		
	<i>Trichoferus campestris</i>		
	<i>Neoclytus acuminatus</i>		
	<i>Harmonia axyridis</i> (buburuza asiatică)*		
	<i>Leptoglossus occidentalis</i>		
	<i>Corythucha arcuata</i> *		
	<i>Corythucha ciliata</i> *		
	<i>Nezara viridula</i> *		
	<i>Halyomorpha halys</i> *		
	<i>Perillus bioculatus</i> *		
X	<i>Stictocephala bisonia</i> (cicada gheboasă)	Conform anexă	

X	<i>Metcalfa pruinosa</i> (cicada meliferă)	Conform anexă
	<i>Aedes albopictus</i> (țânțarul tigru)*	
	Alte specii de nevertebrate alogene invazive identificate: conform tabel anexat.	Semințe de glădiță
<p>Marcați specia identificată în căsuța de prezență. În cazul speciilor marcate cu steluță (*), este necesară fotografierea exemplarului, pentru ca identificarea să fie validată de un expert.</p>		

ANEXĂ la FIȘĂ RA_210211_01

Tabel observații incidentale

Specia	Planta	Data	Pătrat	Longitudine	Latitudine	Observator	Localitatea
<i>S. bisonia</i>	<i>Pyrus communis</i>	11.02.2021	MM99	46.906971	26.918290	Constantin Petrache	Horia
<i>M. pruinosa</i>	<i>Pyrus communis</i>	10.10.2020	ML61	45.285687	26.540853	Dumitru Ionel	Pârscov
<i>S. bisonia</i>	<i>Pyrus communis</i>	10.10.2020	ML61	45.285687	26.540853	Dumitru Ionel	Pârscov
<i>S. bisonia</i>	<i>Malus domestica</i>	11.02.2021	LM15	46.477999	24.556463	István Szöllösi	Nicolești
<i>S. bisonia</i>	<i>Malus domestica</i>	11.02.2021	MM65	46.505101	26.563869	Vasile Prajascu	Sesuri
<i>S. bisonia</i>	<i>Malus domestica</i>	11.02.2021	MJ78	44.085015	26.626644	Mytycã Enciu	Oltenița
<i>M. pruinosa</i>	<i>Rubus idaeus</i>	10.08.2020	MK32	44.468402	26.132933	Nicole Constantin	București
<i>S. bisonia</i>	<i>Malus domestica</i>	11.02.2021	MM85	46.561586	26.864545	Sorin Ioan	Măgura
<i>M. pruinosa</i>	<i>Vitis vinifera</i>	15.08.2020	MM85	46.561586	26.864545	Sorin Ioan	Măgura
<i>S. bisonia</i>	<i>Malus domestica</i>	11.02.2021	ER28	45.925151	21.302809	Andrei Ciocoiu	Murani
<i>S. bisonia</i>	<i>Malus domestica</i>	11.02.2021	MK35	44.783257	26.212997	Alin Lepadatu	Olari
<i>S. bisonia</i>	<i>Vitis vinifera</i>	11.02.2015	MK46	44.800402	26.272101	Mircea Balan	Gherghița
<i>M. pruinosa</i>	<i>Prunus avium</i>	11.02.2021	NL71	45.307846	27.975234	Matei Ionut	Brăila
<i>M. pruinosa</i>	NA	15.08.2017	NN42	47.177981	27.567548	Bruma Sebastian	Iași
<i>M. pruinosa</i>	<i>Hibiscus syriacus</i>	10.07.2017	MK09	45.138117	25.744470	Catalin Oancea	Câmpina
<i>M. pruinosa</i>	<i>Ficus carica</i>	10.07.2017	PJ39	44.188032	28.641268	Lucian Farmavis	Constanta
<i>S. bisonia</i>	<i>Malus domestica</i>	10.08.2020	ES88	46.784238	22.128570	Ionut Junc	Holod
<i>S. bisonia</i>	<i>Malus domestica</i>	15.07.2017	FQ92	44.411486	23.496795	Geaburu Ion	Sopt
<i>S. bisonia</i>	<i>Prunus armeniaca</i>	10.08.2020	ER12	45.399001	21.221200	Dasinger Violeta	Deta
<i>M. pruinosa</i>	<i>Rubus idaeus</i>	10.08.2020	ER12	45.399001	21.221200	Dasinger Violeta	Deta
<i>S. bisonia</i>	<i>Pyrus communis</i>	01.02.2020	FT22	47.200235	22.700703	Bela Szabo	Nușfalău
<i>S. bisonia</i>	<i>Pyrus communis</i>	01.04.2020	MM86	46.627708	26.848178	Liviu Briciu	Hemeiuș
<i>S. bisonia</i>	<i>Malus domestica</i>	04.08.2020	PL20	45.154616	28.562466	Calin Vasile	Telița
<i>S. bisonia</i>	NA	28.06.2020	GR08	45.903958	23.623755	Lupu Nicolae	Răhău
<i>M. pruinosa</i>	<i>Robinia pseudoacacia</i>	01.08.2020	FT49	47.809853	22.878790	Lupu Nicolae	Satu Mare
<i>S. bisonia</i>	<i>Vitis vinifera</i>	01.08.2016	MK30	44.263779	26.174291	Mircea Balan	Vidra
<i>M. pruinosa</i>	<i>Malus domestica</i>	20.08.2020	PL40	45.175017	28.792470	Geta Ionascu	Tulcea
<i>S. bisonia</i>	<i>Prunus domestica</i>	15.08.2020	MK24	44.678947	26.017234	Manuel Dinu	Periș
<i>M. pruinosa</i>	<i>Vitis vinifera</i>	23.08.2020	NM31	46.200266	27.389282	Dorinel Antohe	Podu Turcului
<i>M. pruinosa</i>	<i>Ligustrum vulgare</i>	10.08.2020	FS98	46.758769	23.605853	Iulia Bratu	Cluj-Napoca
<i>S. bisonia</i>	<i>Ficus carica</i>	13.09.2020	MK19	45.092666	25.956177	Roberto Popa	Țiparesti
<i>M. pruinosa</i>	<i>Vitis vinifera</i>	25.07.2020	NN42	47.170003	27.590245	Traian Chirila	Iași

<i>S. bisonia</i>	Rosa	30.07.2020	MK22	44.452096	26.046017	Radu Lucia	București
<i>M. pruinosa</i>	Rosa	30.07.2020	MK22	44.452096	26.046017	Radu Lucia	București
<i>M. pruinosa</i>	Citrus limon	15.08.2020	FS90	46.068634	23.538890	Vasiu Ioan	Alba Iulia
<i>M. pruinosa</i>	Malus domestica	11.08.2020	FT90	46.927723	23.541441	Iulia Davis	Făureni
<i>M. pruinosa</i>	NA	01.08.2019	NN41	47.119523	27.628058	Tort Decor	Bucium
<i>M. pruinosa</i>	NA	02.08.2020	PK20	44.255968	28.561682	Lucian Farmavis	Ovidiu

Număr fișă RA_210211_02	Cod pătrat Conform anexă	Lat Conform anexă	Long Conform anexă
Denumire locație: sud-vestul țării Toponim: Conform anexă Județ: Conform anexă Data: 11.02.2021			
Validare: Rădac Ioan-Alexandru Observator: conform anexă.			
Descrierea locului de colectare (pădure, parc, locuință, anexe gospodărești, sere, depozite, etc): aliniamente cu glădiță.			
Prezență	Specia identificată	Detalii ale locului de colectare (pe frunze de stejar, pe scoarță de castan, pe fructe de tomate, în semințe, etc.)	
	<i>Blatta orientalis</i> (gândac de bucătărie)*		
	<i>Periplaneta americana</i> (gândac de bucătărie)*		
	<i>Monomorium pharaonis</i> (furnica faraon)		
	<i>Varroa destructor</i> (acarianul parazit pe albine)		
	<i>Tuta absoluta</i> (molia minieră a tomatelor)		
	<i>Cameraria ohridella</i> (molia minieră a castanului)		
	<i>Parectopa robiniella</i> (molia minieră a salcâmului)		
	<i>Phyllonorycter robiniella</i> (molia minieră a salcâmului)		
	<i>Trichoferus campestris</i>		
	<i>Neoclytus acuminatus</i>		
	<i>Harmonia axyridis</i> (buburuza asiatică)*		
	<i>Leptoglossus occidentalis</i>		
	<i>Corythucha arcuata</i> *		
	<i>Corythucha ciliata</i> *		
	<i>Nezara viridula</i> *		
	<i>Halyomorpha halys</i> *		
	<i>Perillus bioculatus</i> *		
X	<i>Stictocephala bisonia</i> (cicada gheboasă)	Conform anexă	

X	<i>Metcalfa pruinosa</i> (cicada meliferă)	Conform anexă
	<i>Aedes albopictus</i> (țânțarul tigru)*	
	Alte specii de nevertebrate alogene invazive identificate: conform tabel anexat.	Semințe de glădiță
<p>Marcați specia identificată în căsuța de prezență. În cazul speciilor marcate cu steluță (*), este necesară fotografierea exemplarului, pentru ca identificarea să fie validată de un expert.</p>		

ANEXĂ la FIȘĂ RA_210211_02

Tabel observații incidentale

Specia	Planta	Data	Pătrat	Longitudine	Latitudine	Observator	Localitatea
<i>M. pruinosa</i>	<i>Vitis vinifera</i>	15.07.2016	MK30	44.263779	26.174291	Mircea Balan	Vidra
<i>S. bisonia</i>	NA	20.08.2020	MK11	44.374321	25.993153	Marian Popescu	Bragadiru
<i>M. pruinosa</i>	NA	10.08.2017	ET71	47.066232	21.933972	Vasile Pit	Oradea
<i>M. pruinosa</i>	<i>Malus domestica</i>	01.08.2019	ET71	47.054694	21.985250	Robert Burjan	Oradea
<i>M. pruinosa</i>	<i>Ligustrum vulgare</i>	01.08.2019	ET71	47.044889	21.956917	Robert Burjan	Oradea
<i>S. bisonia</i>	NA	05.08.2019	LJ38	44.113578	24.986685	Stancu Mihai	Roșiori de Vede
<i>S. bisonia</i>	NA	12.10.2016	MK77	44.952467	26.698283	Marius Papa	Limpeziș
<i>S. bisonia</i>	NA	12.10.2008	MM54	46.427616	26.441253	Alexandru Pintilioaie	Comănești
<i>M. pruinosa</i>	NA	17.08.2020	ES21	46.16957	21.34759	Reinholz Nik	Arad
<i>S. bisonia</i>	NA	03.09.2020	ES21	46.18003	21.29398	Reinholz Nik	Arad
<i>M. pruinosa</i>	<i>Robinia pseudoacacia</i>	05.08.2019	ER26	45.773729	21.267144	Danka Dragomir	Timișoara
<i>M. pruinosa</i>	NA	05.08.2019	MM99	46.926040	26.930347	Vasilica Loghin	Roman
<i>S. bisonia</i>	NA	01.08.2019	NM19	46.882546	27.167731	Vasilica Loghin	Holm
<i>S. bisonia</i>	NA	01.08.2019	NM19	46.889316	27.165778	Vasilica Loghin	Holm
<i>M. pruinosa</i>	NA	10.08.2019	NN42	47.176922	27.570862	Alexandru Pintilioaie	Iași
<i>M. pruinosa</i>	NA	15.07.2017	ER17	45.791044	21.245502	Alina Guiu-Gavrilescu	Dumbrăvița
<i>M. pruinosa</i>	<i>Rubus idaeus</i>	25.07.2020	MK25	44.783724	26.083719	Prahova	Gorgota
<i>M. pruinosa</i>	<i>Prunus persica</i>	15.07.2020	PJ19	44.163860	28.455845	Dorina Iaszfalvi	Valu lui Traian
<i>S. bisonia</i>	<i>Malus domestica</i>	12.02.2021	GQ10	44.302498	23.684124	Cristian Bala	Leamna de Sus
<i>M. pruinosa</i>	NA	17.07.2017	MK23	44.534604	26.075122	Andrei Nicoara	Otopeni
<i>M. pruinosa</i>	NA	10.07.2017	ML80	45.194757	26.775717	Marius Aurelian	Potoceni
<i>M. pruinosa</i>	NA	09.08.2020	MK89	45.146438°	26.796471	Gabriel Cozma	Buzău
<i>M. pruinosa</i>	<i>Rubus fruticosus</i>	09.08.2020	FQ77	44.892933	23.154419	Robert P. Raffael	Roșia Jiu
<i>M. pruinosa</i>	NA	09.08.2020	NM51	46.227819	27.669227	Mihaela Cristea	Bârlad
<i>S. bisonia</i>	<i>Malus domestica</i>	10.08.2020	ES89	46.873385	22.052716	Petre Jurjut	Lăzăreni
<i>M. pruinosa</i>	NA	16.08.2020	FS98	46.770610	23.566466	Liviu Ovidiu	Cluj-Napoca
<i>M. pruinosa</i>	NA	05.09.2020	FT39	47.820196	22.845308	Enghis Emanuel	Satu Mare
<i>M. pruinosa</i>	NA	16.09.2020	FT39	47.819891	22.804932	Enghis Emanuel	Satu Mare

<i>M. pruinosa</i>	NA	01.08.2020	NJ29	44.196014	27.319514	Puiu Toma	Călărași
<i>M. pruinosa</i>	NA	01.08.2020	NK23	44.556768	27.357465	Puiu Toma	Slobozia
<i>M. pruinosa</i>	NA	01.08.2020	MK82	44.475667	26.818832	Puiu Toma	Lehliu
<i>M. pruinosa</i>	NA	01.08.2020	MJ78	44.093106	26.634975	Puiu Toma	Oltenița
<i>M. pruinosa</i>	NA	08.09.2012	PJ37	44.032854	28.646239	Alexandru Fotin	Eforie Sud
<i>M. pruinosa</i>	NA	12.07.2020	LK36	44.836738	24.902985	Marian Bîrleanu	Pitești
<i>M. pruinosa</i>	NA	2.07.2015	MK21	44.413086	26.111503	Alexandru Fotin	București
<i>S. bisonia</i>	<i>Pyrus communis</i>	12.07.2020	LK33	44.583248	24.918798	Bîrleanu Mariana	Buzoești
<i>S. bisonia</i>	NA	16.08.2018	MN27	47.603100	26.047800	Tudor Olariu	Ilișești
<i>M. pruinosa</i>	NA	20.08.2020	KL91	45.264469	24.326220	Alexandru Fotin	Păușa

Număr fișă: CC_201020_01	Cod pătrat: MK47	Lat 44.961108	Long 26.356836
Denumire locație: Colceag, Inotești			
Toponim:			
Județ: Prahova			
Data: 20.10.2020			
Observator: Marinescu Gheorghe			
Descrierea locului de colectare (pădure, parc, locuință, anexe gospodărești, sere, depozite, etc): Anexe gospodărești (stupină).			
Prezență	Specia identificată	Detalii ale locului de colectare (pe frunze de stejar, pe scoarță de castan, pe fructe de tomate, în semințe, etc.)	
	<i>Blatta orientalis</i> (gândac de bucătărie)*		
	<i>Periplaneta americana</i> (gândac de bucătărie)*		
	<i>Monomorium pharaonis</i> (furnica faraon)		
X	<i>Varroa destructor</i> (acarianul parazit pe albine)	Din stup, după aplicarea de tratamente cu acaricide.	
	<i>Tuta absoluta</i> (molia minieră a tomatelor)		
	<i>Cameraria ohridella</i> (molia minieră a castanului)		
	<i>Parectopa robiniella</i> (molia minieră a salcâmului)		
	<i>Phyllonorycter robiniella</i> (molia minieră a salcâmului)		
	<i>Trichoferus campestris</i>		
	<i>Neoclytus acuminatus</i>		
	<i>Harmonia axyridis</i> (buburuza asiatică)*		
	<i>Leptoglossus occidentalis</i>		
	<i>Corythucha arcuata</i> *		
	<i>Corythucha ciliata</i> *		
	<i>Nezara viridula</i> *		
	<i>Halyomorpha halys</i> *		
	<i>Perillus bioculatus</i> *		
	<i>Stictocephala bisonia</i> (cicada gheboasă)		

	<i>Metcalfa pruinosa</i> (cicada meliferă)	
	<i>Aedes albopictus</i> (țânțarul tigru)*	
	Alte specii de nevertebrate alogene invazive identificate	
Marcați specia identificată în căsuța de prezență. În cazul speciilor marcate cu steluță (*), este necesară fotografierea exemplarului, pentru ca identificarea să fie validată de un expert.		

Număr fișă: CC_201027_02	Cod pătrat: MM80	Lat 46.101861	Long 26.839111
Denumire locație: Pralea Toponim: Județ: Bacău Data: 27.10.2020			
Observator: Costică Adam			
Descrierea locului de colectare (pădure, parc, locuință, anexe gospodărești, sere, depozite, etc): Locuință și în anexele gospodăriei.			
Prezență	Specia identificată	Detalii ale locului de colectare (pe frunze de stejar, pe scoarță de castan, pe fructe de tomate, în semințe, etc.)	
	<i>Blatta orientalis</i> (gândac de bucătărie)*		
	<i>Periplaneta americana</i> (gândac de bucătărie)*		
	<i>Monomorium pharaonis</i> (furnica faraon)		
	<i>Varroa destructor</i> (acarianul parazit pe albine)		
	<i>Tuta absoluta</i> (molia minieră a tomatelor)		
	<i>Cameraria ohridella</i> (molia minieră a castanului)		
	<i>Parectopa robiniella</i> (molia minieră a salcâmului)		
	<i>Phyllonorycter robiniella</i> (molia minieră a salcâmului)		
	<i>Trichoferus campestris</i>		
	<i>Neoclytus acuminatus</i>		
X	<i>Harmonia axyridis</i> (buburuza asiatică)*	Pe pereții locuinței.	
	<i>Leptoglossus occidentalis</i>		
	<i>Corythucha arcuata</i> *		
	<i>Corythucha ciliata</i> *		
	<i>Nezara viridula</i> *		
	<i>Halyomorpha halys</i> *		
	<i>Perillus bioculatus</i> *		
	<i>Stictocephala bisonia</i> (cicada gheboasă)		
	<i>Metcalfa pruinosa</i> (cicada meliferă)		
	<i>Aedes albopictus</i> (țânțarul tigru)*		

	Alte specii de nevertebrate alogene invazive identificate	
Marcați specia identificată în căsuța de prezență. În cazul speciilor marcate cu steluță (*), este necesară fotografierea exemplarului, pentru ca identificarea să fie validată de un expert.		

Număr fișă: CC_201020_02	Cod pătrat: MK09	Lat 45.091411	Long 25.849461
Denumire locație: Scorțeni			
Toponim:			
Județ: Prahova			
Data: 20.10.2020			
Observator: Vasile Adriana			
Descrierea locului de colectare (pădure, parc, locuință, anexe gospodărești, sere, depozite, etc): Anexe gospodărești (stupină).			
Prezență	Specia identificată	Detalii ale locului de colectare (pe frunze de stejar, pe scoarță de castan, pe fructe de tomate, în semințe, etc.)	
	<i>Blatta orientalis</i> (gândac de bucătărie)*		
	<i>Periplaneta americana</i> (gândac de bucătărie)*		
	<i>Monomorium pharaonis</i> (furnica faraon)		
X	<i>Varroa destructor</i> (acarianul parazit pe albine)	Din stup, după aplicarea de tratamente cu acaricide.	
	<i>Tuta absoluta</i> (molia minieră a tomatelor)		
	<i>Cameraria ohridella</i> (molia minieră a castanului)		
	<i>Parectopa robiniella</i> (molia minieră a salcâmului)		
	<i>Phyllonorycter robiniella</i> (molia minieră a salcâmului)		
	<i>Trichoferus campestris</i>		
	<i>Neoclytus acuminatus</i>		
	<i>Harmonia axyridis</i> (buburuza asiatică)*		
	<i>Leptoglossus occidentalis</i>		
	<i>Corythucha arcuata</i> *		
	<i>Corythucha ciliata</i> *		
	<i>Nezara viridula</i> *		
	<i>Halyomorpha halys</i> *		
	<i>Perillus bioculatus</i> *		
	<i>Stictocephala bisonia</i> (cicada gheboasă)		
	<i>Metcalfa pruinosa</i> (cicada meliferă)		
	<i>Aedes albopictus</i> (țânțarul tigru)*		

	Alte specii de nevertebrate alogene invazive identificate	
Marcați specia identificată în căsuța de prezență. În cazul speciilor marcate cu steluță (*), este necesară fotografierea exemplarului, pentru ca identificarea să fie validată de un expert.		

Număr fișă: CC_201101_01	Cod pătrat: LL90	Lat 45.1635	Long 25.679194
Denumire locație: Breaza de Jos Toponim: Județ: Prahova Data: 01.11.2020			
Observator: Cristescu Daniel			
Descrierea locului de colectare (pădure, parc, locuință, anexe gospodărești, sere, depozite, etc): Anexe gospodărești (stupină).			
Prezență	Specia identificată	Detalii ale locului de colectare (pe frunze de stejar, pe scoarță de castan, pe fructe de tomate, în semințe, etc.)	
	<i>Blatta orientalis</i> (gândac de bucătărie)*		
	<i>Periplaneta americana</i> (gândac de bucătărie)*		
	<i>Monomorium pharaonis</i> (furnica faraon)		
X	<i>Varroa destructor</i> (acarianul parazit pe albine)	Din stup, după aplicarea de tratamente cu acaricide.	
	<i>Tuta absoluta</i> (molia minieră a tomatelor)		
	<i>Cameraria ohridella</i> (molia minieră a castanului)		
	<i>Parectopa robiniella</i> (molia minieră a salcâmului)		
	<i>Phyllonorycter robiniella</i> (molia minieră a salcâmului)		
	<i>Trichoferus campestris</i>		
	<i>Neoclytus acuminatus</i>		
	<i>Harmonia axyridis</i> (buburuza asiatică)*		
	<i>Leptoglossus occidentalis</i>		
	<i>Corythucha arcuata</i> *		
	<i>Corythucha ciliata</i> *		
	<i>Nezara viridula</i> *		
	<i>Halyomorpha halys</i> *		
	<i>Perillus bioculatus</i> *		
	<i>Stictocephala bisonia</i> (cicada gheboasă)		
	<i>Metcalfa pruinosa</i> (cicada meliferă)		
	<i>Aedes albopictus</i> (țânțarul tigru)*		

	Alte specii de nevertebrate alogene invazive identificate	
Marcați specia identificată în căsuța de prezență. În cazul speciilor marcate cu steluță (*), este necesară fotografierea exemplarului, pentru ca identificarea să fie validată de un expert.		

Număr fișă: CC_201025_01	Cod pătrat: LJ24	Lat 43.747383	Long 24.862892
Denumire locație: Turnu-Măgurele Toponim: Strada Primăverii Județ: Teleorman Data: 25.10.2020			
Observator: Rozalia Motoc			
Descrierea locului de colectare (pădure, parc, locuință, anexe gospodărești, sere, depozite, etc): Anexe gospodărești (stupină).			
Prezență	Specia identificată	Detalii ale locului de colectare (pe frunze de stejar, pe scoarță de castan, pe fructe de tomate, în semințe, etc.)	
	<i>Blatta orientalis</i> (gândac de bucătărie)*		
	<i>Periplaneta americana</i> (gândac de bucătărie)*		
	<i>Monomorium pharaonis</i> (furnica faraon)		
X	<i>Varroa destructor</i> (acarianul parazit pe albine)	Din stup, după aplicarea de tratamente cu acaricide.	
	<i>Tuta absoluta</i> (molia minieră a tomatelor)		
	<i>Cameraria ohridella</i> (molia minieră a castanului)		
	<i>Parectopa robiniella</i> (molia minieră a salcâmului)		
	<i>Phyllonorycter robiniella</i> (molia minieră a salcâmului)		
	<i>Trichoferus campestris</i>		
	<i>Neoclytus acuminatus</i>		
	<i>Harmonia axyridis</i> (buburuza asiatică)*		
	<i>Leptoglossus occidentalis</i>		
	<i>Corythucha arcuata</i> *		
	<i>Corythucha ciliata</i> *		
	<i>Nezara viridula</i> *		
	<i>Halyomorpha halys</i> *		
	<i>Perillus bioculatus</i> *		
	<i>Stictocephala bisonia</i> (cicada gheboasă)		
	<i>Metcalfa pruinosa</i> (cicada meliferă)		
	<i>Aedes albopictus</i> (țânțarul tigru)*		

	Alte specii de nevertebrate alogene invazive identificate	
Marcați specia identificată în căsuța de prezență. În cazul speciilor marcate cu steluță (*), este necesară fotografierea exemplarului, pentru ca identificarea să fie validată de un expert.		

Număr fișă: CC_201026_01	Cod pătrat: LJ68	Lat 44.071222 N	Long 25.331722 E
Denumire locație: Lăceni Toponim: Orbeasca Județ: Teleorman Data: 26.10.2020			
Observator: Rădulescu Nicușor			
Descrierea locului de colectare (pădure, parc, locuință, anexe gospodărești, sere, depozite, etc): Anexe gospodărești (stupină).			
Prezență	Specia identificată	Detalii ale locului de colectare (pe frunze de stejar, pe scoarță de castan, pe fructe de tomate, în semințe, etc.)	
	<i>Blatta orientalis</i> (gândac de bucătărie)*		
	<i>Periplaneta americana</i> (gândac de bucătărie)*		
	<i>Monomorium pharaonis</i> (furnica faraon)		
X	<i>Varroa destructor</i> (acarianul parazit pe albine)	Din stup, după aplicarea de tratamente cu acaricide.	
	<i>Tuta absoluta</i> (molia minieră a tomatelor)		
	<i>Cameraria ohridella</i> (molia minieră a castanului)		
	<i>Parectopa robiniella</i> (molia minieră a salcâmului)		
	<i>Phyllonorycter robiniella</i> (molia minieră a salcâmului)		
	<i>Trichoferus campestris</i>		
	<i>Neoclytus acuminatus</i>		
	<i>Harmonia axyridis</i> (buburuza asiatică)*		
	<i>Leptoglossus occidentalis</i>		
	<i>Corythucha arcuata</i> *		
	<i>Corythucha ciliata</i> *		
	<i>Nezara viridula</i> *		
	<i>Halyomorpha halys</i> *		
	<i>Perillus bioculatus</i> *		
	<i>Stictocephala bisonia</i> (cicada gheboasă)		
	<i>Metcalfa pruinosa</i> (cicada meliferă)		
	<i>Aedes albopictus</i> (țânțarul tigru)*		

	Alte specii de nevertebrate alogene invazive identificate	
Marcați specia identificată în căsuța de prezență. În cazul speciilor marcate cu steluță (*), este necesară fotografierea exemplarului, pentru ca identificarea să fie validată de un expert.		

Număr fișă: CC_201027_01	Cod pătrat: LJ66	Lat 43.958886	Long 25.344825
Denumire locație: Nanov Toponim: Strada Dunării Județ: Teleorman Data: 27.10.2020			
Observator: Barbu Alexandru			
Descrierea locului de colectare (pădure, parc, locuință, anexe gospodărești, sere, depozite, etc): Anexe gospodărești (stupină).			
Prezență	Specia identificată	Detalii ale locului de colectare (pe frunze de stejar, pe scoarță de castan, pe fructe de tomate, în semințe, etc.)	
	<i>Blatta orientalis</i> (gândac de bucătărie)*		
	<i>Periplaneta americana</i> (gândac de bucătărie)*		
	<i>Monomorium pharaonis</i> (furnica faraon)		
X	<i>Varroa destructor</i> (acarianul parazit pe albine)	Din stup, după aplicarea de tratamente cu acaricide.	
	<i>Tuta absoluta</i> (molia minieră a tomatelor)		
	<i>Cameraria ohridella</i> (molia minieră a castanului)		
	<i>Parectopa robiniella</i> (molia minieră a salcâmului)		
	<i>Phyllonorycter robiniella</i> (molia minieră a salcâmului)		
	<i>Trichoferus campestris</i>		
	<i>Neoclytus acuminatus</i>		
	<i>Harmonia axyridis</i> (buburuza asiatică)*		
	<i>Leptoglossus occidentalis</i>		
	<i>Corythucha arcuata</i> *		
	<i>Corythucha ciliata</i> *		
	<i>Nezara viridula</i> *		
	<i>Halyomorpha halys</i> *		
	<i>Perillus bioculatus</i> *		
	<i>Stictocephala bisonia</i> (cicada gheboasă)		
	<i>Metcalfa pruinosa</i> (cicada meliferă)		
	<i>Aedes albopictus</i> (țânțarul tigru)*		

	Alte specii de nevertebrate alogene invazive identificate	
Marcați specia identificată în căsuța de prezență. În cazul speciilor marcate cu steluță (*), este necesară fotografierea exemplarului, pentru ca identificarea să fie validată de un expert.		